

Online forum materiallari to'plami

25-fevral 2023-yil

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy tavalludining
1240 yilligiga bag'ishlangan

"Yosh olimlar, doktorant va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy
forumi"

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali

Farg'ona - 2023

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy tavalludining
1240 yilligiga bag'ishlangan yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning
onlayn ilmiy forumi

4-sho'ba materiallari to'plami

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7750284>

To'plamga 2023 yil 25 fevral kuni

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida "Engineering problems and innovations" jurnali tahririyati bilan hamkorlikda o'tkazilgan "Muxandislik muammolari va innovatsiyalar" mavzusidagi yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi 4-sho'ba ishtirokchilarining ilmiy ma'ruza materiallari kiritilgan

Tahrir hay'ati:

Muxtarov Farrux Muxammadovich – texnika fanlari falsafa doktori (PhD)

Rasulov Akbarali Maxamatovich – fizika-matematika fanlari doktori, prof.

Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich – fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Kadirov Abdumalik Matkarimovich – iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Abdullayev Temurbek Marufovich – texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li – fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Kasimaxunova Anarxan Mamasodiqovna – texnika fanlari doktori (DSc), prof.

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna – texnika fanlari doktori (DSc), prof.

RAQAMLI IQTISODIYOTNI QO‘LLASH ORQALI SANOAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNI SUN‘IY INTELLEKTGA BOG‘LIQLIGI

Khoitkulov Abdumalik Abdugopporovich, Ergashev Otabek Ismoilxon o‘g‘li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchilari

O‘zbekiston Respublikasida aholi soni o‘shib bormoqda, bu esa o‘z navbatida aholi iqtisodiy faoliyatiga hamda sanoat korxonalarini faoliyatining kuchaytirish tadbirlariga olib kelmoqda, va nafaqat sanoatni balki respublikaning jamiki iqtisodiy faoliyatini rivojlantirishga olib keladi. Davlatimiz rahbari xa bu borada zamon talablariga mos kadrlar va yangi texnologiyalarni jamiyatga tadbiq qilish muxim ekanligini o‘z ma‘ruzalarida ta‘kidlab o‘tdilar.

Raqamli iqtisodiyot iqtisodiy o‘shishning muhim omili bo‘lishi mumkin. Rivojlanayotgan asosiy texnologiya bo‘lgan raqamli texnologiya iqtisodiyot bilan integratsiyalashishda davom etmoqda va dunyo qiziqish bilan kuzatar ekan, global o‘zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar yangi texnologiyalar, institutlar va biznes modellarini ishlab chiqish imkoniyatlaridan foydalanib, insoniyat tarixida yangi sahifa ochmoqda. Raqamli iqtisodiyotga o‘tish uchun uni keng tadqiq qilish qo‘shimcha akademik va amaliy xarakterlarni amalga oshirish zarur xisoblanadi, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun yangi iqtisodiyot yo‘lining paydo bo‘lishi avvalgi iqtisodiy o‘shishga nisbatan sakrash bo‘lishi mumkin. Raqamli iqtisodiyotga o‘tish jarayonini jadallashtirish uchun rivojlangan mamlakatlar Singapur, AQSH, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Xitoy kabi mamlakatlar noodatiy islohotidan foydalanib rivojlanish yo‘lini tanlash muxim deb xisoblamoqdalar. Shuni xam qo‘shimcha qilish kerakki raqamli iqtisodiyotga sun‘iy intellektni keng jalb qilish borasida mutaxassislar qarashlari quyidagicha bo‘lmoqda.

Sberbank mas‘ullarining so‘ziga ko‘ra, sun‘iy intellekt kompaniyadagi ichki jarayonlarni boshqarish uchun ham qo‘llaniladi: hujjatlarni tanib olish va xodimlar ishini avtomatik ravishda rejalashtirish, qarorlarni qabul qilishni avtomatlashtirish, risklarni boshqarish, biznesni rejalashtirishni amalga oshiradi.

2024 yilda sun‘iy intellekt bozori 554,3 milliard dollargacha foydaga chiqadi va uning 40 foizi Shimoliy Amerikaga tegishli bo‘ladi.

Hozirgi vaqtda mutaxassislar hal qilishga intilayotgan dolzarb vazifalardan biri, bu — odam nutqining mazmuni, kayfiyati, intonatsiyasi va nyuanslarini, jumladan, professional jargonlar, iboralar va so‘zlashuv iboralarini kompyuter orqali anglash.

Maqolaning dolzarbliigi. Turli tadqiqotlar natijalari bo‘yicha raqamli iqtisodiyotning dunyo iqtisodiyotidagi salmog‘i 4,5 foizdan 15,5 foizgachani tashkil etadi. Jahon axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sektorida yaratilayotgan qo‘shilgan qiymatning deyarli 40 foizi va blokcheyn texnologiyalari bilan bog‘liq patentlarning 75 foizi Amerika Qo‘shma Shtatlari va Xitoy Xalq Respublikasi xissasiga to‘g‘ri keladi. Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning 2020 yil 13 fevral kuni axborot texnologiyalarini rivojlantirishga bag‘ishlangan tadbirda keltirgan statistik ma‘lumotlariga muvofiq AQShda raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 10,9 foiz, Xitoyda 10 foiz, Hindistonda 5,5 foizni tashkil etadi. O‘zbekistonda bu ko‘rsatkich 2 foizdan ham oshmaydi.

Maqolaning maqsadi. O‘zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishiga turli iqtisodiy islohotlar bilan birgalikda axborot texnologiyalrining o‘rni qanchalik muhimligini dunyo hamda yurtimizdagi islohotlar orqali namoyon etib berish.

1-jadval. Bazi xukumatlar tomonidan tadqiqot va innovatsiyalarga ajratilgan investitsalar (YalMga nisbatan foizda)

Mamlakat	YalM %
AQSH	2.8%

Khoitkulov, A.A., Ergashev, O.I. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *RAQAMLI IQTISODIYOTNI QO‘LLASH ORQALI SANOAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNI SUN‘IY INTELLEKTGA BOG‘LIQLIGI*, 4-6. TATUFF-EPAI.

Germanya	2.7%
Yaponiya	3.5%
Rossiya	1.04%

Tadqiqotga metodik yondashuv. Yurtimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun olib borilayotgan huquqiy targ'ibotlarni o'rganish; – Dunyo mamlakatlarining rivojlanishida raqamli iqtisodiyotning o'rnini o'rganish; – Yurtimizdagi islohotlarni raqamlarda tahlil qilish; – Xulosa va takliflarni namoyon qilish. Tadqiqotning asosiy natijalari Zamonaviy sharoitda turli mamlakatlar hukumatlari ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarga katta miqdorda mablag' sarflamoqda. Ushbu xarajatlarni (YaIMga nisbatan%) 1-jadvaldan ko'rish mumkin. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, rivojlangan mamlakatlar YaIMning taxminan 3 foizini innovatsiyalarga sarflaydilar, o'tish iqtisodiyoti bo'lgan mamlakatlar esa ancha kam mablag' sarflaydilar. Biroq, global iqtisodiy inqiroz sharoitida korxonalar va ilmiy guruhlariga ajratilgan mablag'lardan foydalanish samaradorligini oshirish vazifasi birinchi o'rinda turadi. Ushbu tadqiqotda muallif 43 ta mamlakatdan, 3 ta kirish parametrlaridan (YaIMning intensivligi, million kishiga to'g'ri keladigan olimlarning soni, ta'lim xarajatlari YaIMga nisbatan%), shuningdek, 3 ta o'zgaruvchidan foydalangan (milliy patentga talabnomalar soni, yuqori texnologiyalar) eksport sanoat eksportining % sifatida, AKT eksportining umumiy eksport hajmida %). Natija shuni ko'rsatadiki, bu holatda foyda moddiy ishlab chiqarish (sanoat iqtisodiyoti) emas, balki moliya (kapital) emas, balki yangilik sohalari va olimlarning intellekti tomonidan yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayeva M. ZAMONAVIY BIGDATA TIZIMIDA INTERAKTIV HIZMATLARNI TAQDIM ETISH TADQIQOTI VA KORXONA, TASHKILOTLARNI BOSHQARISHDA QO'LLASH//Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali. -2022 –T.
2. Abdurakhmonov, S. M., Kuldashov, O. K., Tozhiboev, I. T., & Turgunov, B. K. (2019). The Optoelectronic Two-Wave Method for Remote Monitoring of the Content of Methane in Atmosphere. *Technical Physics Letters*, 45(2), 132-133.
3. Khoitkulov, A. A. (2022). DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS TO INCREASE THE CAPACITY OF TEXTILE ENTERPRISES. *Journal of new century innovations*, 11(1), 185-194.
4. Khonturaev, Sardorbek, and Shohida Eshmatova. "Saving environment using Internet of Things: challenges and the possibilities." *Современные образовательные технологии в мировом учебно-воспитательном пространстве* 8 (2016): 152-157.
5. Kodirov, E., Turgunov, B., & Muxammadjonov, X. (2019). IN THE WORLD REFUSES TO USE FACE RECOGNITION TECHNOLOGY. *Мировая наука*, (9), 34-36.
6. Mamadaliyev N.-“ Системы защиты информации для гетерогенных информационных систем на основе мультиагентного подхода” // *Journal of new century innovations* 2022/12/19, 11, с. 203-212.
7. Muxammadjon o'g'li, Nabijonov Ravshanbek. ""MEDIA PORTAL YARATISHNING ASOSIY AFZALLIK VA KAMCHILIKLARI."" *World scientific research journal* 10.2 (2022): 125-131."
8. Siddikov, I. K., & Porubay, O. V. (2022, June). Neuro-fuzzy system for regulating the processes of power flows in electric power facilities. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 020010). AIP Publishing LLC. DOI: <https://doi.org/10.1063/5.0089473>
9. Нафисахон Т., Аксрорбек Р. СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПАРКОВКИ //Журнал инноваций нового века. – 2022. – Т. 11. – №. 1. – С. 110-116.
10. Обухов В. А. и др. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРОВ ПРОЦЕССОРА //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 11. – №. 1. – С. 169-178.

Khoitkulov, A.A., Ergashev, O.I. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *RAQAMLI IQTISODIYOTNI QO'LLASH ORQALI SANOAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNI SUN'YI INTELEKTGA BOG'LIQLIGI*, 4-6. TATUFF-EPAI.

11. Улжаев Э., Убайдуллаев У., Абдулхамидов А. ВЫБОР СПОСОБОВ И ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ МЕЖДУ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИ ОБЪЕКТАМ //InterConf. – 2021.
12. Умаров Ш. Выражение вторичных многочленов спектральными коэффициентами //Engineering problems and innovations. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 20-26.
13. Хакимов, А. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЕРПСИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ. TATU FF Respublika ilmiy-texnika anjumani-2022//с-525-529.
14. Ходжиматов Ж. М. Параллельное программирование в Java //Молодой ученый. – 2021. – №. 22. – С. 30-34.
15. Шипулин Ю. Г., Абдуллаев Т. М., Мамадалиев Н.А. Состояние и развитие интеллектуальных оптоэлектронных преобразователей перемещений на основе волоконных и полых световодов //Universum: технические науки. -2020. -№. 5-1(74). - С. 5-9.
16. Эргашев О. М., Эргашева Ш. М. Алгоритмы динамической фильтрации с учетом инерции измерительного устройства //Universum: технические науки. – 2020. – №. 2-1 (71).

KORXONA VA TASHKILOTLARDA PERSONAL BOSHQARUV TIZIM DOIRASIDA KORPORATIV MADANIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH.

Omanova Nargiza Rustam qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

“Korporativ boshqaruv” kafedrasida tayanch doktoranti

Email : nargizaomanva96@mail.ru

Annotatsiya: *Hozirgi kunda korxonada yetakchilari va zamonaviy tadqiqotchilar korxonalarini samarali boshqarishda korporativ madaniyat masalasiga duch kelishadi. Bu o'z navbatida korxonada uchun korporativ madaniyat turini aniqlash masalasini keltirib chiqaradi. Korporativ madaniyat tipologiyalarini bilish va tushunish menejerlarga tashkiliy diagnostika o'tkazish va tashkilotni rivojlantirishning strategik rejasini tuzishda katta yordam beradi. Ushbu maqola turli mualliflar tomonidan korporativ madaniyatning eng keng tarqalgan tipologiyalarini tavsiflaydi.*

Kalit so'zlar: *Korporativ madaniyat; strategiya; korxonada; diagnostika;*

Zamonaviy menejmentda korporativ madaniyat ma'lum bir korxonada va tashkilotga xos bo'lgan moddiy va ma'naviy qadriyatlar tizimi bo'lib, uning o'ziga xosligini, xatti-harakatlarini va atrof-muhitdagi shaxslarning ular tomonidan kompaniyani idrok etishini aks ettiradi.

Korporativ madaniyat tashkilotning muvaffaqiyati va samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, taniqli gullab-yashnagan kompaniyalar yuqori darajada tashkillashtirilgan korporativ madaniyatga ega bo'lib, ular barcha manfaatdor tomonlar manfaati uchun korporatsiya ruhini rivojlantirishga qaratilgan puxta o'ylangan sa'y-harakatlar natijasida shakllanadi.

Korxonaning korporativ madaniyati holatini tahlil qilish va baholash bir necha bosqichda amalga oshiriladi.

Birinchi bosqich - korporativ madaniyatning asosiy elementlarini aniqlash va tahlil qilish, shuningdek, korxonada madaniyatining taxminiy profilini tuzish bo'yicha faol ish. Ushbu bosqichda yuqorida keltirilgan korporativ madaniyat tizimini tashkil etuvchi korporativ madaniyatning asosiy elementlari ajratiladi, o'rganilishi kerak bo'lgan ko'rsatkichlar tizimi ishlab chiqiladi, ma'lumot to'plash tadbirlari rejalashtiriladi (so'rovlar, intervyular, fokus-guruhlar, qiyosiy tahlil), anketalar, intervyu savollari va boshqalar tuziladi.

Ikkinchi bosqich - korporativ madaniyatning parametrlari va elementlarini bevosita baholash; shu jumladan tanlangan elementlarni tahlil qilish, qo'shimcha ma'lumot to'plash bo'yicha rejalashtirilgan tadbirlarni amalga oshirish. Korxonada madaniyatini diagnostika qilishning umumiy jarayonida markaziy o'rinni korxonada xodimlarining korporativ madaniyat qadriyatlarini idrok etishini baholash egallaydi, bu esa korporativ madaniyat bo'yicha zarur tuzatishlar yo'nalishini aniqlashga imkon beradi.

Ushbu masalaning ahamiyati tashkilot xodimlarining asosiy qadriyatlariga, xulq-atvor normalariga va korporativ madaniyatning boshqa elementlariga ijobiy munosabatda bo'lmasa, korxonada faoliyati samaradorligini oshirish uchun uni boshqarish imkoniyatlari cheklangan ko'rinishi bilan izohlanadi. Bu bosqich shuningdek, xodimlarning ishdan qoniqish darajasini aniqlashni ham o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, korxonada xodimlari uchun ma'lum motivatsion omillar qanchalik muhimligi, ular o'z ishlaridan qanchalik qoniqishlari va mumkin bo'lgan o'zgarishlardan umidlari qanchalik katta ekanligi ma'lum bo'ladi. Xodimlarning korporativ madaniyatga sodiqligi va kompaniyaga sodiqlik darajasi diagnostikasi o'tkaziladi.

Omanova, N.R. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Korxonada va tashkilotlarda personal boshqaruv tizim doirasida korporativ madaniyat samaradorligini baholash*, 7-9. TATUFF-EPAI.

Uchinchi bosqich - korporativ madaniyatni sozlash va rivojlantirish imkoniyatlarini baholash, diagnostika davomida olingan natijalarni tahlil qilish, korporativ madaniyatni moslashtirish va rivojlantirish bo'yicha harakatlar rejasini tuzishni o'z ichiga oladi.

Korporativ madaniyatni baholash vositalari

Tashkiliy madaniyatni o'rganish uchun ko'plab empirik vositalar orasidan biz ikkita eng keng tarqalganini ko'rib chiqamiz:

- 1) umumiy madaniy darajani baholash;
- 2) raqobatbardosh qiymatlarni baholash vositasi (so'rovnoma metodologiyasi);
- 3) xodimlarning korporativ madaniyatga sodiqlik darajasi va ularning kompaniyaga sodiqligi diagnostikasi.

Umumiy madaniy darajani baholash

Atributlar deb ataladigan bir qator sifat ko'rsatkichlarining mavjudligi bilan belgilanadigan umumiy madaniy darajani baholash dasturlaridan biri to'rtta asosiy xususiyatni belgilaydi (1-rasm).

Atributlar	<p>Umumiy qabul qilingan qadriyatlar va me'yorlar to'plami xodimlarning mukammalligi kuchni bilim va qobiliyat bilan aniqlash qo'llanmaning mavjudligi dress kod</p>
	<p>Inson resurslarini boshqarish san'ati menejerning xodimlarni yollash qobiliyati xodimlarga nisbatan xolis munosabat rahbar va menejer sifati</p>
	<p>Tavakkalchilikka oqilona munosabat ma'lum bir tavakkalchilikni qilishga tayyorlik majburiy motivatsiya shaxsiy yondashuv</p>
	<p>Kollektiv faoliyatga yo'naltirish kollektiv hamjihatlik korporativ faoliyat xodimlarni yo'naltirish</p>

1.rasm. Tashkilotning umumiy madaniy darajasini baholashning sifat xususiyatlari.

Birinchi atribut - bu korporativ tuzilmaning barcha darajalari va elementlari uchun o'z ahamiyatini saqlab qolgan umume'tirof etilgan qadriyatlar va me'yorlar to'plami: o'zlashtirish hamma uchun umumiy qoidadir; kuch mavqega emas, bilim va qobiliyatga ko'proq bog'liq; siyosiy faoliyat butun tashkilotda keng tarqalgan va odatiy xatti-harakatlar sifatida qabul qilinadi; g'azab yashirin, boshqalar tomonidan ifoda etilmaydi, shu jumladan siyosiy choralar; yetakchilarga osonlik bilan bog'lanish mumkin; kichraytiruvchi ismlar va "siz"ga havola ishlatiladi; kiyim bilan bog'liq yozilmagan, ammo aniq qoidalar mavjud.

Ikkinchi xususiyat - bu inson resurslarini boshqarish san'ati bo'lib, u quyidagilarni nazarda tutadi: menejerning xodimlarni tanlash va har bir xodimga xolis munosabatda bo'lish qobiliyati, shuningdek, unga etakchi mavqeni ta'minlaydigan bunday fazilatlarining mavjudligi, masalan,

Omanova, N.R. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Korxonalar va tashkilotlarda personal boshqaruv tizim doirasida korporativ madaniyat samaradorligini baholash*, 7-9. TATUFF-EPAL.

ishontirish qobiliyati. Bu fazilatlar odamlarni muvaffaqiyatli boshqarish uchun zarurdir. Ularga ega bo'lgan menejerlar tezda korporativ zinatpoyaga ko'tarilishadi.

Uchinchi - xavfga nisbatan normal munosabat. Rahbariyat, agar qarorlar mantiqiy asoslansa va sinchkovlik bilan tahlil qilinsa, tavakkal qilishga tayyorlikni rag'batlantiradi va qo'llab-quvvatlaydi. To'g'ri bo'lgan echimlar albatta qayd etiladi (rag'batlantirish, pul bonuslari va boshqalar orqali); qaror qabul qilish jarayonida chiqarilgan xulosalarning ishonchligiga qaramasdan sodir bo'ladigan xatolar amaliy tajriba sifatida qaraladi va lavozimni pasaytirish yoki ishdan bo'shatishga olib kelmaydi. Bu yondashuv firma manfaatlari yo'lida alohida xodimlarning tadbirkorlik tavakkalchiligi va ularning mavqeini ma'lum darajada himoya qilishning samarali kombinatsiyasi hisoblanadi.

To'rtinchi xususiyat - jamoaviy harakatga yo'naltirilganlik. Kompaniyaga hissa qo'shganini tan olgan xodimlar qonuniy g'urur tuyg'usini boshdan kechiradilar.

Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu o'z-o'zini baholash jarayoni o'z-o'zidan tashkilot faoliyatini takomillashtirishni ta'minlamaydi, faqat ishlarning holatini "suratga oladi" va tashkilot faoliyatining kuchli tomonlari va takomillashtirish bo'lgan sohalar haqida ma'lumot hosil qilish mumkin. Agar o'z-o'zini baholash natijalari tegishli tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun ishlatilmasa, u kerakli samarani bermaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 18 январдаги ПФ-4720-сонли «Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони.

2. Ташходжаев М.М., Бегматова Д.Б. Корпоративная культура. Тошкент-Иқтисодиёт. 2019.

3. Rashid, M.Z.A., Sambasivan, M. and Johari, J. (2003) The Influence of Corporate Culture and Organisational Commitment on Performance. *Journal of Management Development*, 22, 708-728. <http://dx.doi.org/10.1108/02621710310487873> .

4. Скляр Елена Николаевна. Повышение эффективности управления промышленным предприятием на основе развития корпоративной культуры.

5. Репников Дмитрий Александрович. Совершенствование корпоративной культуры в системе управления человеческими ресурсами предприятия. 2017- 63 б.

6. Майкл Хосеус Джеффри Лайкер Корпоративная культура : Уроки для других компаний.

7. Диагностика и изменение организационной культуры. Ким С. Камерон Роберт Э. Куинн, 2001. 78 бет.

8. Korxonalarda personalni boshqarishning korporativ usulidan foydalanish samaradorligi. Monografiya. – T.: Iqtisodiyot, 2020. – 125 bet.

Omanova, N.R. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Korxonalar va tashkilotlarda personal boshqaruv tizim doirasida korporativ madaniyat samaradorligini baholash*, 7-9. TATUFF-EPAI.

ТИКУВ-ТРИКОТАЖ БУЮМЛАРИ БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ.

Вафоева Дилафруз Икромовна

ТДИУ таянч докторанти

Аннотация: *Тўқимачилик саноати Ўзбекистоннинг етакчи тармоғларидан бири ҳисобланади. Айнан шу тармоғнинг таркибига кирувчи тикув-трикотаж буюмларини ишлаб чиқариш уларни ривожлантириш ва хориж бозорларида ўз ўрнини эгаллашида шароит ва имкониятларнинг яратилиши бу тармоғнинг ривожланишига ҳизмат қилади.*

Калим сўзлар: *Бозор, рақобат, талаб, таклиф, стратегия, экспорт.*

Бугунги бозорларда корхоналар қиймат ва ўзаро манфаатларни яратиш учун манфаатдор томонлар билан муносабатларини бошқариши керак. Манфаатдор томонлар гуруҳларига корхоналарнинг хатти харакатлари таъсир қилади, аммо бу харакатлар корхоналарнинг барқорорлигига ҳам таъсир қилишини тушиниш муҳимдир. Аслида, ташкилотнинг ҳаётийлиги манфаатдор томонларнинг эҳтиёжларни қондириш ва уларнинг ҳис-туйғуларини тушуниш қобилиятига боғлиқ. Агар корхоналар ўрта ва узоқ муддатли истиқболда муваффақиятга эришмоқчи бўлса, улар ушбу эҳтиёжларнинг тўлиқ доирасини аниқлашлари ва манфаатдор томонлар базаси билан узоқ муддатли муносабатларни ўрнатишлари керак.

Бозор жамиятда бозор иқтисодиёти шакллангунга қадар меҳнат тақсимотининг рўй бериши натижасида вужудга келган бўлиб, у ижтимоий такрор ишлаб чиқаришнинг айирбошлаш жараёнини ўз ичига олади. Бозор тушунчаси юзаки қараганда оддий тушунчага ўхшаб кўринади, айримлар бозорни товарлар сотиладиган ва ҳарид қилинадиган жой деб ўйлашади. Лекин унинг ички мазмунига эътибор берилса, у кўп қиррали бўлиб, мазмуни ўзгарувчан эканлигини, турли даврларда турли маънони англатишини билиб олиш мумкин. Бозор-ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчилар (сотувчилар ва ҳаридорлар) ўртасида пул орқали айирбошлаш жараёнида вужудга келадиган муносабатлар мажмуаси. [1] Бозор тизими муваффақиятли фаолият курсатаётган корхона учун доимий бошқарув объекти бўлиб хизмат қилади. Ҳар қандай жонли тизим каби, бозор ҳам тўғри ва тескари алоқа мавжуд бўлишини тақозо этади. Талаб ва таклиф ўртасидаги мувозанат тўғри (ишлаб чиқаришдан бозорга) ва тескари (бозордан ишлаб чиқаришга) алоқалар мавжуд бўлгандагина ўрнатилади. [2] Ҳозирги вақтда иқтисодиётнинг ривожланиши глобаллашув билан чамбарчас боғлиқ. Корхоналар, минтақалар ва штатлар кескин нарх ва нархдан ташқари рақобат туфайли глобал бозор босими ортиб бормоқда, бу эса уларни

инновациялар яратишга мажбур қилади.[3] Жаҳон бозорида замонавий технологиялар ва илм фанни талаб қилувчи маҳсулотларнинг юқори рақобати илмий-техникавий стратегияни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда доимий тузатишлар киритишни, иқтисодиётнинг барча тармоқларини инновациялардан фаол фойдаланиш йўналишида модернизация қилишни тақозо этади.[4]

Хўш тикув-трикотаж буюмлари бозори нималарни ўз ичига олади ва уни ривожлантириш омиллари нималардан иборат? Тўқимачилик ва тикувчилик саноати салоҳияти юқори ҳисобланади ва бу соҳа енгил саноатни ривожлантиришга катта ҳисса қўшади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 сентябрьдаги ПҚ-4453-сон[5] «Енгил саноатни янада ривожлантириш ва тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги қарорида енгил саноатнинг жадал ва барқарор ривожланишини таъминлаш, маҳаллий хом ашёни чуқур қайта ишлаш орқали биринчи навбатда ташқи бозорларда рақобатбардош бўлган юқори қўшилган қийматга эга тўқимачилик, тикув-трикотаж, чарм-пойабзал ва мўйначилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш ва кенгайтириш, шунингдек, салоҳиятли хорижий инвесторларни жалб этиш мақсадида бир қатор чора тадбирлар ишлаб чиқилди. Тикув-трикотаж саноати корхоналарида трикотаж полотнолар, жумладан, техник полотнолар, пайпоқ буюмлари, ички ва устки трикотаж кийимлар, қўлқоплар, бош кийимлар, шарфлар ҳамда саноат ва тиббиётда қўлланиладиган маҳсулотлар ва бошқа турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқарилади.

Тикув трикотаж бозорларини ривожлантиришда қуйидаги омиллар таъсир кўрсатади. Биринчидан, энг яхши кўрсаткичли корхоналар экспорт билан бир қаторда ички бозорнинг динамик сегментларида кучли ва бир вақтнинг ўзида мавжуд бўлиши. Бу асосий ташкилий билимларни яратади, бошқарув ва ишлаб чиқариш салоҳиятини оширади, бу эса корхонанинг кейинчалик талабчанроқ бозорларга тезда мослашишига ёрдам беради. Иккинчидан, биринчи марта экспорт қилувчилар ва уларнинг чет эллик ҳаридорлари ўртасидаги ўрганиш муносабатлари, унинг муҳим хусусияти шартномаларнинг кичик миқёслилиги, ишлаб чиқарувчи ва фикр мулоҳаза берувчи воситачи ўртасидаги мослашувчанлик. Учинчидан, яхши ишлайдиган корхоналар янги асбоб-ускуналар сотиб олиш билан биргаликда, уларни иш амалиётида ташкилий ўзгаришларни амалга оширишга кўпроқ эътибор қаратиш.

Ҳозирги кунда ривожланаётган минтақалардаги анъанавий тармоқлар глобал миқёсда тикув-трикотаж бозорларида ўз ўрнини топишида, экспортбоп маҳсулотларни ишлаб

Вафоева, Д.И. (2023). *Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. Тикув-трикотаж буюмлари бозорини ривожлантириш омиллари*, 10-15. TATUFF-EPAI.

чиқариш ва бу орқали талабчан, рақобатбардош ташқи бозорларга тобора кўпроқ кириб бориш муҳим аҳамият касб этади.

В.М. Гранатуров бозорнинг асосий атрибутларидан бири бу рақобатдир. Рақобат ҳар хил кўринишда намоён бўлиши мумкин ва биринчи навбатда, бу бозорнинг ҳар хил турлари билан боғлиқ. Бозор турларини аниқлашда энг кенг тарқалган ёндашув унинг иштрокчилари сонига қараб асосий бозор моделларини аниқлашдир айтган.[6]

Умуман бозор иқтисодиёти ва унга амал қиладиган, унинг энг муҳим таркибий қисмларидан бири рақобат ва рақобатбардошлиқдир. Рақобат фирма ва корхоналарнинг сифатли маҳсулот ишлаб чиқаришга, уларнинг таннархини пасайтиришга ва барча ресурслардан самарали оқилона фойдаланишга мажбур этади. Рақобат ўз навбатида ҳар қандай иқтисодий ривожланишнинг дастаги ҳисобланади ва яхши ишлаб чиқилган рақобат стратегияси корхоналарнинг устунликка эришишида ёрдам беради.

Н.Қ.Йўлдошев “Компаниянинг рақобат стратегияси-бу бизнесга ёндашув ва миждозларни жалб қилишга қаратилган ташаббуслар, компаниянинг бозордаги позициясини мустаҳкамлаш учун олиб бориладиган курашидан иборат. Бозордаги рақобатни урушга ўхшатиш мумкин. Бу уришда рақиблар ярадор бўлиши зарар кўриши мумкин. Бунда фақат энг яхши стратегия ғалаба қозонади, компаниянинг рақобат стратегияси ҳужумкорлик ва мудофаа ҳаракатларини қисқа муддатли тактик ва узоқ муддатли ҳаракатларини ўз ичига олади”.[7] Р.О. Алимов, А.Ф. Расулевлар миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлиги ҳақида фикр билдириб, қуйидагича баён этганлар: “Миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлиги – бу иқтисодиётни муҳим кўрсаткичлари ҳолатини ташқи параметрларга нисбатан ялпи баҳолашни ўзида мужассам этган қиёсий тавсиф ҳисобланади, шу сабабли миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлиги халқаро рақобатда намоён бўлади”.[8]

Меену Т. ўз илмий изланишларида, муҳим институционал кучлар фирмаларнинг ички ва экспорт бозорларига икки томонлама киритиш натижасида юзага келади. Ички бозорнинг динамик сегментларини етказиб берувчи фирмалар бозор бўшлиқларини агрессив равишда ривожлантирадидилар, бозорнинг янги сегментларига киришни ўргандилар, кенг тарқатиш тармоқларини курадидилар ва янги маҳсулотларни ишлаб чиқадидилар. Икки хил бозор тузилмаларининг бир қисми бўлиш уларни ишлаб чиқариш қарорларини, бозор тенденцияларини кузатиш ва ҳар хил турдаги бозорлар учун турли маркетинг ва ишлаб чиқариш стратегияларини баҳолаш билан яқинроқ боғланишга мажбур қилади.[9] Салла А. ва бошқалар ривожланган ички бозор учун ишлаб чиқилган маҳсулот ва хизматлар халқаро

Вафоева, Д.И. (2023). *Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. Тукув-трикотаж буюмлари бозорини ривожлантириш омиллари*, 10-15. TATUFF-EPAI.

бозорларда бир хил даражада фойда келтирмаслиги мумкин[10],деб айтиб ўтишган.

Бизнинг фикримизча, маҳаллий сегментларни сифат,изчиллик ва барқарорлик учун мослаштириш ва бу хусусиятларни юқори даражадаги ички бозор улуши учун рақобат қилиш бўйича ривожланган мамлакатлар тажрибасидан фойдаланиб, тикув-трикотаж бозорларини ривожлантиришда маҳаллий институтлар ва қўллаб қувватлаш тармоқлари,масалан,етказиб берувчилар,техниклар,ишчилар ва дистрибюторлар билан мустаҳкам алоқаларни ўрнатиш ва уларнинг хизматларидан оқилона фойдаланишни тақозо этади.Бу муносабатларнинг тўғри йўлга қўйилиши кейинчалик халқаро бозорларга рақобатбардош буюмларни кириб бориши ва корхоналарнинг кучли ички салоҳиятли ходимларни фаолият юритишига сабаб бўлади.

Янги ва талабчан бозорларга киришга ҳаракат қилаётган баъзи ўрта ёки йирик корхоналар янги ва нотаниш ташқи харидорлар билан тўғридан-тўғри алоқа ўрнатишдан олдин ишончли маркетинг воситачилари билан ҳамкорлик қилишни афзал кўришлари мумкин.Ушбу муносабатлар хавфсизликни таъминлайди,хавфни камайтиришга ёрдам беради ва энг муҳими, корхоналарга ташқи харидорларнинг талабларини қондириш учун нима қилиш кераклиги ҳақида маълумот беради.

Корхоналар ишлаб чиқариш жараёнида яхши натижаларга эришишида замонавий янги ускуналарни ўрнатиши билан бирга,бошқарув ва иш амалиётига ўзгартиришлар киритиш орқали самарадорликга эришишлари мумкин.Ушбу ташкилий ўзгаришлар кўпроқ дизайнерларни ёллаш,сифатни яхшилаш билан боғлиқ ассосий жараёнларни яхшилаш(масалан,кесиш, пардозлаш, қадоқлаш), корхона ичида малакали ишчиларни тарбиялаш ва етказиб бериш жадвалларини ишончли бажариш учун корхона ичидаги ва ташқи етказиб берувчилар билан муносабатларни қайта ташкил этишни ўз ичига олади.

Ривожланган мамлакатларда энгил саноат иқтисодиётнинг бошланғич тармоғи бўлган,ривожланаётган мамлакатларда эса у устувор ҳисобланади. Тайёр кийим-кечак, газлама,пояфзал ишлаб чиқариш кўплаб мамлакатларда давлат бюджетининг салмоқли қисмини ташкил этади,бу аҳоли бандлиги(хусусан, аёллар,чунки иш билан банд бўлганларнинг 85-90 фоизи) муаммосини ҳам ҳал қилишга, ижтимоий кескинликни пасайтириш, аҳоли турмуш даражасини оширишга ёрдам беради.

Жаҳон тўқимачилик саноати 2018-йилда тахминан 996 миллиард АҚШ долларини ташкил этади ва 2019-2025 йилларда (1,207 миллиард Ақш доллари) CAGR тахминан 4,4 фоизга ўсиши прогноз қилинмоқда. Ривожланаётган иқтисодиётлар,жумладан, Ҳиндистон, Хитой, Бангладеш ва Мексика аҳоли сонининг ўсиши натижасида,бундан ташқари, ушбу

Вафоева, Д.И. (2023). *Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. Тикув-трикотаж буюмлари бозорини ривожлантириш омиллари*, 10-15. TATUFF-EPAI.

мамалакатларда бир марталик даромад даражасининг ўсиши ва тез урбанизация чакана савдо дўконлари ва супермаркетлар сонининг кўпайишига олиб келди,бу эса бозорнинг умумий ўсишини қўллаб- қувватлади.[11] Тўқимачилик саноати доимий ўсиб бораётган бозор бўлиб, асосий рақобатчилар Хитой, Европа Иттфоқи, АҚШ ва Ҳиндистондир. Хитой дунёдаги етакчи тўқимачилик ва тикувчилик ҳомашёси ишлаб чиқарувчи ва экспортчиси ҳисобланади.Қўшма штатлар пахта ҳомашёсининг етакчи ишлаб чиқарувчиси ва экспортчиси бўлиб,айни пайтда тўқимачилик ва тикувчилик ҳомашёсининг энг яхши импортчиси учун мукофотни ҳам қўлга киритади.

Европа Иттифоқининг тўқимачилик саноати жаҳон тўқимачилик саноатининг 1/5 қисмидан кўпроғига эга бўлган Германия,Испания,Франция ва Португалия билан биринчи ўринда туради ва ҳозирда 160 миллиард доллардан ортиқ қийматга эга. Юқори технологияли тўқимачилик маҳсулотларига талаб ортиб бораётгани ушбу минтақавий бозорни ҳаракатга келтирувчи асосий омиллардан биридир.

Замонавий корхоналар атрофдаги ижтимоий-иқтисодий муҳитнинг ўта мураккаблиги, ноаниқлиги ва фаоллиги шароитида ишлайди.Шу билан бирга, дунёнинг барча минтақаларида етказиб берувчилардан товарларнинг барча турлари тўғрисида маълумот олиш имкониятини берадиган шаффоф жаҳон бозорининг пайдо бўлиши корхоналар ўртасида рақобатнинг кескин ўсишига ёрдам беради.Кўриниб турибдики, корхона бошқарувини қатъий ташкил этиш ўзгарувчан бозор талабларига зудлик билан жавоб беришга имкон бермайди.

Аммо асосий нарса нафақат рақобатнинг кучайиши, балки рақобат янги шаклларига эга булишдир.Шу сабабли,танловда ғолиб бўлишнинг асосий шарти узок муддатли башорат қилиш ва маҳсулот ва хизматлар туркумидаги, технологиялар,менежмент ва ҳақозоларга эътибор қаратиш лозим. Ушбу муҳитда омон қолиш ва ривожланиш учун замонавий компаниялар тез ўзгарувчан бозор талабларига,инновацион типдаги замонавий иқтисодиёт шароитларига мослашиш шакли сифатида доимий равишда “ўз-ўзини қайта ташкил этиш”га мурожаат қилишлари керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Ш.Шодмонов,М.Рахматов.Иқтисодиёт назарияси:Дарслик.-Т.: «Замин нашр», 2021.- 856 Б. 194-196 б.
- 2.М.Р.Болтабоев.Тўқимачилик саноатида маркетинг стратегияси: Монография.-Т.: «Фан нашрети»,2004.-224б.47 б.

Вафоева, Д.И. (2023). *Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. Тикув-трикотаж буюмлари бозорини ривожлантириш омиллари*, 10-15. TATUFF-EPAI.

- 3.Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель.Венчурный менеджмент: Учебное пособие, /Издательский дом, Москва,2011.- 437 с., 17 с.
- 4.Назарова Р.Р.,Карабаева Г.Ш.Концептуальные основы стратегии инновационного развития промышленных предприятий.Монографий,Т.:Lesso press,2019-196стр.10 с.
- 5.Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Енгил саноатни янада ривожлантириш ва тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» Қарори Тошкент ш.,2019 йил 16 сентябрь,ПҚ-4453-сон.
6. Гранатуров В.М. Управление конкурентоспособностью предприятий: учебн. пособ. / В.М. Гранатуров, И.А. Кораблинова. – Одесса: ОНАС, 2016. – 152 с,8 с.
- 7.Йўлдошев Н.Қ.Стратегик менежмент,Дарслик,-Т.: «ИҚТИСОДИЁТ», 2019. – 122 б.(68 бет)
- 8.Алимов Р.О.ва бошқ.Маҳаллий иқтисодиёт ва менежмент – Т.:тдиу,Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашр,2004.174б.(31 бет)
- 9.Meenu Tewari Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA; Successful Adjustment in Indian Industry: the Case of Ludhiana's Woolen Knitwear Cluster; World Development Vol. 27, No. 9, pp. 1651-1671, 1999. Elsevier Science Ltd. All rights reserved.
- 10.Salla A.,Salvatore R., Hanna L., Samuli H.,Tiina O., Impact of home market on business development and internationalization of demand response firms, Contents lists available at ScienceDirect ,Energy.242p.,2022 y.
- 11.uzbekistan textile industry 2020

XAVFSIZLIKNI YAXSHILASH UCHUN DNS TIZIMIGA NISBATAN SODDALASHTIRILGAN TCP ASOSIDAGI ALOQA YONDASHUVI

A.Q.Polvonov

TATU Farg‘ona filiali, Kompyuter tizimlari kafedrasida katta o‘qituvchisi

E-mail: alimirzo61011@gmail.com

Annotatsiya: DNS TCP ulanishini o'rnatishni talab qilmagani uchun, bu tajovuzkorlarga manba IP manzilini qurbonning IP manzili sifatida soxtalashtirish orqali qurbonlar xostiga javobni yo'naltirishga imkon beradi. Ushbu zaiflikdan foydalanib, tajovuzkor har xil turdagi hujumlarni amalga oshirishi mumkin, masalan, keshni zaharlash, DNS spoofing, protokol buzilishi, zonalarining buzilishi, seansni o'g'irlash va boshqalar. UDP dan foydalanish tizimni tezroq qilishiga qaramay, barcha DNS-ga asoslangan aloqalar UDP emas, balki TCP-ga asoslangan bo'lishi talab etiladi.

Kalit so'zlar: DNS, DNS Spoofing, DNS Poisoning

DNS tashkil etish va infratuzilmasi. Oddiy ko'rinadigan DNS qidirish xizmati ostida murakkab mantiqiy va ma'muriy infratuzilma yotadi. DNS nomlarini aniqlash xizmati asosan ierarxik domen nomi maydoni yoki DNS daraxtidan keyin tuzilgan global taqsimlangan ma'lumotlar bazasi sifatida tashkil etilgan ma'lumotlar omboridan foydalanadi. Ierarxiyaning yuqori qismida nuqta (".") bilan ifodalangan yagona domen ildiz joylashgan. Ildiz ostida umumiy (masalan, .com, .gov yoki .edu) yoki mamlakatga xos (bunday ccTLDlar .uz, .uk va boshqalarni o'z ichiga oladi), yuqori darajali domenlar (TLDlar) joylashgan. Keyingi daraja nist.gov yoki mit.edu kabi tijorat, davlat yoki akademik tashkilotlarga tegishli bo'lgan korporativ darajadagi domenlardan (ELD) iborat. Yirik korxonalar, odatda, ELD deb tasniflangan ma'lum bir zona va bir qator kichik domenlar ustidan ma'muriy nazoratga ega. Shunday qilib, zona bir guruh domenlar uchun DNS xizmatlarini taqdim etadigan DNSdagi ma'muriy ob'ektni anglatadi. "Zona" atamasi eng yuqori darajalarga qadar singib ketgan va ildiz zonasi, TLD zonasi va ELD zonalarini atamalarini ko'pincha ishlatiladi. DNS-dagi ma'lumotlar oqimi asosan uchta alohida tizim ob'ekti o'rtasida sodir bo'ladi: vakolatli nom serverlari, stub-resolverlar va keshlash nomlari serverlari, shuningdek, hal qiluvchi rekursiv nom serverlari yoki rezolyutsiyalari deb ataladi. Ko'pgina ilovalar tomonidan amalga oshiriladigan DNS qidiruvlariga javob berish uchun turli xil DNS serverlari birgalikda ishlaydi.

DNS xavfsizlik kengaytmalari (DNSSEC). DNSSEC (DNS Security Extensions) Internetning domen nomlari tizimining xavfsizligini oshirishda muhim vositadir. Bu autentifikatsiyani ta'minlash va DNS ma'lumotlarining yaxlitligini tekshirish uchun DNS

Polvonov, A.Q. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *XAVFSIZLIKNI YAXSHILASH UCHUN DNS TIZIMIGA NISBATAN SODDALASHTIRILGAN TCP ASOSIDAGI ALOQA YONDASHUVI*, 16-19. TATUFF-EPAL.

kengaytmalari to'plamidir. Autentifikatsiya zona ma'muri har qanday DNS domeni uchun vakolatli ma'lumotlarni taqdim etishini ta'minlaydi va yaxlitlikni tekshirish DNS-da tashish yoki saqlash vaqtida ma'lumotni tasodifiy yoki zararli tarzda o'zgartirib bo'lmasligini ta'minlaydi. DNSSEC DNSSEC-ga mos keladigan rezolyutorlar tarmoq orqali olingan ma'lumotlar dastlab DNSSEC imzolanganidan beri o'zgartirilmaganligini ta'minlash uchun tekshirishi mumkin bo'lgan DNS ma'lumotlarining kuchli kriptografik imzosini taqdim etadi. Alok Pandey va boshqalar, International Journal of Computer Science & Communication Networks, Vol 3(6),347-357 352 ISSN:2249-5789 DNSSEC-da server va hal qiluvchi ikkalasi ham xavfsizlikdan xabardor bo'lishi kerak, chunki DNS serveri talab qilinadi. DNS yozuvlarining ba'zi qo'shimcha turlarini qo'llab-quvvatlaydi. Xuddi shunday, rezolyutor yangi DNSSEC kengaytmalarini aniqlay olishi va autentifikatsiya va ma'lumotlar yaxlitligi uchun DNS ma'lumotlarini tekshirishi kerak. Vakolatli manbada dastlab imzolangan DNS ma'lumotlarining har qanday o'zgarishi aniqlanishi mumkin, bu esa xavfsizlikni yaxshi biladigan DNS rezolyutsiyasiga buzilgan yoki ruxsat etilmagan ma'lumotlarni yo'q qilishga imkon beradi. DNSSEC 2005 yilda standartlashtirilgan bo'lsa-da, u tez-tez ishlatilmaydi. Biroq, DNSSEC-ni qabul qilish tezlashishi kutilmoqda, chunki ildiz DNS zonasi 2010 yil iyul oyida imzolangan.

DNS tahdidlari. DNS Internetning ishlashi uchun juda muhim bo'lganligi sababli, u har xil turdagi tahdid va xavflardan himoyalangan bo'lishi kerak. DNS tizimiga turli xil tahdidlar, shu jumladan eng keng tarqalgan turlari DNS infratuzilmasining o'ziga tahdidlar kuzatilgan.

Internet DNS uchun TCP-ga asoslangan (53-raqamli port) va UDP-ga asoslangan (53-port) transport mexanizmini qo'llab-quvvatlaydi. Biroq, aloqaning aksariyati UDP ga asoslangan. DNS, albatta, TCP ulanishini o'rnatishni talab qilmagani uchun, bu tajovuzkorga manba IP manzilini qurbonning IP manzili sifatida soxtalashtirish orqali o'z tarmog'idan jabrlanuvchi xostiga javobni yo'naltirishga imkon beradi. Ushbu zaiflikdan foydalanib, tajovuzkor DNS serveriga kichik so'rov yuboradi, unga server juda katta javob bilan javob berishi mumkin. Bu katta javob tajovuzkor tomonidan jabrlanuvchi mashinasiga yo'naltirilishi mumkin va shuning uchun jabrlanuvchining resurslarining ko'p qismini iste'mol qiladi. Daniel Bernshteynning xabar berishicha, 36 baytlik DNS so'rovi 3995 baytlik DNS javobiga olib kelishi mumkin. Bunday hujumlar DNS kuchaytirish hujumlari sifatida tasniflanadi, chunki bu hujumchining qurbonlar tizimidagi resurslarni iste'mol qilish qobiliyatini oshiradi. DNS so'rovlari kichik bo'lgani uchun, tajovuzkorlarning so'rovlari aniqlanmasligi mumkin, bu esa qurbonning tizimiga tarqatilgan xizmatlarni rad etish hujumiga olib kelishi mumkin. Buzg'unchi tomonidan soxta IP-manzil ishlatilganligi sababli bunday hujumlarni kuzatish juda qiyin bo'ladi. DNS kuchaytiruvchi hujumlar uchun ma'lum vaqtdan beri

Polvonov, A.Q. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *XAVFSIZLIKNI YAXSHILASH UCHUN DNS TIZIMIGA NISBATAN SODDALASHTIRILGAN TCP ASOSIDAGI ALOQA YONDASHUVI*, 16-19. TATUFF-EPAI.

foydalanilgan, DNS kuchaytiruvchi hujumlar maqsadli ma'lumotlarni aks ettirish uchun vakolatli serverlar yoki rezolyutsiyalardan foydalanadi. RFC 1035 da DNS uchun belgilangan ramka formatiga ko'ra, identifikator deb ataladigan 16 bitli maydon mavjud bo'lib, u har qanday so'rovni yaratadigan dastur tomonidan qiymat berishi mumkin. Bu identifikator tegishli javobda ko'chiriladi va so'rovchi tomonidan to'liq bo'lmagan so'rovlarga javoblarni moslashtirish uchun foydalanishi mumkin. Biroq, har qanday tartib raqamlari uchun hech qanday shart yo'q. Aloqalarning aksariyati UDP-ga asoslanganligi sababli, kelayotgan yoki chiqayotgan paketlarning qonuniy yoki qonuniy emasligini tekshirish mexanizmi yo'q. Bu DNS spoofing, kesh zaharlanishi, zona buzilishlari, seansni o'g'irlash, ma'lumotlarning buzilishi, protokol buzilishi va h.k. kabi hujumlarning har xil turlarini yaratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Garchi UDP dan foydalanish tizimni tezlashtirsa ham, DNS-ga asoslangan barcha aloqalarni amalga oshirish tavsiya etiladi. UDP emas, balki TCP asoslangan. Aloqa uchun TCP ishlatilsa, oqlangan aloqa uchun uch tomonlama qo'l siqish sodir bo'ladi. Yuboruvchi SYN paketini yuboradi, uni qabul qiluvchi SYN ACK paketini qaytarib yuborish orqali tan oladi, bu esa jo'natuvchi tomonidan yana ACK paketini yuborish orqali tan olinadi, shundan so'ng ma'lumotlarni uzatish bosqichi boshlanadi. TCP ulanishi chiroyli tarzda yopilganda, to'g'ri qo'l siqish ham sodir bo'ladi. Yuboruvchi qabul qiluvchi tomonidan ACK paketi tomonidan tan olingan FIN paketini yuboradi va agar qabul qiluvchi ham bir vaqtning o'zida ulanishni to'xtatmoqchi bo'lsa, u yuboruvchiga FIN paketini ham yuboradi. Ushbu FIN paketi jo'natuvchi tomonidan ACK paketini yuborish orqali yana bir bor tasdiqlanadi. Yuqoridagi kontseptsiyadan foydalangan holda, DNS serverlariga aloqalar qonuniy DNS resolverlari va serverlari tomonidan yuborilayotganligini aniqlash mumkin. Shuning uchun barcha DNS-ga asoslangan aloqa TCP-dan UDP emas, balki transport mexanizmi sifatida foydalanish tavsiya etiladi, chunki bu DNS-ning xavfsizlik jihatlarini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Зокиров, С. & Рахматова, Г. (2023). Использование компьютерных игр в современном образовании: проблемы и решения: Использование компьютерных игр в образовании. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 27-34
2. Лазарева, М.В. & Хасанова, М. (2023). Современное управление и цифровизация. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1 (17), 301-307

Polvonov, A.Q. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *XAVFSIZLIKNI YAXSHILASH UCHUN DNS TIZIMIGA NISBATAN SODDALASHTIRILGAN TCP ASOSIDAGI ALOQA YONDASHUVI*, 16-19. TATUFF-EPAL.

3. Azamxonov, B.S. & Burxanova, M.M.(2023). Oliy o'quv yurti talabalarining axborot kompetentsiyasini shakllantirish usullari. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1 (17), 308-311.
4. Suyumov, J.Yu. (2021). Theoretical basis of active teaching technology on the basis of computer imitation models. *Academicia aninternational multidisciplinary research journal*. (7), 205-210
5. Suyumov, J.Yu. (2022). Zamonaviy ta'limda kompyuter imitatsion modellaridan foydalanish uchun ilg'or texnologiyalar, *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 7(1)
6. Джалилов, М. Л., Миркомиллов, Д. М., & Полвонов, А. Қ. (2023). Бир ўзгарувчили функцияни Maple математик дастурида тадқиқ қилиш. *Journal of innovations in scientific and educational research*, 2(14), 246-250.
7. Dilshodov, A. (2021). Use of Computer Modeling in the Development of Research Skills in Physics. *ACTA NUUZ*. 77-81.
8. Dilshodov, A. (2021). Concept of Development of Research Opportunities in Teaching Data Physics of Schools. *Scientific Bulletin of Namangan State University*. (9), 410-415
9. Dilshodov, A. (2021). Pandemiya davrida talabalarga uy sharoitida fizika laboratoriyasini tashkil etish. *TATU Farg'ona filiali*. 198-201.

ХАЛҚАРО САВДОНИ РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Ахмедов Икром

ТДИУ, Туризм ва сервис кафедраси мудири

Аннотация: Ушбу тезисда ҳозирги давр халқаро савдо жараёнларини рақамлаштириши ва унда тегишли технологияларнинг роли ўрганилган. Тадқиқотда рақамлаштиришнинг халқаро савдога таъсири, унинг таъсирида халқаро савдо таркиби ва шаклининг ўзгариши, глобал рақобатнинг кучайиши ва унинг номоддий соҳага ўтиши; рақамлаштириш орқали халқаро бизнес учун янги форматлар ва имкониятларнинг пайдо бўлиши, глобаллашган рақамли муҳитда трансчегаравий ва ички операциялар ўртасидаги муаммоларни қисқартириши ўрганилган.

Калит сўзлар: рақамли иқтисодиёт, рақамлаштириши, глобаллашув, халқаро савдо, технология, таъминот занжири, трансформация, тартибга солиши, маълумотлар оқими, трансчегаравий савдо.

Жаҳонда амалга оширилаётган глобаллашув шароитида ташқи миграция, халқаро савдо ва капиталлар ҳаракати, туризм, хорижий инвестициялар, ИТ ривожланиши мамлакатларнинг иқтисодий ўсиш суръатларига таъсир этади. Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар натижасида очиклик, халқаро иқтисодий-сиёсий алоқаларнинг ривожланиши юртимизда саноат тармоқларини модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш имкониятларини юзага келтирди. Бунга мамлакатимиз ташқи савдо ҳажмининг ўсишини мисол қилиб келтириш мумкин.[1] Халқаро савдога рақамлаштиришнинг таъсири ҳақида манбаларда илмий мақолаларни топиш мушкул. Шунинг учун ушбу мавзудаги тадқиқот долзарб аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг асосий масаласи бугунги кунда Ўзбекистон шароитида рақамли иқтисодиётни, шу жумладан ундан халқаро савдода фойдаланишни ривожлантиришнинг қонуниятлари, тенденциялари ва имкониятларини, хусусан, ахборот технологияларининг ташқи иқтисодий фаолиятнинг турли соҳаларига кириб бориш даражаларини илмий асосда ўрганиш ниҳоятда долзарб аҳамият касб этади.

Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро савдодаги замонавий ўзгаришларнинг асоси, бир томондан, ахборот технологияларини ривожлантириш ва такомиллаштириш, миллий иқтисодиётни АКТ товарлари ва хизматлари билан тўлдириш, бошқа томондан - мобил алоқа ва Интернетнинг мавжудлигидир. Булар эса постиндустриаль жамиятининг муҳим инфратузилмасини ташкил этувчилардир. Бугунги кунда ўртача ҳисобда ер юзининг ҳар бир аҳолиси уяли алоқа абонентидир ва дунё аҳолисининг деярли ярми Интернетдан фойдаланади. 1990 йилда иккала кўрсаткич ҳам нолга яқин эди.[2]

Халқаро савдода рақамли трансформация нимада намоён бўлмоқда ва бунинг оқибатида бизни келажакда қандай ўзгаришлар кутмоқда?

Биринчидан, халқаро савдонинг таркиби ва конфигурациясида ўзгаришлар кузатилмоқда.

Кўплаб маҳсулотлар ва айниқса хизматлар рақамли доирага кириб бормоқда. Ушбу жараён аллақачон жадал ривожланмоқда, бизнес, профессионал ва техник хизмат кўрсатишларни қамраб олади. Натижада мутахассисларнинг тўғридан-тўғри хизматларидан кўра рақамли маҳсулотларни сотишдан кўпроқ даромад олинмоқда. Халқаро савдо учун, бу биринчидан товарларни рақамлаштириш туфайли, сотиладиган хизматлар (технологик, интеллектуал мулк соҳасида, ахборот, аудиовизуаль ва шунга ўхшаш хизматлар) кўпаяди; иккинчидан хизматларнинг анъанавий тармоқларида қисман қайта тақсимланиши (туризм, таълим, тиббий ва бошқа хизматларнинг ривожланиши натижасида мутахассисларнинг чет элга чиқиб кетиши ва мамлакатга кириб келиши) замонавий секторларга кўп сонли рақамли ечимларни тақлиф этади; учинчидан рақамли

форматдаги хизматлар савдосида трансчегаравий етказиб бериш ҳажмлари ва кўлами амалда транзакция иштирокчилари учун энг очик ва мақбул ҳисобот бериш усуллари келишиб олиш қобилиятига боғлиқ бўлади.

Иккинчидан, рақамлаштиришнинг глобал рақобатга таъсири.

Янги технологиялар жаҳон бозорида рақобатни кучайтиради ва халқаро савдодаги фойда даражасини камайишига олиб келади. Моддий омиллар билан тобора камроқ боғлиқ бўлиб борадиган рақобатбардошлик “рақамли” пойгада пешқадамлар орасида максимал марказлашувни шакллантиради. BVL International компания экспертлари томонидан ўтказилган сўровномага ишлаб чиқариш компанияларининг 80 фоизи, логистика операторларининг 85,5 фоизи ва чакана сотувчиларнинг 74,5 фоизи “рақамли” корхона концепциясининг амалга оширилиши кўшимча даромад олиш ёки харажатларни камайтириш нуқтаи назаридан уларнинг бизнесига жиддий ижобий таъсир кўрсатганлиги кайд этишган.[3]

Учинчидан, рақамли трансформация шароитида халқаро савдо учун янги форматлар ва имкониятлар.

Рақамли тижорат платформалар туфайли илгари савдога қўйилмаган кўплаб хизматлар турлари (масалан, ижара ва саёҳат хизматлари, маиший хизмат ва бошқалар) савдо объектига айланмоқда. Интернет мавжуд бўлган дунёнинг исталган жойидан кириш мумкин онлайн аутсорсинг хизматлари бозори тез суръатлар билан ўсмоқда.

Интернет, булутли технологиялар ва глобал онлайн платформаларнинг жадал ривожланишига асосланган тижорат фаолияти учун миллий чегараларни билмайдиган янги универсал муҳитнинг пайдо бўлиши халқаро савдо тушунчасини сифат жиҳатдан ўзгартирмоқда. Рақамлаштириш миллий иқтисодиётга тобора чуқур кириб бормоқда ва мамлакатлар ўртасидаги савдо компаниялар, якка тартибдаги тадбиркорлар ва уй хўжаликлари иштирокидаги савдога айланмоқда. Маълум бир жуғрофий жойлашув билан боғланмаган глобаллашган виртуаль соҳада халқаро савдонинг ўзига хос таркибий қисмини ажратиб олиш тобора қийинлашмоқда.

Тўртинчидан, халқаро савдо тизимидаги рақамлаштириш билан боғлиқ эҳтимолий тартибга солувчи ўзгаришлар.

Иқтисодий фаолиятнинг тобора ўсиб бораётган рақамлилашуви, халқаро савдонинг кўплаб жиҳатларининг глобаллашган рақамли соҳага кириб бориши, нархлар ва таъминот занжирларида маълумотлар оқимининг кўпайиши, машина алоқаларининг ўсиши, ахборот алмашинувида миллионлаб харидор ва истеъмолчиларнинг жалб этилиши чегара билмас виртуаль маконда операцияларни глобал тартибга солиш устуворлигини оширади.

Бизнинг фикримизча, халқаро савдо уни тартибга солиш ва либераллаштиришни ривожлантиришнинг янги босқичи арафасида турибди. Бу жараён рақамли муҳитда фаолият кўрсатиш ва рақамли технологиялардан фойдаланишнинг умумий қоидаларни ишлаб чиқишни талаб этади. Чегарадаги савдо тўсиқлари олиб ташланганидан кейин (инглиз тилида: at the border disciplines), биринчи навбатда, божхона тўловларини камайтириш ва бекор қилиш, шунингдек, халқаро ишлаб чиқаришни ривожлантириш билан боғлиқ бўлган бозор фаолиятидаги кўпгина тарифсиз чекловларни камайтириш (инглиз тилида: behind the border disciplines). тизимлар, трансчегаравий виртуал маконда тижорий муносабатларни тартибга солиш билан боғлиқ янги фанлар синфи вижудга келади (инглиз тилида: above the border disciplines).[4] Бундай тартибга солишнинг асосий йўналишлари киберхужумларга қарши кураш стандартлари, интеллектуал мулк ҳуқуқларининг бузилиши, Интернетда ва электрон тижорат соҳасида фирибгарликларни олдини олишга йўналтирилган маълум қоидалар, маълумотларнинг эркин ҳаракатланиши, сақланиши ва улардан фойдаланиш ҳисобланади.

Албатта, рақамлаштиришнинг халқаро савдо ва глобал тижоратга таъсири ҳақидаги кўплаб фикрлар албатта баҳсли бўлиши мумкин. Аммо содир бўлаётган ўзгаришларни

Ахмедовб, И. (2023). *Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. XALQARO SAVDONI RAQAMLAŞTIRIŞNING ŪZIGA XOS XUSUSIYATLARI*, 20-22. TATUFF-EPAI.

Ўрганиш, тадқиқ этиш, уларнинг давлатлар ўртасидаги иқтисодий муносабатларнинг табиати ва мазмунига таъсири, Ўзбекистон учун жуда муҳимдир. Бу ҳолат тайёр маҳсулотлар экспортни ошириш, халқаро ҳамкорликни кенгайтириш ва ташқи бозорларда рақамли тижорат фаолияти билан иштирок этиш долзарб вазифадир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Жумаев Н. Рақамли иқтисодиёт аҳолининг яшаш даражасини юксалтириш, реал даромадларини оширишга хизмат қилади. // Халқ сўзи. 2020 й. 30 январь, №22.

2. White Paper. The Next Economic Growth Engine: Scaling Fourth Industrial Revolution Technologies in Production. World Economic Forum in collaboration with McKinsey & Company, Geneva, January 2018. – 32 p.

3. Impact of the Fourth Industrial Revolution on Supply Chains. System Initiative on Shaping the Future of Production. World Economic Forum, Geneva, 2017. P. 5.

Ахмедов И. Рақамли иқтисодиётнинг халқаро савдога таъсири. // “Рақамли технологиялар: иқтисодиёт ва таълим тизимини ривожлантириш тенденциялари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Т.: ТДИУ, 2022. – 309 б.

RAQAMLI MARKETING STRATEGIYASI

Akramov Bo‘ribek Faxriddin o‘g‘li

TDIU, Akademik faoliyat va registrator departamenti, Akademik mobillikni

muvofiglashtirish va talabalar registratsiyasi bo‘limi, bosh mutaxassisi

akramovb93@mail.ru

Annotatsiya: *Ushbu tezisda raqamli marketing strategiyasi haqida gap boradi. Mutlaqo barcha mutaxassislar, hatto ehtiyotkorlik bilan bashorat qilishgan holda, Internet va raqamli biznesning kelajakdagi rivojlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi, deyishadi. Mavjud vaziyat eski va yangi iqtisodiyotning ma‘lum bir kombinatsiyasini va aniq harakatlar bilan qo‘llab-quvvatlanishni talab qiladi. Marketing sohasida esa ilg‘or axborot kommunikatsiya tizimining qo‘llanilishi juda dolzarbdir. Ayniqsa, raqamli marketing strategiyalari barcha jabhalarning buguni va kelajagini belgilab beradi.*

Kalit so‘zlar: *Raqamli marketing, internet, raqamli biznes, raqamli texnologiyalar, raqamli marketing strategiyalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari*

Zamonaviy axborot texnologiyalari internet tarmog‘idan foydalanishni kengaytirish, vositachilarning yangi turlarini shakllantirish, xizmatlarni farqlash va individuallashtirishning yangi imkoniyatlari paydo bo‘lishi va xabarlarini internet orqali yetkazib berish orqali barcha sohalarda sezilarli o‘zgarishlarni amalga oshirmoqda. Bugungi kunda birgina misol qilib oladigan bo‘lsak mehmondo‘stlik va sayyohlik sohasida yangi texnologiyalar va internetning ta‘siri kun sayin oshib bormoqda. Bu o‘z navbatida tadbirkorlik faoliyatini, yetkazib beruvchilar va potensial xaridorlar o‘rtasidagimunosatlarini o‘zgartiradi va xizmat ko‘rsatish qulayligi, tezligi va sifati to‘g‘risida mutlaqo yangi g‘oyani shakllantiradi.

Jahon iqtisodiyotining o‘zgarishida texnologiya, globallashuv, atrof-muhitga e‘tiborning kuchayishi kabi ko‘plab omillar ta‘sir etmoqda. Xususan, zamonaviy raqamli davrga quyidagi individual omillar xosdir (1-chizma).

Ushbu rasmga ko‘ra, bugungi kunda biz an‘anaviy emas, balki raqamli marketing strategiyalari qo‘llanilishi kerak bo‘lgan biznesi haqida fikrlashamiz. Har xil turdagi ma‘lumotlarni (audio, video, foto, matn) ko‘rinishda raqamli namoyish etish imkoniyati tadbirkorlik sohasida ulkan imkoniyatlarni ochmoqda. Bunda shaxsiy kompyuterlarni bir-biriga tarmoq orqali ulash, mijoz va korxonalarni yaxlit birlashtirishga imkon berdi. Internet nafaqat foydali savdo kanali, balki korxonalar va tayyor mahsulot va xizmatlar iste‘molchilari o‘rtasidagi aloqa vositasidir. Zamonaviy bozor sharoitida raqobatbardosh bo‘lish uchun korxonalar Internet texnologiyalarini o‘z strategik maqsadlariga moslashtira olishlari lozim, aks holda raqobatda ortda qolish xavfi mavjud.

Raqamli davrda marketing strategiyasi biznesni yuritishning yangi shakllarini o‘z ichiga olishi, iste‘molchilar va etkazib beruvchilar (shariklar, sotuvchilar) uchun ustunlik yaratishi kerak.

Elektron biznesda intranet, ekstranet va internet texnologiyalari korxonaning samaradorligini oshirish imkoniyatini beradi. Elektron biznesga qaraganda torroqtushuncha bo‘lgan elektron tijorat -elektron vositalar, xususan Internet tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan sotib olish(sotish) jarayonlarini o‘z ichiga oladi. Bularning barchasi etkazib beruvchilar

1-chizma. Raqamli davr shakllanishiga taʼsir etuvchi omillar

oʻzlarining tovarlari va xizmatlarini real vaqt rejimida taqdim etadigan butun virtual bozorlarning shakllanishiga olib keladi. Oʻz navbatida isteʼmolchilar maʼlumot qidirishadi, buyurtmalarni onlayn joylashtirishadi va ularga elektron toʻlovlarni amalga oshirishadi.

Elektron tijoratning asosiy tarkibiy qismlari raqamli marketing va elektron xaridlardir. Shunday qilib, agar raqamli marketing korxonaning Internet orqali tovarlar haqida maʼlumot berish, reklama qilish va sotish bilan bogʻliq harakatlarini oʻz ichiga olsa, unda elektron xaridlar - bu tovarlar va xizmatlarni sotib olish, virtual etkazib beruvchilardan maʼlumot olishning teskari jarayoni sanaladi.

Raqamli marketing imkoniyati interaktivlik, samaradorlik, aloqalarni mustahkam oʻrnatish, xarajatlarni kamaytirish, aloqa xarajatlarini kamaytirish tufayli isteʼmolchilarga ham, sotuvchilarga ham foyda keltiradi.

Raqamli marketingning namoyon boʻlishi, birinchi navbatda, korxonaning brendimidjiga mos keladigan veb-sayt yaratilishi kerak. U har qanday isteʼmolchiga doʻstona munosabatni va tovar va xizmatlarga qiziqishni uygʻota olishi kerak. Tijorat kompaniyalarining veb-saytlari esa, maqsadli auditoriya uchun eng foydali boʻlgan, shuningdek, mahsulotning narxi va xususiyatlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni aks ettirishi lozim.

Raqamli marketing kompaniyaning kompyuter tarmoqlari, dasturlari va malakalikadrlar tayyorlash sohasiga katta moliyaviy sarmoyalarni talab qiladi. Isteʼmolchilar toʻgʻrisida olingan maʼlumotlar toʻgʻridan-toʻgʻri sotishda ham, ular bilan kelgusida aloqani rivojlantirishda ham, soʻrovlarini oʻrganishda ham ishlatiladi, boshqacha aytganda, yanada toʻliqroq xabardorlik tufayli raqobatdosh ustunlikka erishiladi.

Raqamli marketing strategiyalari orqali interfaol marketing tizimini vujudga keltiradi, yaʼni toʻgʻridan-toʻgʻri marketing yuzaga kelishini taqozo etadi. Toʻgʻridan-toʻgʻri marketingning oʻsishi quyidagi omillar bilan bogʻliq:

Maqsadli marketing strategiyalari;

1. Shaxsiylashtirish, yaʼni maʼlum bir bozor ehtiyojlarini, masalan, tugʻilgan kun kabi isteʼmolchilar uchun muhim boʻlgan shartlarni hisobga olgan holda takliflarni individuallashtirish;

2. Maxfiylik, yaʼni takliflar toʻgʻrisidagi maʼlumotlar raqobatchilar uchun mavjudemas;

3. Natijalarni olingan soʻrovlar soni boʻyicha, xaridlar va soʻrovlar nisbati, aloqaning taʼsiri boʻyicha raqamli oʻlchash imkoniyati.

Toʻgʻridan-toʻgʻri marketing strategiyalari elektron pochta orqali amalga oshiriladi, masalan, reklama takliflarni yuborish orqali, shuningdek potensial isteʼmolchilar bilan yaqin munosabatlarni oʻrnatish uchun qoʻllanilishi mumkin.

Alohida eslatma - bu toʻgʻridan-toʻgʻri marketingga qaraganda yanada kuchli vosita boʻlgan integratsiyalangan toʻgʻridan-toʻgʻri marketing. U koʻplab bosqichlarni va vositalarning kombinatsiyasini oʻz ichiga oladi, bu esa oʻz navbatida sizga reklama narxini, shu jumladan umumiy xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi. Uning mohiyati foydalanish vaqtini aniq koʻrsatgan holda tanlangan vositaning toʻgʻriligiga bogʻliq.

Shunday qilib, hozirgi kunda tadbirkorlik sohasidagi koʻplab korxonalarining faoliyati

mijozlarning shaxsiy ehtiyojlarini to‘laqonli tushunishni yaxshilashga va ushbu ehtiyojlarga to‘liq javob beradigan marketing takliflarini ishlab chiqishga qaratilgan. Xususan, Internet orqali sayyohlik korxonalarini hozirgi va potentsial mijozlar uchun alohida afzalliklarni raqamli marketing strategiya dasturlari orqali taklif qilishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Djuraeva Z. T., Khurramov O. K. Specialty of the usage of electronic marketing in tourism //International Scientific and Practical Conference World science. – ROST, 2015. – T. 4. – №. 4. – C. 61-65.
2. Kayumovich K. O. Particular qualities use of social media in digital tourism // Gwalior Management Academy. – 2020. – C. 28.
3. Ibragimov N., Xurramov O. Types of competition in destination marketing and 6A mod-el of competitiveness. – 2015.
4. Kayumovich K. O., Annamuradovna F. S. The main convenience of internet marketing from traditional marketing //Academy. – 2020. – №. 1 (52).
5. Khurramov O. K., Saidova F. K. Social media-marketing-a forceful tool for tourism industry //European science. – 2019. – №. 7. – C. 49.
6. Kayumovich K. O. Digital marketing strategy and tourism //Proceeding ofThe ICECRS. – 2020. – T. 6.

RAQAMLASHGAN MARKETINGNING JAMIYATDAGI O‘RNI

Akramov Bo‘ribek Faxriddin o‘g‘li

TDIU, Akademik faoliyat va registrator departamenti, Akademik mobillikni

muvofiglashtirish va talabalar registratsiyasi bo‘limi, bosh mutaxassisi

akramovb93@mail.ru

Annotatsiya: Raqamli marketing hozirgi kunga juda rivojlanib bormoqda bunga sabab uning qulayliklari juda katta. Siz tavarangizni sotmoqchi bo‘lsangiz u uchun ijara to‘lab va kun uzog‘i vaqtizni bekorga sarflamaysiz. Shu uchun ham raqamli marketingning keng rivojlanib kelmoqda bunga misol qilib Amazon kampaniyasini keltirishimiz mumkin. Raqamli marketing dunyo bozorlarini egallab bormoqda.

Kalit so‘zlar: Raqamli marketing, elektron tijorat, menejment, affiliate, elektron biznes, raqamli strategiya.

Avval marketing nima ekanligiga to‘xtalib o‘tamiz. Marketing, boshqa har qanday biznes funksiyalaridan ko‘ra ko‘proq mijozlar bilan shug‘ullanadi. “Marketing” so‘zi ingliz tilidan tarjima qilinganda “bozordagi faoliyat”, “bozor faoliyati”, “bozorni tadqiq qilish” ma‘nosini bildiradi.

Marketingning qachon paydo bo‘lganligi haqida ko‘pgina fikrlar mavjud. Agar biz marketingni kelib chiqishini reklama bilan bog‘laydigan bo‘lsak, milloddan avvalgi 3000 yilda Vavilonda birinchi marotaba qochib ketgan qulni tutib kelishi uchun mukofot e‘lon qilingan va ommaga jar solishgan. Marketingning birinchi elementlari (og‘zaki reklama, almashuv shakllarini kelishish) odamzot monopol natural xo‘jaligidan xalos bo‘lib, savdoning ilk shakllari paydo bo‘lgan paytdan boshlab vujudga keldi. Vaholanki, agar reklama marketingning muhim funksiyasi ekanligini tan olsak, bundanuch ming yil ilgari Vavilonda qochoq qullar evaziga mukofot: ikkita ho‘kiz va‘da qiluvchi maxsus belgilar mavjudligini yodga olish joiz.

Boshqa so‘z bilan aytganda, marketing xaridorga u xohlaydigan narsani ta‘minlab, bunda oqilona narxni belgilab va tovarlarni unga qulay bo‘lgan joyda va kerakli miqdorda xarid qilish imkoniyatini berish orqali muvaffaqiyatga erishish mumkinligiga hammani ishontiradi.

Qanday bolmasin marketing amaliy-ilmiy fan sohasi sifatida AQShda qollanila boshladi. U yerda bu vaqtda “ommaviy iste‘mol jamiyati” shakllanayotgan edi. Shuningdek, insoniyat tarixida birinchi bor iste‘molchilik boyliklarining asosiy miqdori, shu jumladan, uy joy, avtomobillar, uy-ro‘zg‘or texnikasi, keyinchalik esa ta‘lim va sog‘liqni saqlash iste‘mol krediti yordamida bo‘lsa ham, aholining keng qatlamlari uchun ochildi. Eng muhimi, oddiy fuqarolarda haqiqiy tanlash imkoniyati qaysi tovarlarni va qancha miqdorda iste‘mol qilish imkoniyati paydo bo‘ldi.

Hozirgi zamon marketing adabiyotlarida marketingning juda ko‘p ta‘riflari beriladi. Ulardan eng muhimlari quyidagilar:

- “Marketing firma tadbirkorlik faoliyatining hamma tomonlarini boshqarish jarayonidir” (P.Druker.Menejment amaliyoti.1973)
- “Marketing raqobat sharoitida firmaning strategiyasi va taktikasini belgilaydigan zamonaviy biznesfalsafasidir” (Marketing asoslari. AQSh, 1984)
- “Marketing bu ijtimoiy va boshqaruv jarayoni bo‘lib, unda yakka shaxslar yoki tashkilotlar boshqalar bilan qiymat yaratish va ayirboshlash orqali o‘zlari hohlagan va ehtiyojlaridagi narsani qo‘lga kiritishadi.”

Ba‘zilar marketingni reklama qilish va sotish, deb tushunadilar. Ammo marketing bularni o‘z ichiga qamrab oluvchi keng tushuncha hisoblanadi. Marketingni reklama qilish va sotishdan

farqlashning eng yaxshi yo‘li marketing umumiy doira, desak doira ichida biz bir necha segmentlarni ajratib olamiz. Bu segmentlar reklama qilish, marketing tadqiqotlari, media rejalashtirish, jamoatchilik bilan aloqalar, tovar narxini belgilash, iste’molchilarni qo‘llab-quvvatlash, sotish strategiyasi va jamoatchilikni jalb qilishdan iborat. Reklama va sotish faqatgina doiraning bir bo‘laklari xolos. Marketing faoliyati oldiga qo‘ygan maqsadga erishishi uchun bu elementlar nafaqat alohida, balki hammasi birgalikda ishlashi kerak. Ko‘rib turibsizki, marketing juda serqirra jarayon. Bu bozor munosabatlari subyektlarining, shuningdek, ta‘minotchilar, amaliy iqtisodchilar, olimlar, butun tashkilotlar, hatto hukumat idoralarining bozor falsafasi, fikrlash strategiyasi va taktikasi, faoliyatidir.

Marketing faoliyatiga o‘tish avtomatik tarzda ro‘y berishi mumkin emas ko‘pchilik O‘zbekiston korxonalarida juda katta tayyorgarlik ishlariga muhtoj. Marketing uslublari asosida ishlarni amalga oshirishning yagona universal sxemasi mavjud emas. Marketing yo‘nalishi va mohiyati korxonaning faoliyati xususiyatlariga, uning ichki imkoniyatlari va u faoliyat ko‘rsatayotgan tashqi sharoitlarga bog‘liq holda belgilanadi. Tovarning bozor muvaffaqiyatini ta‘minlash bo‘yicha faqatgina uni sotish bo‘yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar odatda, chegaralangan natijalarga olib keladi. Shuning uchun korxonaning istiqbolli tovarlarni yaratish bo‘yicha g‘oyalarni to‘plashdan tortib bozor imkoniyatlarini yo‘qotgan tovarlarni o‘z vaqtida ishlab chiqarishdan olishgacha bo‘lgan butun faoliyati marketingga bo‘ysundirilgan bo‘lishi kerak. Marketing yuqori malakali xodimlar shtatini talab qiladi. Fikrlamaydigan ijro etuvchilar o‘rniga ijodiy yondashadigan, qo‘yilgan vazifalarni yechishning eng samarali yo‘llarini izlashga yo‘naltirilgan tadbirkor kishilar kerak. Marketing tovar ishlab chiqaruvchilarga bozorga mo‘ljallangan xatti-harakatlarning aniq istiqbolini beradi, ushbu xatti-harakatlarga maqsadli va muvofiq lashtirilgan tus berishga imkon yaratadi.

Hozirgi globallashtirish davrida marketing ham rivojlanib bormoqda. Boshqa ko‘plab sohalar singari marketing ham raqamli tizimga o‘tib bormoqda. Natijada “Raqamli Marketing” tushunchasi paydo bo‘ldi.

Raqamli marketing nima?

Raqamli (raqamli) marketing - bu raqamli kanallarning turli shakllaridan foydalanish orqali brend yoki mahsulotni ilgari surish usuli. Ba’zida raqamli marketing onlayn marketing bilan aralashib ketadi. Ammo raqamli marketing butun dunyo bo‘ylab Internetdan tashqariga chiqadi, shuningdek:

- raqamli televizor;
- mobil ilovalar;
- interaktiv ekranlar.

Shunday qilib, raqamli marketing reklamada raqamli texnologiyalardan foydalanishga kompleks yondashuv bilan ajralib turadi.

Afzalliklari

Raqamli marketing an’anaviy marketingga nisbatan bir qator muhim afzalliklarga ega:

Kengroq auditoriya bilan muloqot qilish va hatto kutilmagan joylarda ham mijozlarni topish imkonini beradi.

Bu qisqa vaqt ichida mahsulot va kompaniya haqidagi ma’lumotlarni ko‘p sonli iste’molchilarga etkazish imkoniyatini beradi, boshqa strategiyalar esa katta vaqt xarajatlarini talab qiladi.

Mijozlar bilan muloqot o‘rnatishga imkon beradi.

Raqamli texnologiyalar mijozlarga ko‘proq ta’sir ko‘rsatishga yordam beradi, bu esa mahsulotga qiziqish ehtimolini oshiradi.

Raqamli reklama boshqa strategiyalarga qaraganda arzonroq.

Ta’sir samaradorligini shaffof kuzatish afzalliklari bilan ajralib turadi.

Raqamli strategiyaga keladigan bo‘lsak - bu raqamli texnologiyalarni jalb qilgan holda kompaniya va mahsulotni ilgari surish uchun maqsad va vositalarni aniqlash. Strategiyaning maqsadi potentsial xaridor bilan aloqa o‘rnatish va reklama kanallari orqali brendga qiziqishni

jalb qilishdir.

Strategiyaning maqsadi aniq raqamlar shaklida taqdim etilishi kerak. Raqamli strategiyaning bir qismi sifatida shuni aytib o‘tish joizki maqsadli auditoriya va raqobatdosh brendlar tahlil qilinadi va raqobat ustunliklari aniqlanadi, hamda rag‘batlantirishning maqbul kanallari va usullari tanlanadi.

Raqamli marketing va elektron biznes

Iste‘molchilari World Wide Web imkoniyatlaridan faol foydalanayotgan ko‘plab brendlar uchun raqamli marketing strategiyasi butun korporativ strategiyaning asosiy bo‘g‘ini hisoblanadi. Ushbu integratsiya investitsiyalarning daromadlilikini oshiradi. Zamonaviy raqamlitexnologiyalardan foydalanish brend va mijozlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqani kengaytiradi va chuqurlashtiradi, bu esa savdo hajmini oshiradi va sodiqlikni kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.X.Shoyalimov (1-3), SH I.Ilhamov (7-14boblar), SH. A. Tojiboyeva (4-5boblar). Iqtisodiy tahlil va audit. Darslik –T.: “Sano-standart”, 2017-yil
2. SH. Shodmonov, M. Rahmatov. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik.- O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2005-yil
3. Ishmuhammedov A. E. O‘zbekiston milliy iqtisodiyoti. Darslik. – O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘amgarmai nashriyoti, 2005-yil

ЗАМОНАВИЙ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Алламуратова Венера Зиуатдиновна -методист

Қорақалпоғистон Республикаси Халқ таълим вазирлиги хузуридаги Республика

таълим маркази

Annotatsiya: *Ushbu maqolada zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalangan holda o'qitish metodikasini takomillashtirish haqida.*

Kalit so'zlar: *Яндекс. Контекст, Рақамли технологиялар, мобил илова, iOS, Android, Windows Phone*

Аннотация: *В этой статье речь пойдет о совершенствовании методики обучения с использованием современных цифровых технологий.*

Ключевые слова: *Яндекс. Контекст, цифровые технологии, мобильное приложение, iOS, Android, Windows Phone*

This article will focus on improving the teaching methodology using modern digital technologies.

Keywords: *Yandex. Contest, digital technologies, mobile application, iOS, Android, Windows Phone*

Ахборот технологиялари соҳасидаги кадрларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш“ Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини муваффақиятли амалга ошириш ва рақамли технологияларни ривожлантириш ва аҳолининг кундалик ҳаётига кенг жорий этишни таъминлашнинг муҳим шартларидан бири ҳисобланади.[1] Бугинги кунда рақамли иқтисодиёт бутун дунё мамлакатлари иқтисодиётининг қияфоси ва тузилиши ўзгармоқда. Ушбу жараёнда баъзи касблар қисқараяпти, янгилари пайдо бўлмоқда. Бундан ташқари, рақамли иқтисодиётга ўтиш аҳолининг харид қобилиятини, товар ва хизматлардан фойдаланиш имкониятини оширмоқда. Ички тармоқлараро рақобат кучаймоқда, бозорлар кенгаймоқда, айрим мамлакатларда тармоқларнинг рақобатбордошлиги ошаяпти, бу эса дунё бозори ривожланишига сабаб бўлмоқда. Натижада рақамли иқтисодиётнинг технологияларини фаол равишда қўллаётган йирик компания ва ташкилотлар жуда юқори самарадорлигига эришмоқда. Рақамли технологиялар жамият ҳаётига ва инсон ҳаётининг турли соҳаларига фаол кириб келмоқда. Шу асосда таълимни рақамлаштириш ва ахборотлаштириш йўналишида ўз ривожланиш траекториясини қурмоқда.“Замановий рақамли таълим муҳити”, бу “Ўзлуксиз таълим ва кадрлар тайёрлаш тизимини модернизация қилиш, таълим дастурларини фаолият ихтиёжларига мослаштириш ва уларни ахборот муҳитига яхлит равишда киритиш, ўқитувчиларни ўқитиш имкониятини таъминлашни назарда тутати. Рақамли иқтисодиёт, рақамли таълим воситаларини кенг жорий этиши ва ҳаёти давомида индивидуал таълим режасини исталган вақтда ва ҳар қандай жойда фойдаланиши зарурдир ”Таълим жарёнида рақамли ва ахборот коммуникация технолгиялардан фойдаланиш бу меҳнат бозорида рақоботбардош ва талабчан мутахассисларни тайёрлаш имконини беради. [2]

Таълим сифатини ривожлантиришга бевосита таъсир кўрсатадиган ҳар қандай факторни яъни, рақамли технологияларга асосланган замановий таълим муҳитини яратиш ва дастурлаш бўйича ўқувчиларнинг қобилиятлари, мотивлари, билим ва кўникмаларини оширишда таълим платформадан ва мобил иловадан фойдаланиши мумкиндир.

Таълим платформаси, аслида ўқув материалларини жойлаштирадиган ва ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасида алоқа ўрнатадиган сайтдир. Бу ҳам алоқа канали, ҳам маълумотлар омбори, ҳам ўрганиш воситаси бўлиб, балки олинган билимларни синаб кўриш усулидир. Шундай платформаларнинг бири **Yandex.Contest** - бу масалаларини дастурлаш учун мўлжалланган, шахсий ва жамоавий танловларда қатнашиш имконини берадиган ва архив

Алламуратова В.З. (2023). *Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. Zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalаниб ўқитиш методикасини такомиллаштириши*, 29-31. TATUFF-EPAL.

файлларда сақланган масалаларни ечиб ўз билимларини синаб кўриш имкониятига эга платформа бўлиб ҳисобланади. Бу платформада ўқувчилар дунёнинг исталган жойидан туриб масалаларни бажаришлари мумкин. Бунда ечимлар автоматик равишда текширилади ва масалалар муаллифлар томонидан тизимга киритилади. Ўқувчилар ўз ечимларини тест тизимига юбордилар ва ўз натижасини кўриб утириш имкониятига эга бўлади. [4]

№	Участник	A	B	C	D	E	Очки
1-2	anvarsaparbaev123@gmail.com	14 00:08	18 01:01	18 00:20	24 01:18	26 01:49	100
1-2	Muhammad Toxtaboyev	14 00:30	18 00:47	18 00:55	24 01:28	26 01:11	100
3-4	jarikqaganovr@gmail.com	14 00:05	18 00:44	18 00:24	0	26 01:31	76
3-4	nuralitoremuratov	14 00:10	18 00:55	18 01:02	—	26 01:15	76
5-6	loreniyazusenov201@gmail.com	14 00:57	18 00:59	—	24 01:52	—	56
5-6	zumamuratovau@gmail.com	14 00:32	18 01:08	—	24 01:54	—	56
7-13	qundizauzezova@gmail.com	14 00:30	18 01:19	18 01:47	—	—	50
7-13	Abat Uzakbergenov	14 00:12	18 01:10	18 01:48	—	—	50
7-13	parahatbegdullaev	14 00:14	18 01:28	18 01:20	—	—	50

Иштирокчиларнинг ҳолати саҳифаси

Мобиль илова – бу маълум бир мобил платформа (iOS, Android, Windows Phone ва бошқалар) учун махсус ишлаб чиқилган дастурий таъминот. Смартфонлар, планшетлар, ақлли соатлар ва бошқа мобиль қурилмаларда фойдаланиш учун мўлжалланган. Қорақолпоқ тилида, қорақолпоқ синфлар учун мобил илова яратилди. Бу мобил илова 5-синф ва 8-синф ўқувчиларининг информатика ва ахборот технологиялари фанидан ўзлаштирган билимни синаш имкониятини берадиган мобил илова. Бу иловадан нафақат 5-синф ва 8-синф ўқувчилари балким, юқори синф ўқувчиларива ўқитувчиларда фойдаланишлари мумкин. Шунингдек ўқувчиларнинг ота-оналарида бу илованинг статистика бўлимидан фойдаланиб, фарзандининг информатика ва ахборот технологиялари фанини қайси даражада ўзлаштирганлигини, қайси мавзулардан яхши билимга эга қайси мавзулардан паст даражада ўзлаштирилганлигин билиб олиши мумкин бўлади. Бу мобил иловани ишлатишдан мақсад ўқувчиларни информатика ва ахборот технологиялари фанига қизиқишларин ортириш ва ўзларининг билим даражасини текшириб бориш имкониятин бериш ва ўзларининг устида ишлашга йўналтиришдир.

Мобиль илова интерфейси

Хулоса

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ахборот технология нуктаи назаридан рақамли платформа махсус тоифадаги автоматлаштирилган ахборот тизимдир. Рақамли

Алламуратова В.З. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Замановий рақамли технологиялардан фойдаланиб ўқитиш методикасини такомиллаштириш*, 29-31. TATUFF-EPAI.

технологиялар ва платформалар, мобил иловалардан таълимда қўллаш ўқувчиларнинг кизиқишларини оширишга ва ижобий мотивациясин шакллантиришга ёрдамбериши ва ўқув жараёнини режалаштириш ва ташкил этиш учун қулай ва самарали восита бўлиб хизмат қилиши, унда ҳар бир ўқувчи вақтдан унумли фойдаланиши ва таълим мақсадларига еришиш натижалари ҳақида тезкор фикир-мулоҳазаларини олиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 16-октябрдаги ПҚ-4851-сон қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Халқ таълими соҳасидаги илмий-тадқиқот фаолиятини қўллаб-қувватлаш ҳамда узлуксиз касбий ривожлантириш тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2021 йил 25 январдаги ПҚ-4963-сон қарори
3. Шаронин Ю.В. Цифровые технологии в высшем и профессиональном образовании: от личносно ориентированной Smart-дидактики к блокчейну в целевой подготовке специалистов // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – №1.
4. <http://olymp74.ru/files/view.php?id=f020f46514c4bf89d4cd2f4d2fe4be185792e635972b611c7788f984e9f8a96c>

Резюме: Ўқув жараёнида рақамли технология дастурлаш учун мўлжалланган платформалар ва мобил иловалардан фойдаланиб, ўқувчиларнинг билим сифатини оширишга ёрдам бериш учун тавсия этилади.

Резюме: Использование в учебном процессе платформ программирования цифровых технологий и мобильных приложений рекомендуется для повышения качества знаний учащихся.

Summary: The use of a digital technology programming platform and mobile applications in the educational process is recommended to improve the quality of students' knowledge.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МОЛИЯВИЙ МАНБАЛАР БЎЙИЧА РЕЖАЛАШТИРИШ АМАЛИЁТИ

Артиков Курбоназар Аманович

Тошкент молия институти мустақил изланувчиси.

Email : buxmin@edu.uz

Аннотация: *Мазкур мақолада олий таълим муассасаларининг молиявий манбалари бўйича харажатлар сметаси ва штат жадвалларини тузилиши, тасдиқланиши ва рўйхатдан ўтказилиши тартиби баён қилинган.*

Калит сўзлар: *бюджет, молиялаштириши, молиявий таъминот, назорат, олий таълим муассасаси, харажатлар сметаси.*

Барча ривожланган давлатларнинг ўзига хос бюджет сиёсати бўлгани сингари мамлакатимизда ҳам бюджет тизими бюджетларини шакллантириш, тузиш, кўриб чиқиш, тасдиқлаш ва ижро этиш, ижросини назорат қилиш, ижроси тўғрисидаги ҳисоботларни тайёрлаш ва тасдиқлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Мазкур соҳани тубдан такомиллаштириш мақсадида тинимсиз изланишлар олиб борилмоқда ва ҳуқуқий асослар яратилмоқда.

Давлат бюджетидан молиялаштириладиган бюджет ташкилоти ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаси ва штат жадваллари, даромадлар ва харажатлар сметалари, вақтинчалик харажатлар сметалари, шунингдек бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг жамланма харажатлар сметаси ҳамда штат жадвалларини тузиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш белгиланган тартиб асосида амалга оширилади.

Республикамызда фаолият кўрсатаётган давлат олий таълим муассасалари молиялаштириш уларга Давлат бюджетидан ажратиладиган маблағлар доирасида ва уларнинг харажатлар сметаларида кўрсатилган мақсадларда амалга оширилади. Шунингдек, ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган маблағлар ва бошқа даромад манбалари бўйича ҳам даромадлар ва харажатлар сметаларини тузган ҳолда ўз эҳтиёжлари учун сарф харажатларни амалга оширадилар.

Олий таълим муассасалари жорий харажатларини харажатлар сметаларини, даромадлар ва харажатлар сметаларини, шунингдек штат жадвалларини амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида мустақил равишда тузган ҳолда амалга оширадилар. Қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда вақтинчалик харажатлар сметаси асосида амалга оширилади.

Харажатлар сметаларини тузишда меҳнатга ҳақ тўлаш миқдорлари ва шартлари, товарлар (ишлар, хизматлар) учун белгиланган нарх ва тарифларни ҳисобга оладилар. Молия йил мобайнида юзага келадиган барча қўшимча харажатлар тегишли ўзгартиришлар

Артиков, К.А. (2023). *Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МОЛИЯВИЙ МАНБАЛАР БЎЙИЧА РЕЖАЛАШТИРИШ АМАЛИЁТИ*, 32-36. TATUFF-EPAI.

киритишга рухсат берилади.

Харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси, вақтинчалик харажатлар сметалари, штат жадвалларини кўриб чиқиш ва рўйхатдан ўтказиш учун «UzASBO» дастурий мажмуа орқали жўнатилади ва раҳбарнинг электрон рақамли имзоси билан тасдиқланади ва ҳар бирига «QR» кодлар қўйилиб, ахборот тизимида рўйхатга олинади.

Харажатларни ҳисоблашда ижтимоий ва иқтисодий ривожлантириш дастурларига, харажатлар нормативларига, товар ва хизматларнинг давлат томонидан тартибга солинадиган нархлари ва тарифларига эътибор қаратилади. Олий таълим муассасаларининг штат жадвали меҳнатга ҳақ тўлаш шартларида назарда тутилган, бир йилга ҳисоб-китоб қилинган устамалар, қўшимча ҳақ ва моддий рағбатлантиришга йўналтириладиган меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармасини ҳисобга олган ҳолда тасдиқлайди.

Олий таълим муассасаларининг даромадлар ва харажатлар сметаларини тузиш ва тасдиқлаш ҳам давлат бюджетидан ажратиладиган харажатлар сметалари учун белгиланган тартибга ўхшаш тартибда амалга оширилади. Бунда, бюджетдан ташқари жамғармалари бўйича даромадлар ва харажатлар сметасининг даромад қисми молия йили бошидаги маблағлар қолдиғи ҳамда даромадларнинг манбалар кесимидаги прогнозидан ташкил топади.

Олий таълим муассасалар томонидан тақдим этилган харажатлар сметалари зарур ҳолларда мазкур таълим муассасасининг раҳбарлари иштирокида кўриб чиқилиши мумкин. Сметаларни тузишда тежамкорлик режимига амал қилган ҳолда талаб этилмайдиган тадбирлар учун ҳамда ҳисоб-китоблар ва асослантиришлар билан тасдиқланмаган суммаларни сметага йўл қўйилмайди.

Белгиланган тартибда тасдиқланган харажатлар сметаси, даромадлар ва харажатлар сметаси ҳамда штат жадваллари бюджет маблағларини тақсимловчи томонидан ҳамда Молия вазирлигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг амалга киритилади. Тегишли молия органлари ташкилотларнинг харажатлар сметасини чуқур ўрганиш мақсадида харажатлар сметасини тузиш ва ижро этишнинг исталган босқичида қўшимча ҳисоб-китобларини талаб қилишга ҳақли.

Харажатлар сметаси ва штат жадвалларини рўйхатдан ўтказишда молия органлари ортиқча штатларни чиқариб ташлашлари лозим. Аниқланган камчиликлар бартараф этилганидан кейингина рўйхатдан ўтказишни амалга ошириш лозим. Олий таълим муассасаларининг харажатлар сметаси ва штат жадвалларини рўйхатдан ўтказиш масалалари бўйича аризалари мазкур ҳужжатлар рўйхатдан ўтказилган молия органининг

Артиков, К.А. (2023). *Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МОЛИЯВИЙ МАНБАЛАР БЎЙИЧА РЕЖАЛАШТИРИШ АМАЛИЁТИ*, 32-36. TATUFF-EPAI.

раҳбари томонидан ўн кунлик муддатда кўриб чиқилади.

Дастурий мажмуага уланган олий таълим муассасаларининг рўйхатдан ўтказилган харажатлар сметасига ўзгартиришлар улар томонидан ахборот тизимига дастурий мажмуа орқали жўнатилади.

Харажатлар сметасининг IV гуруҳ харажатлари бўйича ўзгартиришлар, харажатлар иқтисодий таснифи кичик модда ва элементлари доирасида киритилиши мумкин. Ушбу ўзгартиришлар олий таълим муассасаси томонидан киритилади.

Олий таълим муассасаси бир ҳудуддан бошқа ҳудудга ўтказилган ҳолда юқори ташкилотлар раҳбарлари ўн кунлик муддатда янги жойлашган жойдаги молия органига аввал рўйхатдан ўтказилган смета, штат жадваллари ва рўйхатдан ўтказиш карточкасини тақдим этишлари лозим.

Харажатлар сметаси ва штат жадвалларига ўзгартиришларни рўйхатдан ўтказиш масалалари бўйича аризалари мазкур ҳужжатлар рўйхатдан ўтказилган молия органининг раҳбари томонидан ўн кунлик муддатда кўриб чиқилади. Харажатлар сметаси ва штат жадвалларига ўзгартиришларни рўйхатдан ўтказган молия органининг қарори бўйича норозилик тўғрисидаги аризалар юқори молия органида кўриб чиқилади.

Смета-штат интизомига риоя қилинишининг назорат этилишини таъминлаш мақсадида, харажатлар сметаси ва штат жадваллари рўйхатдан ўтказилгандан сўнг бир ҳафталик муддатда бюджет тизими бюджетидан молиялаштирилдиган вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг раҳбарлари томонидан вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларда смета-штат интизомига риоя қилинишини таъминловчи буйруқлар чиқарилади.

Ҳар йили молия органлари молия йилининг биринчи чорак охири ва иккинчи чорак бошида барча бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаси (даромадлар ва харажатлар сметаси, вақтинчалик харажатлар сметаси), бюджет маблағларини тақсимловчининг ва марказлаштирилган молия-бухгалтерия хизматларининг жамланма харажатлар сметаси тузилиши, тасдиқланишининг тўғрилигини ва ўз вақтида етказилишини текширишдан ўтказиши, ҳудудий молия органлари томонидан мазкур ишларнинг ўз вақтида ва сифатли олиб борилганлигини тизимли назорат қилиши, текширувларни ташкиллаштиришда ва ўтказишда уларга зарур ёрдамни кўрсатиши лозим.

Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралари, ҳокимиятларининг тегишли бошқармалари ва бўлимларида харажатлар сметасини кўриб чиқиш, тасдиқлаш, рўйхатдан ўтказиш ва ўз вақтида ташкилотларга етказиш бўйича ишларни тўғри ташкиллаштиришга

эришиш;

даромадларнинг тўлиқ ҳисоби, пул маблағларининг ўтувчи қолдиқлари, бу маблағлардан тежамли ва мақсадли фойдаланилишини инобатга олган ҳолда, даромадлар ва харажатлар сметасининг даромадлар шаклланишининг қонунийлиги ва харажатлар режалаштирилишининг асосланганлигини эътиборга олиш;

харажатларни режалаштиришда аниқланган камчиликларни бартараф этишда тезкор ҳолда чора-тадбирларни қўллаш, харажатлар сметаси бўйича аниқланган ортиқча бюджетдан ажратиладиган маблағлар суммасини бу ҳақда бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар, шунингдек бюджет маблағларини тақсимловчилар раҳбарларига хабар берган ҳолда ўз вақтида бюджетдан молиялаштириш миқдорини қисқартириш зарур.

Бюджет ташкилотлари, бюджет маблағлари олувчилар, Ўзбекистон Республикаси ва Қорақалпоғистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идоралари, ҳокимиятнинг бошқармалари ва бўлимларида харажатларни режалаштириш ҳолатини текшириш натижалари бўйича зарур ҳолларда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашига, тегишли ҳокимиятларга қоида бузилишларни бартараф этиш ва аниқланган ортиқча бюджетдан ажратилган маблағлар суммасини харажатлар сметасидан камайтириш тўғрисида таклифлар киритиш билан ахборот берилиши мумкин.

Ташкилотларнинг харажатлар сметасининг тўғри тузилиши, тасдиқланиши ва ўз вақтида етказилиши бўйича текшириш натижалари Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва ҳудудий молия органларида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари, идораларида мунтазам умумлаштирилади ва кўриб чиқилади ҳамда мазкур ишларни янада такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар қабул қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги 2016 йил 13 апрель, ЎРҚ-404-сон қонуни.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4611-сон қарори. 2020 йил 24 февраль.
3. Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти «Молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш учун концептуал асос» (АБ 09.09.2016 й. 475-1-сон

Артиков, К.А. (2023). *Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МОЛИЯВИЙ МАНБАЛАР БЎЙИЧА РЕЖАЛАШТИРИШ АМАЛИЁТИ*, 32-36. TATUFF-EPAI.

билан рўйхатга олинган.)

4. Маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатлари таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисидаги Низом. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарори. 5.02.1999 №54 сон.

5. “Бюджет ташкилотларининг асосий воситаларининг эскиришини аниқлаш ва бухгалтерия ҳисобида акс эттириш тартиби тўғрисида”ги Низом Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2013 йил 19 декабрда 2538-сон билан рўйхатдан ўтган.

6. “Давлат ижтимоий суғуртаси бўйича нафақалар тайинлаш ва тартиби тўғрисида” Низом Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2002 йил 8 майда 1136-сон билан рўйхатдан ўтган.

7. “Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаси ва штат жадвалларини тузиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби тўғрисидаги” Низом Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2014 йил 15 декабрда 2634-сон билан рўйхатдан ўтган.

8. Олий таълим муассасалари бошқарув, техник, хизмат кўрсатувчи ва ўқув-ёрдამчи ходимларининг намунавий штатлари Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан томонидан 2017 йил 21 февралда 2859-сон билан рўйхатдан ўтган.

9. “Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Йўриқнома Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2010 йил 22 декабрда 2169-сон билан рўйхатдан ўтган.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK TIZIMINI ISLOH QILISHNING YO‘LLARI

Umirova Gulmira Shodiboy qizi

Jizzax politexnika instituti Iqtisodiyot va menejment kafedrası assistenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli itisodiyot sharoitida bank tizimini isloh qilish, bank innovatsiyalari va uni yo‘llari haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Bank innovatsiyalari, sektor, virtual bank xizmatlari, Anorbank, TBC bank.

Bank sohasi bu iqtisodiyotning yangi texnologiyalar juda keng qo‘llanadigan sohasidan biri hisoblanadi. Oxirgi vaqtlarda yangi kompyuter texnologiyalari, kredit kartalari va pul-moliya bozorida muhim innovatsiyalarni joriy etish davri bo‘ldi. Tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, banklar ijtimoiy tarmoqlarga, mobil internetga va hattoki, onlayn o‘yinlar e‘tiborini tortadigan yangi reklama kanallarini juda faollik bilan rivojlantirmoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 12-may kuni “2020–2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida” gi farmonga imzo chekdi. Farmon bilan tegishli strategiya va uni amalga oshirish bo‘yicha yo‘l xaritasi ham tasdiqlandi. Hujjat asosida kelgusidagi 5 yil davomida bank sohasini o‘zgartirishning konseptual asoslari, tamoyillari va yo‘nalishlari belgilab olindi. Unga ko‘ra, bank sohasida o‘rta muddatli islohotlarning asosiy yo‘nalishlari etib quyidagilar belgilandi:

- sektorni qayta qurish – banklarni o‘zgartirish va xususiylashtirish;
- bank nazorati bo‘yicha Bazel qo‘mitasi standartlarini, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini va boshqalarni joriy etgan holda qonunchilik bazasini takomillashtirish;
- mijozlarga yo‘naltirilgan xizmatlar, kreditlash mexanizmlari va biznes jarayonlarini avtomatlashtirish orqali xizmat ko‘rsatish sifatini yaxshilash va kengaytirish;
- kadrlar malakasini oshirish.[1]

Bank innovatsiyalari - yangi bank mahsulot va xizmatlarining yig‘indisi sifatida mijozlarga foyda olishda yordam beradigan yangiliklar kiritishni joriy qilish orqali resurslar salohiyatini shakllantirish va joylashtirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish jarayonida qo‘shimcha daromad olishga qaratilgan yangi texnologiyalar sohasida bank faoliyatining maqsadi va natijasi haqida sintetik tushunchadir.

Aksariyat global banklar raqamli yoki mobil shaklga o‘tishni qo‘llab – quvvatlamoqda. Bugungi kunga kelib, banklar mijozlarining salmoqli qismini online dunyoga to‘laonli moslashgan va busiz hayotini tasavvur qilolmaydigan yosh avlod tashkil etadi. Shunisi qiziqki, dunyo aholisining 90 foizini 30 yoshgacha bo‘lganlar tashkil etishini hisobga olsak, bank xizmatlarini raqamlashtirish banklar uchun hayotiy zaruratga aylanib bormoqda.

1980-yillar oxirlariga kelib, Angliyaning National Westminster Bank telefon aloqasi asosida mijozlarga masofadan turib xizmat ko‘rsatishning kashfiyoti amaliyotga joriy etilgan. 1995-yil “to‘g‘ridan-to‘g‘ri banking” muvaffaqiyatlari dastlabki virtual banklar paydo bo‘lishiga olib keldi. Banklarning aksariyati global tarmoqda o‘z saytlariga ega, lekin ular asosan reklama va axborot berish maqsadlarida foydalaniladi. Ayrim banklar qimmatli qog‘ozlar xarid qilish va sotishga talabnomalar berish imkonini beradigan dasturiy mahsulot xarid qildi, internet orqali bank hisob raqamlarini boshqarish tizimi – uy bankingini ishlab chiqdilar. Bu tizim valyutani konvertasiya qilish, kommunal xizmatlar uchun pul to‘lash, pul o‘tkazmalarini uydan turib o‘tkazishga imkon beradi.

Virtual bank xizmatlari bir onda bajariladigan va kamxarjligi bilan an‘anaviy banklardan alohida ajralib turadi. 24/7 formatda faoliyat olib boradigan raqamli banklar mijozlar potensialining kattagina qismini egallagan desak, aslo adashmagan bo‘lamiz.

2000 - yillarda online banking e-savdoda namoyon bo‘la boshladi. Osiyodagi dastlabki litsenziyalangan raqamli banklar Xitoy, Singapur, Janubiy Koreya, Yaponiya, Tayvan va Gong

Kongda joriy etilgandir. Prezidentning - O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi Farmoni imzolangan, bank tizimiga chakana bank xizmatlariga ixtisoslashgan —raqamli banklar va bank bo‘linmalarini tashkil etish hamda innovatsion bank texnologiyalaridan foydalangan holda mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini yanada kengaytirish vazifasi yuklatilgan. [2]

Shundan kelib chiqib, Respublikamizda 2020-yilda Anorbank va TBC banklar dastlabki raqamli banklar sifatida ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Anorbank va —TBC banklar o‘z mijozlariga mobil ilovalar yoki statsionar kompyuterlar orqali to‘liq raqamli xizmatni taqdim etmoqda. Bu shundan dalolat beradiki, raqamli bank mijozlari 24/7 tizimida bank xizmatlaridan foydalanishi mumkin. Ya‘ni bunda, raqamli bank tizimida mijozga mobil dasturi, mobil dasturga asosan esa yuqori texnologiyali IT-infratuzilma bilan ta‘minlangan bank operatsiyalarining yuqori moslashuvchanligi taqdim etiladi.[3]

O‘zbekistonda davlat ishtirokidagi banklar anchani tashkil etadi. Shuning uchun ularni raqamlashtirish mamlakat YAIM o‘shiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Davlat banklarining raqamli transformatsiyasi O‘zbekistonda iqtisodiy o‘shining muhim drayverlaridan biri bo‘la oladi.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarining transformatsiya jarayoni va raqamli bank tizimida ishlashga o‘tishi bu – yangi axborot texnologiyalarini rivojlanishi hamda butun dunyo raqamlashtirish po‘ygasiga munosib javob hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, balki ortiqcha xarajatlarni ham birdek kamaytiradi. Boshqacha qilib aytganda, raqamli moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish mamlakat bank-moliya tizimi ravnaqining muhim yo‘nalishi bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Shavkat Mirziyoyevning “2020–2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida” gi farmoni. 2020-yil 12-may
2. PF – 5296 —O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. 09.01.2018
3. Depozit.uz —O‘zbekistondagi raqamli banklar va ularning istiqbollari 26-iyul 2021-yil.
4. Назаршоев Н.М., Гужина Г.Н., Гужин А.А., Ежкова В.Г. Стратегия развития бизнеса как инструмент управления конкурентоспособностью// Инновации и инвестиции. 2016. № 4. С. 90-92.
5. Петрухина Е.В., Гужин А.А., Величко Н.Ю., Нижарадзе Л.Д., Волкова А.В., Овешникова Л.В. Современные теории менеджмента, Орёл, 2014. - 110 с.
6. Stat.uz

TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA RAQAMLI MARKETING TADQIQOTLARINING ZARURATI

Sharopova Nafosat Radjabovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Marketing kafedrası dotsenti v.v.b., PhD

nafosat.sharopova@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimiz tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatini rivojlantirishda raqamli marketing tadqiqotlarining roli va ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, maqolada raqamlashgan marketing tadqiqotlarini o'tkazishga doir muammolar va ularning yechimlari xorijiy olimlarning ilmiy ishlarini o'rganish asosida mualliflik yondashuvlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli marketing, tadbirkor, biznes, raqamli marketing tadqiqotlari, Internet, ijtimoiy tarmoqlar.

Jahon miqiyosida tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarning aksariyati o'z imkoniyatlarini o'rganishdan ko'ra, xaridorlarning xulq-atvori, ehtiyoj va talablarini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlarni tashkil etmoqda. Keskin raqobat sharoitida iste'molchi xatti-harakatlaridagi tezkor o'zgarishlar tadbirkorlardan raqamlashgan marketing tadqiqotlarini izchil va tizimli o'tkazishga qaratilgan strategiyalarni qayta ko'rib chiqishni talab etadi.

Raqamli marketing tadqiqotlarini o'tkazish chun bir qancha sohaga oid bilimlar va ko'nikmalar talab qilinib, ular axborot tizimlari, marketing hamda tadbirkorlikka oid sohalar hisoblanadi [1]. Ushbu sohada olib borilayotgan tadqiqotlar soni yildan yilga oshishiga qaramasdan hozirgi kunda ham raqamlashtirishning biznesdagi imkoniyatlarini aniqlash va biznes modelini kontseptsiyalashdagi ishtirokini tushunib yetishda kamchiliklarga yo'l qo'yilmoqda.

Shuningdek, raqamli marketing tadqiqotlari axborot tizimlari, marketing va tadbirkorlik fanlarini qamrab oladi [2, 10]. Bu sohada rivojlanib borayotgan tadqiqotlarga qaramay, tadbirkorlar biznes imkoniyatlarini qanday aniqlash va biznes modelidagi kontseptsiyalarni tushunishlariga doir bir qancha muammolarga duch kelmoqdlar. Chunki, marketing tadqiqotlarini raqamlashtirish bo'yicha adabiyotlarda izchil terminologiya va muhim komponentlarning spetsifikatsiyasi yo'q [3, 11]. Buning sababini esa ushbu sohaga doir ilmiy adabiyotlarda izchil terminologiya hamda muhim tarkibiy qismlarga oid kamchiliklarning mavjudligi bilan izohlash mumkin.

Ilgari marketing tadqiqotlarini o'tkazish juda ko'p vaqt va xarajat talab qilar edi [4]. Internet tufayli endilikda marketing tadqiqotlari qog'ozli so'rovnomalar, yakkama-yakka suhbatlar va fokus-guruh muhokamalaridan mobil, tezkor va qulayroq tadqiqot usuliga aylandi. Raqamli marketing tadqiqotlari intervyularni o'tkazish, telefonli so'rovlar, so'rovnomalarni tarqatish va mahsulotdan foydalanishni tahlil qilish uchun kompyuter texnologiyalari kabi qurilmalardan keng foydalaniladi [5, 6]. Shuningdek, marketing tadqiqotlari tendensiyalarni aniqlash va iste'molchilar haqida ko'proq ma'lumot berish uchun turli ijtimoiy tarmoq platformalarida millionlab postlarni to'plash va tahlil qilish orqali ijtimoiy tarmoqlardan foydalanilmoqda.

Uzoq yillar davomida bozorlar, ko'chalar va do'konlarda yoki taklif etilgan guruhlarda o'tkazilgan tadqiqotlar marketing qarorlarini qabul qilish uchun marketing tadqiqotchilarining samarali ma'lumot manbai bo'lib kelgan bo'lsa, endilikda raqamli marketing tadqiqotlari uchun Internet tarmoqlari ma'lumotlar manbai hisoblanmoqda.

Bugungi kunda barcha ijtimoiy guruhlar internetda faol bo'lib, u yerda o'z fikr-mulohazalarini hamma bilan baham ko'rmoqdalar [6]. Shu boisdan, tadqiqotchilar ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, forumlar, sharhlar va boshqa manbalarda tegishli ma'lumotlarni izlaydilar va mijozlarning xohish va ehtiyojlarini aniqlaydilar [7, 2] Bu esa, raqamli marketing tadqiqoti World Wide Web orqali va undan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va baholashni tavsiflaydi [8]. Bu ma'lumotlar to'plamlarini qo'lda tahlil qilishdan sun'iy intellekt gacha bo'lgan raqamli ma'lumotlarni qayta ishlash yordamida amalga oshiriladi.

Sharopova, N.R. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA RAQAMLI MARKETING TADQIQOTLARINING ZARURATI*, 39-41. TATUFF-EPAI.

Hatto onlayn-do‘kon egasi ham qaysi mahsulotlar eng yaxshi sotilishini baholash uchun raqamli marketing tadqiqotini o‘tkazadi [9, 5]. Agar ushbu sotuvchi qaysi mahsulotga ko‘p talab mavjudligini aniqlasa, shunga tayangan holda o‘z assortimentiga shunga o‘xshash yoki qo‘shimcha mahsulotlarni qo‘shishi mumkin. Xuddi shu kabi mijozlarni qo‘llab-quvvatlash so‘rovlari ham raqamli marketingning bir shaklidir.

Facebook va Google kabi kompaniyalar doimiy ravishda chinakam miqyosda raqamli marketing bilan shug‘ullanadilar [10]. Ular o‘z foydalanuvchilarining afzalliklari va ehtiyojlarini hisobga olish uchun barcha imkoniyatlardan foydalanib, keyin ularga juda mos keladigan reklama profilini yaratadilar. Buning uchun ular doimo takomillashgan turli xil algoritmlar, shuningdek, kuzatuv usulida foydalanish mumin bo‘lgan sun‘iy intellekt texnologiyalar yordamiga tayanadilar.

Sun‘iy intellekt endi matndagi kalit so‘zlarni izlash bilan birga, unga chuqurroq kirib borish imkoniyatiga ega bo‘ldi [11,9]. Ushbu zamonaviy dastur yordamida forumdagi maqolalar, ijtimoiy tarmoqlardagi, bloglardagi postlar va sharhlar, hattoki tasvirlar va videolar kontent uchun butunlay avtomatik ravishda tekshirish va tahlil qilish mumkin bo‘ladi.

Raqamli marketing tadqiqotlari yordamida mahsulot portfeliga yoki marketing strategiyasiga mos keladigan takliflarni topishga imkon beradi [12]. Ular bilan kompaniyalar o‘z mahsulotlarini maqsadli auditoriyaga to‘g‘ri yo‘naltirilgan tarzda ommaga yetkazadilar. Veb-saytlar yoki ilovalarning yaroqlilik sinovlari marketing bozor tadqiqotlari orqali ham amalga oshiriladi [9,10]. Onlayn so‘rovlar tarkibi va tuzilishi jihatidan an‘anaviy so‘rovlardan farq qiladi va barcha internet foydalanuvchilarini jalb eta oladi.

Xulosa o‘rnida ta‘kidlash mumkinki, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa kanallar orqali iste‘molchilarga nimani yoqtirishini yoki yoqtirmasligini bilish tadbirkorlarga ma‘lum bir auditoriyadagi asosiy ta‘sir o‘tkazuvchilarni aniqlashga yordam beradi. Ushbu ma‘lumotlardan maksimal darajada foydalanish uchun raqamli marketing tadqiqotlarining rolini kuchaytiradi. Demak, raqamli marketing tadqiqotlarining asosiy maqsadi mijozlarni jalb qilish va ularni ushlab turishni yaxshilash (ehtiyojlar, xoxish-istaklari hisobga olish), trendlar va tendentsiyalarni kuzatib borish, yangi maqsadli auditoriyani aniqlash, yangi marketing kompaniyalari uchun yondashuvlarni topishdan iborat.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Morabito, V. (2022). Digital Entrepreneurship and Digital Marketing. In Digital Entrepreneurship: Management, Systems and Practice, 51-73.
2. Vidovic, A. (2020). Management by entrepreneurship using digital marketing. [International Journal of Sales, Retailing & Marketing](#), 9(2), 61-65.
3. Sraig Standing & Jan Mattsson (2016): “Fake it until you make it”: business model conceptualization in digital entrepreneurship, *Journal of Strategic Marketing*, DOI: 10.1080/0965254X.2016.1240218
4. Sharopova, N. (2020). Maktabgacha ta‘lim xizmatlarining inson kapitalini oshirishdagi ta‘sirini aniqlashda marketing tadqiqot usullarining samaradorligi. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (1 (2)), 167-178.
5. Bizhanova, K., Mamyrbekov, A., Umarov, I., Orazymbetova, A., & Khairullaeva, A. (2019). Impact of digital marketing development on entrepreneurship. In *E3S web of conferences* (Vol. 135), 4023.
6. Шаропова, Н. (2022). Ўзбекистон тadbirkorлик субъектлари фаолиятида CRM тизимларидан фойдаланиш. *Иқтисодийёт ва инноватсион технологиялар*, 10(3), 339-347.
7. Le, N. and Ratten, V. (2021), "Digital Marketing and Social Entrepreneurship in Vietnam", *Thaichon, P. and Ratten, V. (Ed.) Developing Digital Marketing*, Emerald Publishing Limited, Bingley, 41-64.
8. Vahid Jafari-Sadeghi, Alexeis Garcia-Perez, Elena Candelo, Jerome Couturier. Exploring the impact of digital transformation on technology entrepreneurship and technological market

Sharopova, N.R. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA RAQAMLI MARKETING TADQIQOTLARINING ZARURATI*, 39-41. TATUFF-EPAL.

- expansion: The role of technology readiness, exploration and exploitation. *Journal of Business Research*, [Volume 124](#), January 2021, 100-111.
9. Fauzi, Teddy & Harits, Benyamin & Danial, R Deni Muhammad & Komariah, Kokom. (2020). Adaptive Strategies of External Environmental Effects in Digital Entrepreneurship in the Strategic Management Perspective. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9-38.
10. Vahid Jafari-Sadeghi, Alexeis Garcia-Perez, Elena Candelo, Jerome Couturier. Exploring the impact of digital transformation on technology entrepreneurship and technological market expansion: The role of technology readiness, exploration and exploitation. *Journal of Business Research*, [Volume 124](#), January 2021, 100-111.
11. Golubetskaya, N. P., Ushakova, E. V., & Chirkova, T. V. (2020). The Impact of Digital Technologies on the Development of Entrepreneurship in Regional Socio-Economic Systems. *Economics and Management*, 26(6), 619-628.
12. Абдурашидова, Н. (2022). ANALYSIS OF AUTO INDUSTRIAL PRODUCTION INDICATORS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Экономика и образование*, 23(1), 349-355.

QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDA INVESTOR PORTFELINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH

f-m.f.n. dots. E.O.Aliqulov, Madreymova Shirin Urazbayevna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Matematika fakulteti matematik

iqtisodiyot yo'nalishi magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada qimmatli qog'ozlar bozorida investor portfelini matematik modellashtirish hamda mamlakatimizning rivojlanishi uchun qilinayotgan qator iqtisodiy islohotlar haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli marketing, tadbirkor, biznes, raqamli marketing tadqiqotlari, Internet, ijtimoiy tarmoqlar.

Bugungi kunda jismoniy va yuridik shaxslar qo'lida, asosan valyuta jamg'armasi ko'rinishida katta miqdorda mablag' to'plangan. O'zbekiston hududida potensial investor qimmatli qog'ozlarga muqobil sarmoya kiritish imkoniyatiga ega. Buning uchun qimmatli qog'ozlar portfelini shakllantirish, narx o'zgarishini kuzatish, narx tendentsiyalarining xatti harakatlarini bashorat qilish va o'zining afzalliklari, prognozlariga qarab uni saqlash bo'yicha faol strategiyani shakllantirish kerak. Ushbu magistrlik dissertatsiyasi qimmatli qog'ozlar bozorida investor portfelini matematik modellashtirishni o'rganishga bag'ishlanadi.

Mamlakatning rivojlanishi va makro va mikroiqtisodiy o'sishi uchun, korxonalar yoki kompaniyalariga norezidentlar yoki rezidentlar tomonidan kiritilayotgan investitsiyalar katta daromad ulushini tashkil qiladi. Asosan shunday omillar sabab Markaziy va Sharqiy Osiyo davlatlari so'nggi yillarda rivojlanib boryapti.

Naqd pulga yoki jamg'armaga ega bo'lgan yurtimiz aholisining mahalliy yoki xorijiy investorligiga bo'lgan qiziqishi ortib borayotgan hozirgi davrda, ularning bu soha bo'yicha yetarli bilimiga ega bo'lishlari va undan to'g'ri foydalanishi ham davlatimiz iqtisodiyoti (YaIM), ham aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda katta ro'l o'ynaydi. Mamlakatimizning rivojlanishi uchun qilinayotgan qator iqtisodiy islohotlar yillar davomida o'sishda davom etib kelayotgan YaIM (yalpi ichki mahsulot) ning progressiv o'sishi uchun to'g'ridan-to'g'ri xorijiy va mahalliy investorlarning o'rni e'tiborga molikdir. Aynan shuning uchun iqtisodchilarimiz ushbu yo'nalish bo'yicha ko'plab yangilanishlarga qo'l urishgan. Shu bilan birga ilmiy ish mavzusi "Qimmatli qog'ozlar bozorida investor portfelini matematik modellashtirish" mavzumi orqali xorijiy va mahalliy investitsiya uchun ishlab chiqilgan va takomillashtirishda davom etayotgan investor portfeli va uning matematik modeli haqida ayrim masalalarni ko'rib chiqishga bag'ishlanadi.

Qimmatli qog'ozlarning bir turi aksiyalar, investorning aksiyadorlik vositasidir. Qanday qilib investitsiya kiritish orqali foyda olish, pul ishlash mumkin? Yurtimizdagi ko'plab kompaniyalar Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risidagi qonun va qarorlar asosida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi I va III bob o'z faoliyatini moliyalashtirish, korxonani rivojlantirish, foydani ko'paytirish uchun investorlarni jalb qiladi. Jamiyat aksiyalariga o'z mablag'larini qo'ygan investor shu bilan birga mulkdor ham bo'ladi. Foydaning aksiyalar soniga munosib ravishda ulush olish huquqini qo'lga kiritadi. Aqlli qaror – bu o'z faoliyati sohasida yetakchi bo'lgan kompaniyalarga sarmoya kiritishdir. Bunday depozitlar investorlar orasida mashxuri, sababi ular barqaror va ishonchli daromad keltiradi. Investor portfeligacha bo'lgan jarayonlarni ketma ketlikda keltirib o'taman:

1. Qimmatli qog'ozlar bozori asoslarini o'rganish;
2. Maqsadni belgilash;
3. Broker tanlovi;
4. Brokerlik hisobini ochish;
5. Strategiyani shakllantirish;
6. Investitsion portfelni shakllantirish;

7. Birja tanlovi;
8. Aksiyalarni sotib olish.

Asosiy ko'rib chiqishimiz kerak bo'lganimiz bu oltinchi qadamdagi Investitsion portfelni shakllantirishdir. Bu qadam investor uchun emas, aslida moliyaviy investitsiya va Investitsiya faoliyati to'g'risidagi qonun hujjatlari bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lgan brokerning bajaradigan harakatlaridir. O'zbekiston Respublikasining Qonuni "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi qonuni 1-bob.

Sharqiy Osiyo va rivojlangan demokratik davlatlardagi xorijiy va mahalliy investitsiya bo'yicha qilingan uzoq yoki qisqa muddatli strategik g'oyalardan o'zimizga moslashtirgan holda foydalanishimiz maqbul yechim bo'ladi. Investor portfelidan to'g'ri foydalanish, aholining passiv daromadini oshiradi hamda kompaniya va korxonalarining rivojlanishiga o'z ulushini qo'shadi. Aksiya sotib olish, investitsiya kiritish bilan tezda daromad kelib qolmaydi. Buning uchun strategik reja, maqsad va doimiy ravishda makroiqtisodiy yangiliklar, kurs o'sishi yoki pasayishi, shu bilan birga investorlik qilgan kompaniya yoki korxonada davlatidagi inflyatsiya darajasi ham muhim o'rin tutadi. Investorlik kompaniyalarning taklif qilishicha, 2022-yilgi investitsiyadan yillik foyda olish 30-50 % ni tashkil qiladi. Daromadni doimiy ravishda kuzatib borish uchun raqamli texnologiya O'zbekistonda jadal rivojlanib borayotgan yo'nalishdir. Xorijiy yoki mahalliy investorlar uchun alohida investor portfellari ishlab chiqilgan. Davlatning qonun va huquq me'yorlaridan, ushbu davlatning rivojlanganligi va korxonaga yoki kompaniyaning talab va taklif darajasidan kelib chiqqan holda tuziladigan tarifdir. Investor portfelini oldindan rejalashtirgan holda uzoq yoki qisqa muddatga tanlash mumkin. YaIM yoki inflyatsiya darajasiga ko'ra investor portfelini diversifikatsiya qilish, yuqori daromad olish uchun maqbul yechim ekanligi haqida ko'plab amaliy-nazariy bilim va ko'nikmalar mavjud. Investitsiyani investor moliyalashtirish va iqtisodiy yetarli bilimi bo'lganda shaxsan o'zi boshqarib turishi mumkin. Boshqa hollarda esa uni maslahatchi broker yollagan holda boshqarilishi investor uchun passiv daromad, broker uchun esa asosiy daromadi bo'lishi mumkin. Broker bir vaqtning o'zida bir nechta investorning mablag'ini boshqarishi mumkin. Bunga esa albatta investitsiya bo'yicha va iqtisodiy moliyalashtirish bo'yicha juda yuqori bilim va tajriba bo'lsagina ikkala tomon uchun ham daromad manbayi bo'la oladi. Ta'kidlash joizki bir vaqtning o'zida tajribali investor ham, yoki bu sohada yetarli bilimi yo'q investor ham investitsiya qila turib sarmoyasidan ayirilishi yoki yuqori daromad egasi bo'lishi mumkin. Bu bir qatorda sohadagi tajriba yoki omadga bog'liqdir. Aksiyalar va boshqa turdagi ko'plab qimmatli aksiyadorlik jamiyatlari maxsus fond birjalarida sotiladi. Investor kelajakda aksiyalarning qiymatini tahlil qilishi va bashorat qilishi kerak.

Aksiyador shaxs aksiyalarni sotib olish va ularni yaxshiroq vaqtgacha ushlab turish usuli bo'lish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasining Qonuni "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonuni 4-modda. Bu uzoq muddatli investitsiyadir. Qoida bo'yicha, ishonchli kompaniyalarning aksiyalari vaqt o'tishi bilan o'sib boradi. To'g'ri investitsiya bilan, ma'lum vaqtdan keyin ular foydali tarzda sotilishi mumkin.

Ushbu ma'lumotlardan kelib chiqib investor portfelini matematik modellashtirish, bir necha yillik daromad olish uchun optimal yo'nalish bera olishi mumkin. Matematik modelni shakllantirish uchun Markovits, Uilyam Sharp modellari, kovariatsiya va korrelyatsion formulalardan foydalanildi. Modelni amalga oshirish jarayonida eng murakkab protsedura baholash uchun zarur bo'lgan hisob-kitoblarning to'planishi turli aksiyalar yoki obligatsiyalar narxi boshqa aksiya yoki obligatsiyalar narxlariga nisbatan qanday o'zgarishi. Bundan tashqari, ushbu yondashuv bozor bilan aloqaning yo'qligi sababli boshqa modellardan natijasi past. Uilyam Sharp keyingi tadqiqotlar uchun boshlang'ich nuqta sifatida Markovits tadqiqotining natijalaridan foydalangan, uning davomida u Markovits modelining moliyaviy aktivlar narxiga ta'sirini aniqlagan.

Sharp modeli umumiy bozor tendentsiyalarini hisobga olishga qaratilgan. Bundan tashqari,

muhim muammo - bu taxmin qilish zarurati bozor indeklari aktivlarining xususiyatlarini va buning to'g'riligini aniqlash bashorat qilish. Ushbu modelning asosiy kamchiliklari shundaki asosiy e'tibor haqiqiy bozor sharoitida haqiqiy bo'lmagan taxminlarga qaratiladi va sinov uchun ishlatiladigan "bozor" portfellari to'liq emas va haqiqiy bozor portfelini to'g'ri aks ettirmaydi. Boshqa tomondan, hozirgi vaqtda amaliy matematika, elektronika, statistika va tibbiyot kabi bilimlarning turli sohalarida portfel investitsiyalari nazariyasida ham tobora ko'proq foydalanilmoqda.

Investor portfelini tarkibiy tizimlashtirish uchun cheklov va omillar qanchalik yetarli va aniq bo'lsa, matematik modeldan ham shunchalik optimal yechimni hisoblab olish mumkin. Investor portfelini tuzish bir vaqtning o'zida foydaning risk xatarini kamaytirishda katta yordam beradi. Ushbu model asosan matlab dasturi orqali spektral analiz va korrelyatsion bo'g'liqliklar asosida prognoz qilinadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Мироновский Л.А. Функциональное диагностирование динамических систем: Научное издание / С.Пб., 1998. -256 с.
2. Жирабок А.Н. Алгоритмы диагностирования линейных динамических систем // Электронное моделирование. 1992. №6. –С.54-60.
3. Браммер К., Зиффлинг Г. Фильтр Калмана-Бьюси. -М.: Наука, 1982. - 200 с.
4. Синицын И.Н. Фильтры Калмана и Пугачева. Изд-во: Логос, 2006. –
5. Фильтрация и стохастическое управление в динамических системах // Под ред. Леондеса К.Т. Пер. с англ., -М.: Мир, 1980. - 407 с.

ISHBILARMONLIK MUHITIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING NAZARIY JIHATLARI

Nabieva Nilufar Nabi qizi

(ORCID: 0000-0002-2833-3689)

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, tayanch doktorant (PhD)

E-mail: n.nabieva@tsue.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada biznes muhitiga sifat jihatdan ta'sir etuvchi institutsional, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy omillarning ta'siri va sabab-oqibatlarini tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekistonda biznes muhitini yaxshilash yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, ishlab chiqarish, tadbirkorlik, biznes muhiti.

Kirish. Iqtisodiyotda qulay tadbirkorlik muhitini yaratish uzoq muddatli jarayon bo'lib, iqtisodiy siyosatning strategik maqsadlarini amalga oshirishning birlamchi chora-tadbirlaridan bo'lib hisoblanadi. Xususan, qulay tadbirkorlik muhitining mavjudligi bir tomondan hukumatning bandlik va soliq siyosatlaridagi barqarorlikni ta'minlaydi, ikkinchi tomondan tadbirkorlik sub'ektlarining rivojlanishi, ularning kichik faoliyatidan o'rta biznesga, o'rta tabirkorlik sub'ektlarining katta bizes sub'ektlariga aylinishi uchun zamin yaratadi, uchinchi tomondan iste'molchilar uchun tovar va xizmatlari iste'moli nomeklaturasining kengayishiga xizmat qiladi. Umumiy makroiqtisodiy siyosat nuqtai nazaridan esa, tashqi savdo balansida ijobiy saldog'a erishish, ichki bozorni milliy tovarlar va xizmatlar bilan to'ldirish, narxlar va milliy valyuta barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shularni hisobga olib, O'zbekiston Respublikasida ham qulay tadbirkorlik muhitini yaratish borasida ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 5 oktyabrdagi "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-4848-son Farmoni hamda 2022 yil 8-apreldagi "Tadbirkorlik muhitini yaxshilash va xususiy sektorni rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish uchun shart-sharoitlar yaratish borasidagi navbatdagi islohotlar to'g'risida"gi PF-101-son Farmonlarida belgilangan vazifa va chora-tadbirlarni amalga oshirish milliy iqtisodiyotda qulay biznes va investitsiya muhitini yaxshilash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Asosiy qism. Biznes muhitining salbiy tendensiyasi, ko'pincha davlat institutlari faoliyati va ularning sifati hamda mamlakatlar hokimiyatlarining siyosiy statusi bilan uzviy bog'liq bo'lib, uni yaxshilashda ko'pincha iqtisodiy islohotlardan ko'ra siyosiy-institutsional islohotlar va chora-tadbirlar ko'proq ahamiyat kasb etadi. Danish Junaid, Zheng He, va Farman Afzal (2022) larning ta'kidlashlaricha, zaif davlat institutlari tadbirkorlik jarayonining barcha bosqichlarini xususan, kichik va yangi tadbirkorlik hamda amaldagi tadbirkorlik faoliyatlarini cheklaydi¹. Nguyen, B. (2022) ning tadqiqotiga ko'ra firmalar faoliyatini salbiylashtiruvchi eng asosiy omil mahalliy institutlarning tadbirkorlik sub'ektlari bilan zaif muloqoti hisoblanadi. Unga ko'ra, firmalar va davlat institutlari orasidagi doimiy muloqot, tadbirkorlik faoliyatidagi institutsional muammolarni kamaytirishga olib kelsa, bank rasmiylari bilan ikki tomonlama doimiy muloqot firmalarning investitsion faoliyatini rag'batlantiradi². Belas, J. va boshqalar (2019) ning ta'kidlashicha biznes

¹ Danish Junaid, Zheng He, Farman Afzal (2022). The impact of weak formal institutions on the different phases of the entrepreneurial process, Journal of Business Research, Volume 144, 2022, Pages 236-249, ISSN 0148-2963

² Nguyen, B. (2022). Networking in Weak Institutions: When Is It Good for Small Business Investment? The Case of Vietnam. Management and Organization Review, 18(3), 583-620. doi:10.1017/mor.2020.85

Nabieva, N.N. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *ISHBILARMONLIK MUHITIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING NAZARIY JIHATLARI*, 45-47. TATUFF-EPAI.

muhitiga ta'sir etuvchi eng asosiy omillar iqtisodiy omillardir. Bundan tashqari, tadqiqotda iqtisodiy bo'lmagan, xususan, siyosiy, institutsional va ijtimoiy omillar, ya'ni hukumatning ochiqlik siyosati, qununchilik muhitini yaxshilash, davlat byurokriyasini imkon qadar minimallashtirish kabi omillar ham sog'lom biznes muhitini taminlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi³. Drozdova, N. Ye. (2018) ga ko'ra kichik biznesda tadbirkorlik muhitini yaxshilash borasida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir⁴:

1. Soliqqa tortish tizimini takomillashtirish.
2. Qonunchilik bazasini modernizatsiya qilish.
3. Biznes faoliyatini noqonuniy aralashuvlardan himoyalash.
4. Boshqaruvdagi to'siqlarni bartaraf etish.
5. Savdo faoliyatidagi shart-sharoitlarni yaxshilash.
6. Yirik biznes sub'ektlari bilan hamkorlik munosabatlarini shakllantirishga ko'maklashish.

Kindsfaterienė K. va Lukaševičius K. (2008) larning tadqiqotlari soliq tizimining biznes muhitiga ta'sirini baholashga qaratilgan bo'lib, tadqiqot natijalariga ko'ra iqtisodiyotda foyda solig'i stavkalarining kamayishi iqtisodiyotning rivojlanishini kafolatlaydi, biznes sharoitlarini yaxshilaydi va yanada jozibador investitsion muhitni yaratadi⁵. Gabriel, S. A., va Rosenthal, S. S. (2004) lar biznes muhitini tahlil etishda uning demografik va aholining mintaqaviy joylashuvi jihatdan tahlil etishga harakat qilganlar. Tadqiqot natijalari ko'plab nafaqaxo'rlar istiqomat qiladigan shaharlar firmalarning biznes faoliyatini yuritishlari uchun unchalik jozibador muhit emas, biroq, uy xo'jaliklari uchun esa aksincha ekanligini ko'rsatgan⁶.

Xulosa va takliflar. Qulay biznes muhitini yaratish yuzasidan o'rganilgan tadqiqotlardan bizga ma'lum bo'ldiki, biznes muhitiga ta'sir etuvchi omillar asosan, institutsional, makroiqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy omillar ekanligini ko'rsatmoqda. Xususan, davlat institutlarining sifati va ularning tadbirkorlik sub'ektlari bilan zaif muloqoti, hukumatning ochiqlik siyosati, qununchilik muhitini zaifligi, biznes yuritishdagi davlat byurokriyasi va soliq stavkalarining yuqoriligi, soliqqa tortish tizimidagi muammolar hamda biznes faoliyatiga noqonuniy aralashuv kabi omillar ekanligini ko'rsatmoqda. Ushbu omillardan kelib chiqib, O'zbekistonda qulay tadbirkorlik muhitini yaratish uchun quyidagi xulosalarga keldik:

1. *Qonun ustuvorligini ta'minlash va ayrim korxonalar uchun imtiyozlarni bekor qilish.* Buning natijasida tadbirkorlar uchun sog'lom raqobat muhiti, ochiq tenderlar va hamma uchun teng bo'lgan shart-sharoitlar va biznes yuritish imkoniyatlari shakllanadi.

2. *Foyda solig'i stavkalarini pasaytirish.* Buning natijasida milliy ishlab chiqarish rag'batlanadi, tadbirkorlik sub'ektlar tomonidan daromadlarni yashirish va soliqdan qochish kabi faoliyatlarni kamayishiga olib keladi hamda xufiya bozorlarni kengayishini oldini oladi. Buning natijasida esa davlat byudjetiga tushumlar ortadi.

3. *Eksportni rag'batlantirish.* Buning natijasida tadbirkorlik sub'ektlari rag'batlanadi va milliy ishlab chiqarish hajmi oshadi hamda real sektor kengayadi. Oqibatda esa bozor milliy tovarlar bilan to'yinadi, milliy valyutaning qadri oshadi va oltin valyuta zaxiralari

³ Belas, J., Dvorský, J., Strnad, Z., Valaskova, K., & Cera, G. (2019). Improvement of the quality of business environment model: Case of the SME segment. *Engineering economics*, 30(5), 601-611.

⁴ Дроздова, Н. Е. (2018). Улучшение условий внешней среды малого бизнеса. *Вопросы науки и образования*, (3 (15)), 103-104.

⁵ Kindsfaterienė K., Lukaševičius K. (2008) The impact of the tax system on business environment // *Engineering economics*. – 2008. – T. 57. – №. 2.

⁶ Gabriel, S. A., & Rosenthal, S. S. (2004). Quality of the business environment versus quality of life: do firms and households like the same cities? *Review of Economics and Statistics*, 86(1), 438-444.

Nabieva, N.N. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *ISHBILARMONLIK MUHITIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING NAZARIY JIHATLARI*, 45-47. TATUFF-EPAI.

mustahkamlanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 5 oktyabrdagi “Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta’minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-4848-son Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi axborot tizimi (www.lex.uz).

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 8-apreldagi “Tadbirkorlik muhitini yaxshilash va xususiy sektorni rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o‘shish uchun shart-sharoitlar yaratish borasidagi navbatdagi islohotlar to‘g‘risida”gi PF-101-son Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi axborot tizimi (www.lex.uz).

3. Danish Junaid, Zheng He, Farman Afzal (2022). The impact of weak formal institutions on the different phases of the entrepreneurial process, Journal of Business Research, Volume 144, 2022, Pages 236-249, ISSN 0148-2963

4. Nguyen, B. (2022). Networking in Weak Institutions: When Is It Good for Small Business Investment? The Case of Vietnam. Management and Organization Review, 18(3), 583-620. doi:10.1017/mor.2020.85

5. Belas, J., Dvorský, J., Strnad, Z., Valaskova, K., & Cera, G. (2019). Improvement of the quality of business environment model: Case of the SME segment. Engineering economics, 30(5), 601-611.

6. Дроздова, Н. Е. (2018). Улучшение условий внешней среды малого бизнеса. *Вопросы науки и образования*, (3 (15)), 103-104.

**ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА АҲОЛИ ТУРЛИ
ҚАТЛАМЛАРИ ИШТИРОКИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ АҲАМИЯТИ**

Жумаева Мухлиса Абдуғани қизи,
ТДИУ таянч докторанти

***Аннотация:** Мақолада мамлакат тараққиётида катта хисса қўшувчи кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда аҳолининг ҳар бир қатламига алоҳида ёндашув зарурлиги ҳақида ва хусусан аёллар тадбиркорлигининг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти тўғрисида таҳлиллар амалга оширилган.*

***Калит сўзлар:** Бизнес, ишлаб чиқариш, тадбиркорлик, бизнес муҳити*

Мақолада мамлакат тараққиётида катта хисса қўшувчи кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда аҳолининг ҳар бир қатламига алоҳида ёндашув зарурлиги ҳақида ва хусусан аёллар тадбиркорлигининг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти тўғрисида таҳлиллар амалга оширилган.

Дунё бўйича статистик маълумотлар шундан далолат берадики, аҳоли фаровонлиги мамлакатдаги кичик тадбиркорликнинг ривожланганлик даражаси билан узвий боғлиқ. Айтиш жоизки, тадбиркорликни ривожлантиришда аҳоли турли қатламлари бўйича алоҳида-алоҳида ёндашилгани самаралироқ натижа беради. Сабаби ҳар бир аҳоли вакили учун алоҳида хусусиятлари ҳисобга олинган чора-тадбирлар жозибалироқ хис қилинади ва мақсадли йўналишларга аниқроқ етиб боради. Айниқса, бозорга энди кириб келаётган аҳолининг рақобатбардош бўлмаган қатламлари (ёшлар, ёлғиз оналар, имконияти чекланганлар ва ҳ.к.)нинг бизнесини қўллаб-қувватлашда ҳар бири учун ўзига хос ёндашиш талаб этилади. Бу жараён Ўзбекистонда амалдаги ижтимоийлашган бозор иқтисодиёти тамойилларига ҳам мос келади. 1-расмда тадбиркорликни ривожлантиришда аҳолининг ҳар бир қатламига алоҳида ёндашув зарурлиги визуал тарзда тасвирланган. Бизнес билан шуғулланаётган аҳолининг таркибий тузилишидан келиб чиққан ҳолда кўрилган чора-тадбирлар самараси ёшлар тадбиркорлигига берилган алоҳида эътибор натижасида кўплаб ёшлар тадбиркорликни йўлга қўйиб олганлиги яқин тарихдан маълум. Шунингдек, камбағаллик даражасидаги оилалар тадбиркорлигини, мигрантлар тадбиркорларни ёки чекка-чекка ҳудудлардаги аҳоли тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш механизмлари ҳам жаҳон тажрибасида кузатилади. Бу каби алоҳида ёндашувлар йирик капитал айланмасига эга ёки кўп йиллик тажрибага эга тадбиркорлардан фарқли ўлароқ ташқаридан тиргакка мухтож тадбиркорлар сегменти фаолиятини ривожлантиришга

Жумаева, М.А.. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Тадбиркорликни ривожлантиришда аҳоли турли қатламлари иштирокининг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти*, 48-50. TATUFF-EPAI.

кўмаклашиб, нафақат иқтисодий, балки ижтимоий фойда ҳам келтиради.

1-расм. Тадбиркорликда аҳоли ҳар бир қатламига алоҳида ёндашув зарурияти

Аҳоли таркибини шунингдек, ёш, жинс, никоҳ ҳолати, даромад манбаси ёки яшаш манзили каби характер хусусиятларга кўра ҳам тавсифланиши манбааларда келтирилган¹. Умуман олганда, тадбиркорлик тармоқлар бўйича ва ҳажми бўйича амалда классификация қилинади. Бунда ҳам умумийликдан хусусийликка ўтган ҳолда чоралар кўриш бизнес фаолиятини ривожлантириш мақсад қилиб олинган. Масалан, кичик бизнес катта ҳажмдагисидан кўра давлат қўллаб-қувватлашига кўпроқ мухтож бўлади. Шу муносабат билан Президент Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 22 август куни ўтказилган тадбиркорлар билан очик мулоқотида корхоналарни тоифаларга ажратиб, уларни қўллаб-қувватлаш бўйича алоҳида ёндашувлар белгилаш ташаббусини илгари сурди. Бу ташаббус албатта, яқин келажакда кичик бизнес ривожига ўз ҳиссасини қўшади.

Биз тадқиқот ишимизда тадбиркорликни ривожлантиришда иштирок этаётган аҳолини қатламлари нуқтаи назаридан ўрганишни лозим топган ҳолда, айнан аёллар қатламига алоҳида тўхталиб ўтмоқчимиз. Мамлакатимизда аёллар тадбиркорлиги кўп тилга олинсада, афсуски, аниқ ҳуқуқий асоси ва белгиланган андозаси йўқ. Ваҳоланки, маълумотларга кўра, аёллар тадбиркорлиги дунё бўйича энг тез ривожланаётган

¹ Елисеев И.И., Клупта М.А., ДЕМОГРАФИЯ И СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ// Учебник. 3-изд –Москва-Юрайт.: 2017. 115-стр.

Жумаева, М.А.. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Тадбиркорликни ривожлантиришда аҳоли турли қатламлари иштирокининг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти*, 48-50. TATUFF-EPAI.

тадбиркорлик категорияси² экан.

Зеро, Президент Ш.М.Мирзиёев таъбири билан айтганда, “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида ҳам аёлларга муносиб шароит яратиш, уларнинг ташаббусларини қўллаб-қувватлаш масаласини энг муҳим йўналишлардан бири сифатида бежизга белгиламадик..... Ҳам, оила, ҳам бола тарбияси билан шуғулланиш билан бирга, ўқиш, иш ёки тадбиркорликни олиб бориш катта матонат талаб қилади.³”

Аёлларнинг иқтисодий ўсиш ва бойлик тўплаш борасидаги миллий иқтисодиётга қўшган ҳиссаси ниҳоятда қимматли ҳисобланади ва бу ҳозирда жуда кўплаб тадқиқотлар билан исботланган. Масалан, аёлларнинг тадбиркорлик фаоллиги юқори бўлган мамлакатлар молиявий инқирозларга мойиллиги кам бўлади ва иқтисодий ўсишнинг сустрлашишига камроқ дучор бўлиши ҳақида илмий хулосалар берилган⁴.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатнинг иқтисодий ўсишида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ўрни бекиёс. Шунингдек, кичик бизнесда аҳоли иштирокини кенгайтиришда турли қатлам вакилларининг, хусусан аёлларнинг фаоллигини ошириш бу соҳанинг янада ривожланишини ва аҳоли фаровонлиги ошишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. GEM Report. Women’s Entrepreneurship 2020/21: Thriving Through Crisis.
2. Cardella GM, Hernández-Sánchez BR and Sánchez-García JC (2020) Women Entrepreneurship: A Systematic Review to Outline the Boundaries of Scientific Literature. *Front. Psychol.* 11:1557. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01557
3. <https://review.uz/oz/post/shavkat-mirziyoyev-raisligida-xotin-qizlarni-qollab-quvvatlashga-bagishlangan-yigilishda-ayollar-uchun-qanday-engilliklar-kiritildi>
4. Абриталина, А.С. Женское предпринимательство: социально-экономические мотивации и факторы: диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.03. - Саратов, 2006. - 153 с

² Cardella GM, Hernández-Sánchez BR and Sánchez-García JC (2020) Women Entrepreneurship: A Systematic Review to Outline the Boundaries of Scientific Literature. *Front. Psychol.* 11:1557. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01557

³ <https://review.uz/oz/post/shavkat-mirziyoyev-raisligida-xotin-qizlarni-qollab-quvvatlashga-bagishlangan-yigilishda-ayollar-uchun-qanday-engilliklar-kiritildi>

⁴ Абриталина, А.С. Женское предпринимательство: социально-экономические мотивации и факторы: диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.03. - Саратов, 2006. - 153 с

Жумаева, М.А.. (2023). *Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. Tadbirkorlikni rivojlanitirishda aҳоli турли қатламлари иштирокининг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти*, 48-50. TATUFF-EPAI.

АВТОМОБИЛСОЗЛИК САНОАТИДА БЕНЧМАРКИНГДАН Фойдаланишнинг ўзига хос ютуқлари

Абдурашидова Нигора Алишеровна

ТДИУ таянч докторанти

Аннотация: мақолада автомобилсозлик корхоналари ўз ишини ривожлантириш учун компаниянинг мавжуд имкониятлари аниқланган, тушунтирилган ва мослаштирилган, мана шу соҳанинг бир нечта етакчиларининг тараққиёт йўли ўрганилган ва хулоса чиқарилган. Шунда ўз имкониятларига оқилона баҳо бериш имконияти бўлади. Корхоналарнинг иш услублари таққосланиб маъқул жиҳатларини корхона ўз фаолиятида қўллаган. Синовларга асосланган бенчмаркинг таҳлили стратегик йўналтирилган маркетинг тадқиқотининг йўналишларидан бири сифатида қаралган.

Калит сўзлар: автосаноат, бенчмаркинг, UzAuto Motors

Автомобилсозлик саноатида бенчмаркингдан фойдаланган ҳолда янги ютуқларга мисол бўлиб, Форд томонидан транспорт воситаларини йиғиш линиясини жорий этиш мумкин. 1913 йилгача Форд заводидаги машиналар ишчилар жамоалари томонидан йиғилиб, 1913 йилда биринчи ҳаракатланувчи конвеер пайдо бўлди. Конвеер принципи биринчи бўлиб XIX аср ўрталарида Чикагодаги қассобхоналарда ишлаб чиқариш жараёнларида қўлланилган. Генри Форд Чикагодаги қассобхонада конвеер тасмасини кўриб, конвеер принципини ўзининг автомобил йиғиш линиясига киритди [1]. Шу туфайли Генри Форд заводи XX асрнинг бошларида автомобилсозлик соҳасида етакчига айланди.

Компаниянинг мутахассислари ҳар бир маҳсулотнинг афзалликларини ўрганиш ва истеъмолчилар афзал кўрган моделларни аниқлаш мақсадида кўплаб автомобиль моделларини ўрганишган. Ҳар бир мезон учун ўз синфидаги энг яхши автомобиль аниқланган, бунинг асосида энг юқори ставкадан ошиб ўтишга имкон берувчи стратегия ишлаб чиқилган. Натижада компаниянинг маҳсулотлари "Йил машинаси" номини олди. Шундай даврлар бўлганки, секин-аста кўтарилган ва чўққидан пастга силжиш ҳолатлари кузатилган. Корхона бошқаруви натижада бенчмаркинг доимий жараён эканлиги, уни бир марталик жараён деб ҳисоблаш мумкин эмаслиги деган тушунчага келган [2].

МДҲ мамлакатлари орасида автосаноатни ривожлантиришга эътибор қаратаётган давлатлардан бири Ўзбекистон бўлиб, 1993 йилдан UzAuto Motors ўз фаолиятини бошлаган.

2019 йилдан 2023 йилга қадар миллий автомобиль саноатини ривожлантириш бўйича давлат дастури жорий этилган. Унда UzAuto Motors да қиймати 427,7 млн долларга тенг инвестицион лойиҳа амалга оширилди. 2023 йилга қадар корхонада Американинг General Motors томонидан ишлаб чиқилган янги GM GEM платформасида серияли автомобиль ишлаб чиқаришни йўлга қўйди. GM GEMнинг янги моделлари Chevrolet Tracker ва Chevrolet Onix лардир.

Бенчмаркингни турли хил манбалардан ўрганиб, хулоса қилиш мумкинки, ҳозирги кунда бенчмаркинг турларини аниқлашда ягона ёндашув мавжуд эмас.

Б. Андерсен бенчмаркинг бу кўриб чиқилаётган бизнесга ўз такомиллаштириш мақсадини аниқлашга ва самарадорликни ошириш чораларини кўришга ёрдам берадиган маълумотларни тўплаш учун етакчи ташкилотнинг маълумот жараёни билан ягона бизнес жараёнини доимий ўлчаш ва таққослашдир деб айтган, Филипп Котлер - бенчмаркинг бу иш самарадорлигини ошириш йўллари топиш мақсадида компания маҳсулотлари ва жараёнларини рақобатчилар ёки бошқа соҳалардаги етакчи фирмалар билан таққослаш жараёнидир, Л. Боссиди – бенчмаркинг бу ўзига хос техникани таҳлил қилиш, бошқа компаниялар тажрибасини таҳлил қилишдан олинган фойда олиш ва ўз компаниянгизда

Абдурашидова, Н.А. (2023). *Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. АВТОМОБИЛСОЗЛИК САНОАТИДА БЕНЧМАРКИНГДАН Фойдаланишнинг ўзига хос ютуқлари*, 51-53. TATUFF-EPAI.

ташқаридан киритилган энг яхши усуллардан фойдаланишдир, Е.А. Михайлова - Бенчмаркинг бу янги ғояларни доимий равишда излаш ва улардан амалиётда фойдаланишдир, И. А. Аренкова ва Е. Г. Багиевалар бенчмаркинг бу маълум миқдор, сифат ва бошқа фанлар билан таққослаганда стандарт ёки эталон сифатида фойдаланиш қобилиятига эга бўлган восита деб таърифлар берилган [3-8].

Бенчмаркингнинг мақсади изланишлар асосида ишбилармонликнинг самараси эҳтимолини ишончли даражада ўрнатишдан иборат. Бенчмаркинг рақобатбардошлик таҳлили доирасида ўтказилиб кўпгина корхоналар учун янгилик бўлмайдиган, аммо у рақобат таҳлили усули ва ёндашувига нисбатан деталлаштирилган ва тартибга солинган жараёндир.

Бенчмаркинг жамоанинг умумий фаолиятидир. Бу фаолиятни ташкилотнинг бизнес-режасига стратегик мослаштириш ва унинг барча ходимлари ўртасида оқилона тақсимлаш зарур. Бенчмаркинг тушунчасини қўлловчи ташкилотлар бошқаруви, ўтказилаётган сиёсат барча ходимлар томонидан тушунарли бўлиши, уларнинг сифатли меҳнат қилишига туртки бўлиши, ишбилармонлик фаоллиги ва ишлаб чиқаришнинг якуний натижалари учун жавобгарликни ошириш учун доимий назоратни таъминлаши керак.

Бенчмаркинг, айниқса Европада ва Америкада кенг тарқалган, МДХ давлатларида эса барча компаниялар ушбу усулдан тўлиқ фойдаланишга тайёр эмас. Чунки кўпгина компания раҳбарлари ва уларнинг ривожланиши учун масъул бўлган шахслар чет эл фирмаларининг мисolidан фойдаланиш мумкин эмаслигига ишонади.

Европада бенчмаркинг – ҳам жамоа, ҳам савдо компаниялари иш фаолиятига яхшиланишлар киритиш инструменти, умуман Европа иқтисодиётида рақобатбардошликни ошириш воситасидир.

Европа комиссияси бенчмаркинг ташаббуслари лойиҳаси бошида туради, унда иштирокчи давлатлар бошқаларнинг самарали тажрибасини ўрганишга йўл қўядиган лойиҳалар олиб боради. Масалан, Европа Иттифоқи (ЕИ) бош директорати доирасида бенчмаркинг ташаббуслари қуйидаги уч даражада ишловчи ташкилотлар рақобатбардошлигини яхшилашга йўналтирилган [9]:

– бизнес учун шарт - шароитлар бенчмаркинги, фирмалар ишловчи ташқи ишчи муҳитни яхшилашга урғу берилган;

– корхоналар бенчмаркингда фирмалар доирасида ички муҳитни яхшилашга урғу берилган, шунингдек ўрта ва кичик корхоналар орасида бенчмаркингни тарғиб этишга йўналтирилган;

– соҳавий бенчмаркингда бир соҳа доирасида вужудга келадиган рақобатбардошлик муаммоларига урғу берилган, шунингдек, ўз ичига туташган соҳаларда ҳамкорлар билан ишлашни олади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Боган К., Инглиш М. Бизнес-разведка. Внедрение передовых технологий: пер. с англ.; под общей ред. Б.Л. Резниченко. – М. Вершина, 2010. – 368 с.
2. Газиева Ж.С. Учебное пособие по дисциплине «Бенчмаркинг» для направления подготовки 38.03.06 Торговое дело – Махачкала: ДГУНХ, 2022. - 63 с.
3. Андерсен Бьёрн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования /Пер. с англ. С.В. Ариничева /Науч. ред. Ю.П. Адлер. - М.: РИА «Стандарты и качество», 2003.- 272 с, илл. - (Серия «Практический менеджмент»). ISBN 5-94938-012-6
4. Котлер Филипп, Келлер Кевин Лэйн - Маркетинг менеджмент - 12-е издание, 2006 год, 816 стр.
5. Бенчмаркинг : учебное пособие / сост. И.В. Логинова; Ульянов. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2021. – 156 с.

6. Михайлова Е.А. Основы бенчмаркинга. М.: Юристъ, 2002. - С. 7.
7. И.А.Аренков, Е.Г.Багиев. Бенчмаркинг и маркетинговые решения. <https://www.marketing.spb.ru/read/m12/index.htm>
8. Шаропова, Н. (2022). ЎЗБЕКИСТОН ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИ ФАОЛИЯТИДА CRM ТИЗИМЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар, 10(3), 339-347.
9. Avezimbetovich Sharipov, K., & Alisherovna Abdurashidova, N. (2021, December). Benchmarking Strategy for Industrial Enterprise Development. In The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 318-322).

RAQAMLI MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISHDA MARKETING TADQIQOTLARINING ROLI

Ro'zmamatov Abbas Tolibjon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Xalqaro turizm" fakulteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Maqolada raqamli marketing strategiyasini ishlab chiqishda marketing tadqiqotlarining roli va ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, maqolada raqamli marketingni shakllantirishga qaratilgan marketing tadqiqotlarini amalga oshirish jarayonlari haqida xorijiy olimlarning ilmiy izlanishlariga mualliflik yondashuvlari keltirib o'tilgan

Kalit so'zlar: raqamli marketing, marketing tadqiqotlari, strategiya, internet, raqamli texnologiyalar, raqamli ma'lumotlar bazasi.

Keskin raqobatga asoslangan bozor iqtisodiyoti sharoitida raqamli marketingga oid faoliyat va jarayonlarning ahamiyati oshib bormoqda. Shu sababli bu sohada marketing tadqiqotlari o'tkazishga nisbatan ehtiyoj ancha katta hajmi egallaydi. Marketing tadqiqotlari optimal tarzda media miksnini tanlashda yordam beradi. Tadqiqotlar yordamida olingan ma'lumotlar asosida potensial xaridorlar aynan qaysi turdagi raqamli texnologiyalardan foydalanayotganini aniqlash mumkin. Bu esa o'z navbatida raqamli marketing strategiyasini yanada optimallashtirishda yordam beradi.

Raqamli marketingning asosiy mohiyati texnik vositalar va dasturiy ta'minot orqali yaratilgan instrumentlarni marketing faoliyati jarayonida qo'llashdan iborat [1,10]. Chaffey hamda Chadwicklarning fikriga ko'ra raqamli marketing- bu

marketing maqsadlariga raqamli texnologiya hamda media vositalari yordamida erishishga qaratilgan faoliyat hisoblanadi [2]. Ushbu ta'riflardan raqamli marketing faqatgina marketingda texnologiyalarni qo'llashdangina iborat deb tushunmaslik kerak, chunki raqamli marketing nafaqat texnologik instrumentlardan foydalanishni balki o'tmishdagi an'anaviy marketing nazariyalaridan ko'ra chuqurroq va o'zgacharoq fikrlash tarzini ham talab qiladi.

Umuman olib qaraganda, raqamli marketing faoliyat turining takomillasha borishi, marketing tadqiqotchilari uchun ham bir qancha qulaylik va imkoniyatlar yaralishiga sabab bo'lmoqda. Raqamli texnologiyalar yordamida yaratiluvchi turli surat, video va ijtimoiy tarmoqlardagi postlar orqali tadqiqotchilar o'ziga xos ma'lumotlar bazasidan foydalanish imkoniga ega bo'lishmoqda. Ushbu turdagi yangi axborot manbalari yordamida, tadqiqotchilar xaridorlarning fikrlaridan bevosita marketingga oid qarorlar qabul qilish jarayonida foydalanishlari mumkin [3,8,4]. Bunga misol sifatida esa Durmuşoğlu va Barczaklar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotni keltirish mumkin. Unga ko'ra AQSH va Kanada kabi mamlakatlarda bu kabi ma'lumotlar bazasidan foydalanish mahsulotni ishlab chiqish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan [5].

Raqamli marketingga oid tadqiqotlar soni yildan yilga ortib bormoqda. Forbesning 2020-yildagi ma'lumotlariga ko'ra dunyo aholisining 55%i internetga ulanish imkoniga ega bu esa 4.2 mlrd potensial xaridorlardan iborat bozor mavjud degan ma'noni anglatadi [6]. Bundan tashqari raqamli marketing tadqiqotlariga nisbatan bo'lgan qiziqishni 2021-yilda bir guruh olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqot orqali ham asoslash mumkin. Ushbu tadqiqot bibliometrik metodlardan foydalangan holda amalga oshirilgan bo'lib 1979-yildan 2020-yilgacha bo'lgan davrda Scopus bazasiga kiritilgan 924 ta maqoladan ma'lumotlar bazasi sifatida foydalanilgan. Unga ko'ra raqamli marketing tahliliga oid tadqiqotlar yildan yilga oshib bormoqda va birgina 2019-yilning o'zida 163 ta raqamli marketing tahliliga oid maqolalar e'lon qilingan [7]. Ushbu tadqiqotlarda nafaqat raqamli marketingning o'ziga xos xususiyatlari balki marketing tadqiqotlari jarayonidagi ishtiroki haqida ham so'z yuritilgan.

Raqamli marketing strategiyasini ishlab chiqish quyidagi ketma ketlikda amalga oshiriladi:

1. **Vaziyat tahlili (SWOT).** SWOT tahlili kompaniyaning asosan strategik rejalashtirish jarayonlarida qo'llaniluvchi texnologiya hisoblanib, 1970-yilda Standford universitetida ishlab chiqilgan. Bunda kompaniyaning kuchli, kuchsiz taraflari hamda imkoniyatlar va xavf-xatarlar kabi ko'rsatkichlari aniqlanib tahlil qilinadi [9]. Korxonaning ushbu turdagi ko'rsatkichlarini aniqlashda marketing tadqiqotlaridan bevosita foydalaniladi, ushbu holatda ayniqsa birlamchi ma'lumotlar to'plashga doir hamda raqobatchilarni kuzatishga asoslangan tadqiqotlar alohida o'rin tutadi.

2. **Raqamli marketingga oid maqsadlarni aniqlash.** Marketing tadqiqotlari yordamida to'plangan xaridorlarga doir ma'lumotlar hamda korxonaga ichki imkoniyatlari tahlili orqali aniq maqsadlarni qo'yish imkoni yuzaga keladi. Misol uchun bir oy ichida websaytga tashrif buyuruvchilar sonini 10ming nafarga yetkazish kabi.

3. **Maqsadlardan kelib chiqqan holda marketing strategiyasini aniqlash.** Individuallik raqamli marketingning o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. Shu sababli strategiya ishlab chiqishda buni hisobga olish muhim hisoblanadi [9]. Har bir segment xususiyatlaridan kelib chiqqan holda kontent strategiyasini ishlab chiqish va pozitsiyalashtirish ham ushbu bosqichning muhim tarkibiy qismlaridan hisoblanadi. Bundan tashqari email marketing elementlarini tanlash, ijtimoiy tarmoqqa oid taktikalar, CRMga oid qarorlar, SEO strategiyalari hamda raqamli reklamalarga oid qarorlar ham shu bosqichda ko'rib chiqiladi. Bularning barchasi marketing tadqiqotlari orqali yig'ilgan ma'lumotlardan foydalangan holda bozordagi mavjud segmentlarga asoslangan holda amalga oshiriladi

4. **Natijalarni baholash.** Strategiya ishlab chiqilishi bilan jarayon tugab qolmaydi. Undan so'ng tadqiq qilingan o'zgarishlarga asoslangan natijalar monitoringi amalga oshiriladi. Kutilgan kutilmaga erishilgan yoki erishilmaganini KPI tizimidan foydalangan holda ham aniqlash mumkin. Kutilgan natijalarga erishilmagan taqdirda, sabablarni aniqlash maqsadida yana marketing tadqiqotlariga murojaat qilinadi.

Mijozlarni qanday topish, ular bilan qayta aloqa qilish va saqlab qolish, shuningdek, ko'proq sotishga erishish uchun CRM strategiyasini shakllantirishga qaratilgan tadqiqotlar katta ahamiyatga ega[11]. Ushbu tadqiqot kompaniya faoliyati va biznesni kengayishi va rentabelligining oshishiga olib kelishi mumkin. Buning uchun kompaniyadan CRM tadqiqotlarini to'g'ri va tizimli yo'lga qo'yish lozim bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash joizki, raqamli marketing an'anaviy marketing instrumentlari hamda nazariyalarini tubdan o'zgarishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin raqamli texnologiyalar ko'zda tutilgan maqsadlarga erishishda to'liq yordam bera olishi uchun marketing tadqiqotlari hamda raqamli marketing faoliyati o'zaro uzviy tarzda olib borilishi talab etiladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Hofacker, C. (2018). Digital marketing, communicating, selling and connecting. Edward Elgar
2. Chaffey, D., & Chadwick-Ellis, F. (2016). Digital Marketing (6th ed.). Pearson Education Limited.
3. Bosch-Sijtsema, P., & Bosch, J. (2015). User involvement throughout the innovation process in high-tech industries. *Journal of Product Innovation Management*, 32, 793–807.
4. Шаропова, Н. Р. (2019). Возможности применения зарубежного опыта в развитии рынка услуг дошкольного образования Узбекистана. *Региональные проблемы преобразования экономики*, (8 (106)), 66-73.

5. Durmuşoğlu, S. S., & Barczak, G. (2011). The use of information technology tools in new product development phases: Analysis of effects on new product innovativeness, quality, and market performance. *Industrial Marketing Management*, 40, 321–330
6. Stats You Need To Know About Digital Consumers In 2020 (forbes.com)
7. Ghorbani, Z., Kargaran, S., Saberi, A., Haghinasab, M., Jamali, S. M., & Ale Ebrahim, N. (2021). Trends and patterns in digital marketing research: bibliometric analysis. *Journal of Marketing Analytics*, Accepted. doi:10.1057/s41270-021-00116-9
8. Amarjyoti, Amarjyoti. (2021). THE IMPACT OF MARKET RESEARCH ON DIGITAL MARKETING. *PARIPEX INDIAN JOURNAL OF RESEARCH*. 32-33. 10.36106/paripex/5604101.
9. What is SWOT Analysis? (visual-paradigm.com)
10. A step-by-step guide to structuring a digital marketing plan in 2020 (wearemarketing.com)
11. Шаропова, Н. (2022). ЎЗБЕКИСТОН ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИ ФАОЛИЯТИДА CRM ТИЗИМЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ. ИҚТИСОДИЁТ ВА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР, 10(3), 339-347.

УЗУМЧИЛИК СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА РАҚАМЛИ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШ

Усмонова Диёра Маҳмуд қизи

ТДИУ, Маркетинг кафедраси доценти в.в.б.,

PhD usmonova.diyora@inbox.ru

Аннотация. Ушбу мақолада узумчилик саноатини ривожлантиришда рақамли маркетингнинг роли ва аҳамияти, рақамли маркетинг стратегияларининг ўзига хос хусусиятлари уларнинг узумчилик саноатидаги ўрни очиб берилган.

Калит сўзлар: рақамли маркетинг, узумчилик саноати, рақамли маркетинг стратегияси, интернет, бренд, стратегия.

Дунё мамлакатларида рақобатнинг кучайиши ва глобаллашув жараёнларининг жадаллашуви озиқ-овқат, шунингдек мева-сабзавот ва узумчилик маҳсулотлари бозорига бевосита таъсир кўрсатиб, уларни етиштириш ва экспорт салоҳиятини оширишга муҳим аҳамият қаратишни талаб этмоқда. Халқаро узумчилик ва виночилик ташкилоти маълумотларига кўра, «дунё бўйича йилига 77 518,4 минг тонна узум етиштирилади [1].

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда мева-сабзавот ва узум маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва экспорт салоҳиятини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. «Мамлакатимизда узумчиликни янада ривожлантириш, узум етиштириш, уни қайта ишлаш, тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича кластер тизимини йўлга қўйиш, алкоголь бозорини тартибга солишнинг самарали механизмларини кенг жорий этган ҳолда республикани сифатли маҳсулотлар билан таъминлаш, соҳанинг экспорт салоҳиятини кучайтириш, инвестицион жозибадорлигини ошириш, шунингдек, виночилик туризмини (энотуризм) ривожлантиришга[2] йўналтирилган комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Узум маҳсулотларини халқаро бозорларга чиқаришда рақамли маркетинг стратегияларидан фойдаланиш долзарб аҳамият касб этади.

Жаҳон глобаллашуви шароитида маркетинг ҳам ривожланиб бормоқда. Кўпгина мавжуд соҳалар каби маркетинг ҳам рақамли тизимга ўтиб бормоқда. Натижада рақамли маркетинг тушунчаси пайдо бўлди. Рақамли маркетинг-бу истеъмолчилар билан ўзаро муносабатларнинг барча босқичларида қўлланиладиган рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда хизматлар ва товарларни илгари суришни ўз ичига олган маркетинг йўналишидир. У интернет-маркетингдан нафақат бутунжаҳон интернет тармоғидан, балки офлайн воситалардан ҳам фойдаланиши билан фарқ қилади[3]. Шу сабабли кишлоқ хўжалиги айниқса узумчилик соҳасида рақамли маркетинг стратегиялардан фойдаланиш ушбу соҳани ривожлантиришга катта ҳисса қўшади.

Маркетинг стратегияси корхона имкониятларини бозордаги ҳолатга мувофиқлаштириш, қўйилган мақсадларга эришишнинг комплекс воситаларини белгилашдан иборат[4]. Рақамли маркетинг стратегияси эса - корхона имкониятларини бозордаги ҳолатга мувофиқлаштиришда рақамли технологиялардан фаол фойдаланишни назарда тутди[5]. Шундан келиб чиқиб, узумчилик корхоналари фаолиятида рақобатга дош бериш учун пухта ўйланган рақамли маркетинг стратегиясидан фойдаланиш долзарб аҳамият касб этади. Рақамли маркетинг хизматлари, айниқса, В2В ва В2С сегментларида юқори талабга эга. Илғор рақамли имкониятлардан фойдаланиш мақсадли истеъмолчиларнинг максимал даражасига эришиш ва улар билан самарали ўзаро алоқани ўрнатиш имконини беради, бу эса ушбу ёндашувнинг юқори самарадорлигини таъминлайди[6]. Рақамли маркетинг мураккаб интизом сифатида мижозларни жалб қилиш ва ушлаб туришнинг бир неча усулларига эга. Рақамли маркетинг турларига қуйидагилар

киради: e-mail маркетинг, видео маркетинг, ижтимоий тармоқларда маркетинг (SMM), контент маркетинг, SEO – қидирувни оптималлаштириш ва вирусли маркетинг[7].

Жумладан, : e-mail маркетинг бу рақамли маркетингнинг биринчи ва энг таниқли турларидан бири бўлиб, у компаниялар ўртасида ҳам, компаниялар ва мижозлар ўртасида ҳам алоқани таъминлайди. Электрон почта маркетингини ўтказиш учун тадқиқотнинг турли босқичларида мижозлар ҳақидаги маълумотларни тўплаш, потенциал мижозларнинг қизиқишлари ва афзалликларини ўрганиш ва ниҳоят, уларни электрон почта манзиллари рўйхатига қўшиш учун рухсат олиш каби чора тадбирларни амалга ошириш лозим. Ижтимоий тармоқларда маркетинг (SMM) - муайян мақсадли аудиторияга эришиш, шу жумладан потенциал мижозлар ва шериклар билан алоқа ўрнатишнинг ажойиб усули[8]. Ижтимоий тармоқ платформаси мақсадли аудиторияга қараб танланиши керак. Масалан, Facebook ҳозирда дунёдаги энг йирик ижтимоий медиа платформаси ҳисобланади.

Юқоридаги фикрлардан кўриш мумкинки, рақамли маркетинг стратегияларидан узумчилик саноатини ривожлантиришда фаол фойдаланиш зарур ҳисобланади. Рақамли стратегия – бу рақамли технологияларни жалб қилган ҳолда компания ва маҳсулотни илгари суриш учун мақсад ва воситаларни аниқлашдир. Стратегиянинг мақсади потенциал харидор билан алоқа ўрнатиш ва реклама каналлари орқали брендга қизиқишни жалб қилишдир[7,9]. Бу эса ўз навбатидан узумчилик корхоналари маҳсулотларини бренд сифатида танитишга асосий қадамлардан бири ҳисобланади[10].

Рақамли маркетинг стратегиялари узумчилик ва виночилик саноатига катта таъсир кўрсатмоқда. Ушбу ёндашув узум ва вино маҳсулотларини сотиш усулини ўзгартириб, вино заводларининг мақсадли аудиториясига эришиш учун янги имкониятлар яратмоқда[10]. Юқоридаги фикрлардан кўришиб турибдики, интернет тармоғи орқали узум ва вино маҳсулотларини фаол тарғиб қилиш имконияти ушбу маҳсулотларни сотув ҳажмини оширишга, халқаро бозорларга чиқишда ҳамда узум маҳсулотларини ташқи бозорларда бренд сифатида танитишда муҳим ҳисобланади.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Countries by Grape Production - AtlasBig.com
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 июлдаги ПҚ-5200-сон «Узумчиликни ривожлантиришда кластер тизимини жорий этиш, соҳага илғор технологияларни жалб қилишни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори. //Халқ сўзи, 2021 йил 29 июль.
3. Bala, M., & Verma, D. (2018). A critical review of digital marketing. M. Bala, D. Verma (2018). A Critical Review of Digital Marketing. International Journal of Management, IT & Engineering, 8(10), 321-339.
4. Qizi, U. D. M. (2019). Use of marketing strategies for developing the export potential of the regions. South Asian Journal of Marketing & Management Research, 9(8), 5-13.
5. Sharopova, N. (2021). Marketing strategies for the development of the market of preschool education services in uzbekistan. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 1(1.1 Economical sciences).
6. Tardaguila, J., Stoll, M., Gutiérrez, S., Proffitt, T., & Diago, M. P. (2021). Smart applications and digital technologies in viticulture: A review. Smart Agricultural Technology, 1, 100005
7. Levitskaia, A., Ianioglo, N., & Curaxina, S. (2020). Marketing Strategy in Wine Tourism: Tradition Versus Innovation. Маркетинг і цифрові технології, 4(3), 6-12.

Усмонова, Д.М. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *УЗУМЧИЛИК СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА РАҚАМЛИ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ*, 57-59. TATUFF-EPAI.

8. Viana, N. A. (2016). Digital wine marketing: Social media marketing for the wine industry. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 7, p. 03011). EDP Sciences.
9. Morgan, N. A., Whitler, K. A., Feng, H., & Chari, S. (2019). Research in marketing strategy. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 47, 4-29.

TURIZMNI RIVOJLANTIRISH KO‘RSATKICHLARI TIZIMI

Sayfutdinov Shuxratjon Sultonovich

TDIU, Turizm va servis kafedrasida dotsenti, Phd.

Annotatsiya: Maqolada turizm bilan iqtisodiyotning o'zaro bog'liqlik tomonlari, turizmni rivojlanish muhitlari, turizm rivojlanishining mikro va makro kabi asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari yoritib berilgan va tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Turizm, turizming mikro ko'rsatkichlari, turizming makro ko'rsatkichlari, tashriflar soni, valyuta tushumlari, ichki turizm

Jahon miqyosida turizm ma'lum bir mamlakat iqtisodiyoti doirasida ham, ushbu mamlakat iqtisodiyoti bilan umuman jahon iqtisodiyoti o'rtasidagi aloqalar doirasida ham uning alohida elementlari o'rtasida turli xil aloqalarga ega bo'lgan yirik tarmoqlararo tizim vazifasini bajaradi. Vakuumda tizim ishlamaydi, u doyim yuqori darajada difrensiallashtirilgan iqtisodiy muhitda bo'ladi.

Iqtisodiy muhit turizm bilan bog'liq faoliyatni amalga oshiradigan korxonalar, muassasalar, firmalar duch keladigan barcha kuch va tashkilotlarni o'z ichiga oladi. Turistik tizim nafaqat "yashash muhiti" va uning o'zgarishi mohiyatini bilishi, balki bu o'zgarishlarga munosabat bildirishi ham kerak. Iqtisodiy muhit yaqin va uzoq hududda joylashgan va turistik biznes rivojiga doimo bevosita ta'sir ko'rsatadigan kuchlar o'z ichiga oladi. Yaqin atrofdagi barcha sub'ektlar turizm korxonalar bilan doimo o'zaro aloqada bo'ladi.

Umumiy muhit. Sayyohlarning tashrif buyurishi uchun ma'lum bir hududni tanlashda tabiiy-geografik sharoitlar hal qiluvchi ahamiyatga ega, tabiiy resurslarning boyligi, ulardan foydalanish imkoniyati va qulayligi turizm rivojlanish ko'lamini, sur'ati va yo'nalishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Tranzit yo'llari, sayyohlarni etkazib beruvchi mamlakatlarga yaqinligi, sayyoramizning "muammoli nuqtalari" dan uzoqligi, tabiiy va geografik sharoitlar doimiy ahamiyatga ega. Inson ularni faqat o'z ehtiyojlariga moslashtirishi, ularni yanada qulayroq qilishi mumkin.

Ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi. Iqtisodiy rivojlanish, milliy daromad miqdori va har bir mamlakat xalqining moddiy farovonligi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud. Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar o'z fuqarolarining sayohatlari soni bo'yicha etakchilik qilmoqda turizmning moddiy bazasi, turistik korxonalar, infratuzilmaning rivojlanish darajasi davlatning siyosiy mavqeiga bog'liq.

Bo'sh vaqtni ko'paytirish. Barcha mamlakatlarda ta'til davomiyligining o'sishi global tendentsiyadir va bu aholi turmush darajasining oshishi bilan yangi potentsial sayyohlar oqimini anglatadi. Turizmga ehtiyoj mehnat qobiliyatini tiklash zarurati tufayli ham paydo bo'ladi.

Tadqiqotlarga ko'ra aholining ta'lim darajasi, madaniyati, estetik ehtiyojlarini oshirish aholining sayohatga moyilligi bilan bevosita bog'liqlikni ko'rsatdi.

Demografik omillar turizm rivojiga doimiy ta'sir ko'rsatmoqda tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, butun dunyoda va uning alohida mintaqalarida aholining o'sish sur'ati sayyohlar sonining ko'payishiga bevosita ta'sir qiladi. Aholining ko'payishi bilan bir vaqtda, uning zichligi sayyoramizning ko'plab mintaqalarida o'sib bormoqda, bu esa migrasiya jarayonlarining kuchayishiga olib keladi, uning shakllaridan biri turizmdir.

Туризм соҳасида корхонанинг samaradorligini rejalashtirish, tahlil qilish va baholash maqsadida xo'jalik munosabatlarini ma'lum miqdoriy va sifat parametrlarini ixcham shaklda ifodalaydigan ko'rsatkichlardan foydalanadi. Bozorda firmaning barqaror mavqei bilan bog'liq bo'lgan eng muhim ko'rsatkichlarini tahlil qilish, biznes holatini raqobatchilar bilan taqqoslashda foydalaniladi.

Turizmni mikro darajada rivojlantirishning asosiy ko'rsatkichlari:

*** tabiiy:**

1. Turistik xizmatlar hajmi - miqdoriy ko'rsatkich sayohatlarda qatnashgan odamlar soni bilan o'lchanadi. Bu aholini turistik faoliyat bilan qamrab olish darajasini tavsiflaydi. Muayyan davr uchun xizmat ko'rsatish hajmi ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab, ya'ni xizmatning birinchi kunida xizmatni qabul qilgan sayyohlar sonini umumlashtirish yo'li bilan aniqlanadi;

2. Xizmat ko'rsatish hajmi - bu turist va kunlar bilan o'lchanadigan sifat ko'rsatkichi bo'lib, xizmatga qabul qilingan odamlar soni va har bir sayyoh uchun xizmat ko'rsatishning haqiqiy davomiyligi bilan belgilanadi. Xizmat muddati - bu turistlarga yo'llanmada (vaucherda) ko'rsatilgan kalendar kunlarda xizmat ko'rsatish muddati;

3. Ekskursionistlarga xizmat ko'rsatish hajmi ekskursiya ishtirokchilari soniga qarab belgilanadigan miqdoriy ko'rsatkichdir. Ekskursantlar uchun xizmatlar joylashtirish bilan bog'liq bo'lmagan ya'ni marshrut bo'yicha xizmatlarni o'z ichiga oladi.

*** qiymatli:**

1) mahsulot, xizmatlarni sotishdan tushadigan daromadlar - taklif etilayotgan tovarlar, xizmatlar uchun korxonaning hisob-raqamiga tushadigan mablag'lardir. Sotishdan tushadigan daromad, birinchi navbatda, barcha tushumlari orasidagi ulushi jihatidan kompaniya faoliyatining muhim ko'rsatkichidir. U aylanma mablag'larni to'ldirishning asosiy tartibga soluvchi manbai hisoblanadi. Sotishdan tushadigan mablag'lar bu to'liq ma'noda daromad emas, chunki ishlab chiqarish xarajatlari birinchi navbatda undan qoplanadi, ish haqi to'lanadi. Sotishdan tushgan mablag'larning barcha harajatlardan holi qismi bu foyda hisoblanadi;

2) foyda - bu mavjud resurslardan foydalanish samaradorligini tavsiflovchi samarali ko'rsatkichdir. Foyda tovar qiymati, savdo hajmi va tannarx o'rtasidagi farqni ifodalovchi ko'rsatkichdir. Qachonki daromad tannarxdan baland bo'lsa korxonada foyda korishi mumkin.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida turistik firmalar faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan ularning tez o'zgaruvchan bozor muhitiga moslashish darajasiga bog'liq.

Makro darajada turizmni rivojlantirishning asosiy ko'rsatkichlari:

1. tunashning soni (tur kuni) - tabiiy ko'rsatkich "turistik maqsadlar uchun tunash" ning amaliy ta'rifi bo'yicha umumiy nuqtai nazar mavjud emas. Shunga ko'ra ikkita ishchi ta'rifdan foydalaniladi: a) boradigan joyi bo'yicha (joylashuv statistikasida ishlatiladi); b) kelib chiqishi jihatidan (uy xo'jaligini o'rganish uchun).

Boradigan joyi bo'yicha - bunda tunab qolish uchun tashrif buyurganda joylashtirish oby'ektida kelish va ketish sanalari boshqacha bo'lshi kerak.

Kelib chiqishi jihatidan: kishi ma'lum bir sayohat davrida albatta tunab qoladi, agar uning ketish va qaytish sanalari turlicha bo'lsa.

2. tashriflar soni. Tashrif buyuruvchi - odatdagi muhitdan tashqaridagi joyga ketma-ket 12 oydan ortiq bo'lmagan muddatga sayohat qilgan va sayohatning asosiy maqsadi tashrif buyurilgan joydagi manbadan to'lanadigan faoliyat bilan shug'ullanish bo'lmagan har qanday shaxs.

3. sayohatlar soni - odamning odatiy yashash joyidan necha marta chiqib ketganligi. Turist amalga oshiradigan sayohatlar "turistik sayohatlar", turistlarning ma'lum hududga tashriflari esa "turistik tashriflar" deb nomlanadi;

4. milliy va xorijiy valyutadagi tushumlar. Xalqaro sayyohlik tushumlari xalqaro tashrif buyuruvchilarning xarajatlari, shu jumladan ularning xalqaro tashish uchun milliy aviatashuvchilarga to'lashlari bilan belgilanadi. Shuningdek, ular boradigan mamlakatda olingan tovarlar va xizmatlar uchun sayohatdan oldin yoki keyin har qanday boshqa to'lovlarni o'z ichiga oladi;

5. ichki turizm bilan bog'liq xarajatlardan byudjetga tushadigan daromadlar. Ushbu xarajatlar mamlakatning doimiy aholisi o'z chegaralari bo'ylab sayohat qilishining bevosita natijasidir. Bularga tashrif buyurilgan joylarda sarflangan xarajatlar va pullar, shuningdek, sayohatga tayyorgarlik ko'rish uchun zarur bo'lgan oldingi xarajatlar va sayohatdan keyin yashash joyida qilingan sayohat bilan bog'liq xarajatlar kiradi.

Turizmni rivojlantirishga jiddiy e'tibor beradigan har bir davlat, qoida tariqasida, ushbu sohada sodir bo'layotgan tendentsiyalarni doimiy ravishda tahlil qilib boradi va turizmning mamlakat iqtisodiyotiga qo'shgan hissasini baholash, rivojlanishning asosiy yo'nalishlari va turizm bilan bog'liq iqtisodiy faoliyat turlarini aniqlashga imkon beradigan statistik ma'lumotlarni e'lon qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Amonboyev, N.Jo'rayeva. "Turizm iqtisodiyoti". O'quv qo'llanma. TDIU-2019 y.
2. Гладилин В.А. "Предпринимательство в туризме" Ч 1 : учебное пособие / — М: РУСАЙНС, 2018—112с.
3. Морозов М.А. Экономика туризма: учебник / М. А. Морозов, Н. С. Морозова, Г. А. Карпова, Л. В. Хорева. — М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. — 320 с.

RAQAMLASHGAN CRM STRATEGIYALARI

Xalilova Nafisa Komilovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Xalqaro turizm” fakulteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada korxonalarining iste'molchilarga yo'naltirilgan faoliyatida CRM strategiyalarini joriy qilishning zarurati va ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, xorijiy olimlarning ilmiy izlanishlariga mualliflik yondashuvlaru va izohlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli marketing, xaridorlar bilan munosabatlarni boshqarish (Customer Relationship Management (CRM)), CRM strategiyasi, raqamli CRM tizimi, biznes

Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarining mijozlar bilan aloqalarini samarali tashkil etishda CRM tizimi va uni boshqarishga qaratilgan strategiyalarning ahamiyati oshib bormoqda. Jahon iqtisodiyotida kuzatilgan so'ngi tendensiya – kuchli raqobat sharoitida iste'molchilarning keskin o'zgaruvchan ehtiyojlari, talablari va xulq-atvor korxonalarini biznes faoliyatiga oid strategiyalarini o'zgartirishga majbur qilmoqda [1]. So'ngi yillarda kompaniyalar keskin raqobat sharoitida omon qolish uchun asosan istemolchilarga yo'naltirilgan marketing strategiyalaridan foydalanishga majbur bo'lmoqdalar. Shu boisdan, korxonalarining iste'molchilar bilan o'zaro munosabatlarini samarali va tizimli tashkil etish masalalari muhim ahamiyat kasb etadi.

Mijozlar bilan aloqalarni boshqarish savdo va marketing vositalari to'plami sifatida boshlangan, ammo so'nggi yillarda takomillashtirildi [2]. CRM platformasi endi mijozlarga xizmat ko'rsatish, ta'minot zanjirini boshqarish va boshqalarda yordam berishi mumkin.

CRM tizimi kompaniyalar potensial xaridorlar bilan o'zaro munosabatlarini boshqarish va tahlil qilish uchun foydalanadigan strategiya va texnologiyalar to'plamidir [1]. Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarishning yakuniy qoniqishini oshirish, mijozlarning sodiqligini oshirish va pirovardida savdo o'sishini rag'batlantirishdir. Shuningdek, Tizim jamoada bitimlar ustida ishlash va mas'ul menejerlarni tayinlash imkonini beradi [3]. Bitim kartalari kanban taxtasida joylashgan bo'lib, bitim holati o'zgartirishda ularni bosqichdan bosqichga o'tkazish qulay.

Filipp Kotlerning ta'kidlashicha, CRM mijozlarga qiymat taklif qilish va ularning sodiqligini saqlab qolish orqali ular bilan munosabatlarni yaratish, qo'llab-quvvatlash va kengaytirish uchun kompleks yondashuvdir [4]. Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish strategiyasi kompaniya o'z mijozlarini qanday boshqarishi va o'zaro munosabatini belgilaydigan keng qamrovli rejadir. CRM strategiyalarining bir nechta turlari mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos yo'nalish va maqsadlarga ega.

1. Operatsion strategiya: Ushbu turdagi CRM strategiyasi savdo, marketing va mijozlarga xizmat ko'rsatish kabi biznes jarayonlarini tartibga solishga qaratilgan. Operatsion CRM tizimlari korxonalariga kundalik operatsiyalarini avtomatlashtirishga, ma'lumotlarni qo'lda kiritishni kamaytirishga va umumiy samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

2. Analitik strategiya: Ushbu turdagi CRM strategiyasi mijozlarning xatti-harakatlari, afzalliklari va ehtiyojlari haqida ma'lumot olish uchun ma'lumotlarni tahlil qilishga qaratilgan. Analitik CRM tizimlari korxonalariga tendentsiyalarni aniqlash, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish va mijozlar tajribasini shaxsiylashtirishga yordam beradi.

3. Kollobrativ strategiya: Ushbu turdagi CRM strategiyasi kompaniya ichidagi turli bo'limlar, shuningdek kompaniya va uning mijozlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan. Birgalikda ishlaydigan CRM tizimlari korxonalariga muloqotni yaxshilashga, bilim almashishga va mijozlar bilan mustahkam aloqalarni o'rnatishga yordam beradi.

4. Maqsadli strategiya: Ushbu turdagi Mijozlar bilan aloqalarni boshqarish strategiyasi uzoq muddatli mijozlarning sodiqligini yaratishga va mijozlarning umr bo'yi qiymatini oshirishga qaratilgan. Strategik tur tizimlari korxonalariga mijozlarga yo'naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqishda, brendni

himoya qilishda va barqaror raqobat ustunligini yaratishda yordam beradi.

5. Raqamli srategiya: ushbu CRM srategiyasi-mijozlar bilan muloqot qilish va uzluksiz keng qamrovni ta'minlash uchun raqamli kanallardan foydalanishga qaratilgan [10]. Raqamli CRM tizimlari korxonalariga ijtimoiy media, elektron pochta, chat va mobil kabi bir nechta aloqa nuqtalarida izchil brend tajribasini yaratishga yordam beradi.

Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish srategiyasining har bir turi o'zining noyob afzalliklariga ega va biznesga turli maqsadlarga erishishda yordam berishi mumkin. Samarali CRM srategiyasini tanlash - kompaniyaning maqsadlari, mijozlar ehtiyojlari va biznes modeliga bog'liq.

Jahon tajribasiga ko'ra, yirik tashkilotlar singari, ko'plab kichik va o'rta korxonalar bugungi o'zgaruvchan iqtisodiy va bozor iqlimida samarali raqobatlasha olishlari uchun mijozlar bilan munosabatlarni boshqarishni joriy qildilar [5,6]. Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish kompaniyalarga mijozlar bilan o'zaro munosabatlarini boshqarishga, mijozlar ma'lumotlarini kuzatishga va umumiy mijozlar tajribasini yaxshilashga yordam beradigan muhim biznes srategiyasidir. Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarishning tadbirkorlik faoliyatidagi ahamiyati yillar davomida adabiyotlarda keng e'tirof etilgan va uning tashkilot faoliyatiga ta'sirini baholash uchun bir nechta tadqiqotlar o'tkazilgan.

Wu va Lu tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, samarali CRM srategiyalari mijozlarning qoniqishi va sodiqligining yuqori darajalariga, shuningdek, biznes uchun savdo va rentabellikni oshirishga olib kelishi mumkin [7,8,9]. CRMni qabul qilish mijozning qoniqishi, mijozlarni ushlab turish va mijozlarning sodiqligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aniqlandi [10,12]. Telekommunikatsiya kompaniyasi kontekstida o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, kompaniya tomonidan yuqori darajadagi CRM qabul qilinishini sezgan mijozlar yuqori darajada qoniqish, ushlab qolish va sodiqlik haqida xabar berishdi.

Kurnia va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, CRM korxonalariga o'z mijozlarining ehtiyojlari va afzalliklarini yaxshiroq tushunish imkonini beradi, bu esa ularga mahsulot va xizmatlarini ushbu ehtiyojlarni samarali qondirish uchun moslashtirishga yordam beradi [11,12]. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, CRM mijozlar ehtiyojini qondirish, sodiqlik va biznesni ushlab turishni yaxshilashi mumkin, bu biznesning rivojlanishi uchun barcha muhim omillardir.

Hsin tomonidan kichik va o'rta korxonalar faoliyatiga mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish srategiyalari ta'sirini o'rganib chiqildi [13]. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, CRM-ni qo'llagan kichik va o'rta korxonalar mijozlarning qoniqish darajasi, mijozlarning sodiqligi va savdo o'sishi, CRM tizimi mavjud bo'lmagan korxonalariga qaraganda yuqori ko'rsatgichlarga ega ekanligi aniqlangan. Bundan tashqari, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish srategiyalaridan foydalanish kichik va o'rta bizneslarningning tashkiliy faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Umuman olganda, tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, CRM mijozlar qoniqishini va sodiqligini yaxshilash, savdo va daromadlarni oshirish, mijozlarni jalb qilishni kuchaytirish, samaradorlik va samaradorlikni oshirish va raqobatdosh ustunlikka ega bo'lishni xohlaydigan korxonalar uchun muhim srategiyadir. CRM vositalari va usullaridan foydalangan holda, korxonalar o'z mijozlari bilan mustahkam aloqalar o'rnatishi mumkin, bu esa uzoq muddatli muvaffaqiyat va daromadlilikka olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharopova N. (2022) O'zbekiston tadbirkorlik subyektlari faoliyatida CRM tizimlaridan foydalanish. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 10(3), 339-347
2. <https://medium.com/magnimetrics/what-is-customer-relationship-management-crm-and-why-you-need-it-ffc91d91800>
3. <https://sendpulse.com/ru/blog/free-crm>
4. Kotler, P., Keller, K. L., Ang, S. H., Leong, S.M., & Tan, C.T. (2009). *Marketing management: An Asian perspective*. Pearson Education South Asia. 122 p

5. Sarmad Alshawi, Farrouk Missi, Organisational technical and data quality factors in CRM adoption – SMEs perspective, *Industrial marketing management* 40,376-383
6. Buttle, F. (2013) *Customer relationship management: Concepts and technologies*. Routledge. 8 p.
7. Wu, S., Lu, C. (2012), The relationship between CRM, RM, and business performance: A study of the hotel industry in Taiwan. *International Journal of Hospitality Management* 31, 276–285.
8. Yueh, C.L., Lee, Y., Barnes, F.B, (2010), The effects of leadership styles on knowledge-based customer relationship management implementation. *International Journal of Management and Marketing Research*, 3(1), 1-19.
9. Zhou, K.Z., Brown, J.R., Dev. C.S. (2009), Market orientation, competitive advantage, and performance: A demand-based perspective. *Journal of Business Research*, 62, 1063-1070.
10. Kurnia, S., Lestari, S. W., & Alimudin, A. (2016). Impact of CRM adoption on customer satisfaction, retention, and loyalty: Case study of telecommunication company in Indonesia. *Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura*, 19(2),227-236
11. Hsin, C. H., & Wang, Y.S. (2017). The impact of CRM on SMEs` performance: In the perspective of innovation and customer value. *Telematics and Informatics*,34(5), 838-849.
12. Sharopova, N. (2021). Marketing strategies for the development of the market of preschool education services in Uzbekistan. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 1(1.1 Economical sciences).
13. <https://www.salesforce.com/products/crm/what-is-crm/>

BIZNESDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Jumatoyev Umar Nurali o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Xalqaro turizm” fakulteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya. *Maqolada raqamli marketing strategiyasining korxonalarining bozorga yo'naltirilgan faoliyatini yuritishdagi roli va ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, iqtisodiyotni raqamlashtirishga asoslangan mikro miqyosdagi biznesni kuchaytirish maqsadida raqamli marketing strategiyasi orqali to'g'ri qadamlar qo'yilishi mumkinligi haqida xorijiy olimlarning ilmiy izlanishlariga mualliflik yondashuvlari keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *raqamli marketing, strategiya, biznes, onlayn marketing, ijtimoiy tarmoqlar, iste'molchilar.*

Jahon iqtisodiyotida raqamli marketing strategiyasining onlayn muhitda iste'mol qilishning ushbu yangi usullari umumiy iqtisodiyotga moslashtirilgan maxsus raqamli strategiyalar bilan boshqarilishi kerak. Bu esa xaridorlarning asosiy qadriyatlariga muvofiq, xulq-atvoriga tasirini o'z ichiga olgan, ehtiyoj va talablarini o'rgangan holda tizimli raqamli marketing strategiyalaridan va uning usullaridan foydalanish kerakligini talab etmoqda. Mamlakatimizdagi globallashuv davrida biznes raqobati tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda va odamlarning iqtisodiy muammolari ham tobora murakkablashmoqda.

Raqamli marketing strategiyalari jahon iqtisodiyotining turli sohalarida keng tarqalgan. Raqamli marketing vositalaridan foydalangan holda, kompaniyalar real vaqt rejimida iste'molchilar haqida tushunchaga ega bo'lishlari, qiymat yaratish va iste'molchilarga yanada ijodiy muloqot qilishlari mumkin [1]. Bu esa o'z navbatida raqamli marketing strategiyasini yanada optimallashtirishda yordam beradi. Ushbu tadqiqot raqamli marketing strategiyasining mijozlar natijalariga ta'sirini (mijozlarning qoniqishi, mijozlarning ishtiroki va mijozlarning sodiqligi) va ushbu uchta natijaning tashkilot natijalariga ta'sirini sinab ko'rishga qaratilgan. Ushbu sohada olib borilayotgan tadqiqotlar soni yildan yilga oshishiga qaramasdan hozirgi kunda marketing strategiyasini raqamlashtirish imkoniyatlarini aniqlash va biznes modelini kontseptsiyalashdagi ishtirokini tushunib yetishda kamchiliklarga yo'l qo'yilmoqda.

Marketing strategiyasining tashkiliy natijalarga ta'sirida yuqorida aytib o'tilgan natijalarning vositachilik rolini aniqlash uchun olimlar joriy modelni qayta sinovdan o'tkazishlari kerak. Natijada mikro miqyosdagi biznes ishtirokchilarining imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi [1, 2]. Bugun kunda ijtimoiy media biznes stsenariysida, yangi mahsulotlarni sotish uchun muhim vositaga aylanib ulgurgan bo'lib, biznes modelidagi kontseptsiyalarni tushunmasdan va raqamli marketing strategiyasini ishlab chiqa olmagan tashkilotlar noqulay ahvolga tushib qolishmoqdalar. Chunki, raqamli marketingning muqobil strategiyalarini shakllantirish bo'yicha hamda iste'molchi respondentlari uchun respondentlarning xususiyatlarini tahlilini adabiyotlardan izchil o'rganmasdan eski usullardan foydalanmoqda. Buning sababini yangi marketing strategiyasi tuzishga vaqt va mablag' sarflash hamda kerakli malakali mutaxassisni jalb qilish va uni izlash bir qancha muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Raqamli marketing bozorga mahsulot yoki xizmatlarni ilgari surish uchun sotuvchilar tomonidan elektron ommaviy axborot vositalaridan foydalanishdir [3]. Raqamli marketing imkoniyati interaktivlik, samaradorlik, aloqalarni mustahkam o'rnatish, xarajatlarni kamaytirish,

aloqa xarajatlarini kamaytirish tufayli iste'molchilarga ham, sotuvchilarga ham foyda keltiradi. Raqamli marketing orqali interfaol marketing tizimini vujudga keltirish mumkin [4]. Raqamli marketing kompaniyaning kompyuter tarmoqlari, dasturlari va malakali kadrlar tayyorlash sohasiga katta moliyaviy sarmoyalarni talab qiladi. Iste'molchilar to'g'risida olingan ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri sotishda ham, ular bilan kelgusida aloqani rivojlantirishda ham, so'rovlarini o'rganishda ishlatiladi, boshqacha aytganda, yanada to'liqroq xabardorlik tufayli raqobatdosh ustunlikka erishiladi [5]. Shuni ta'kidlash mumkinki, raqamli marketing strategiyasini ishlab chiqishda, iste'molchilar haqida olingan to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotdan foydalanish orqali kelajakda kerakli samaraga erishish mumkin va ijtimoiy tarmoq platformalarida to'plangan ta'riflarni tahlil qilish orqali marketing strategiyasini maqsadini belgilashda keng foydalanilmoqda.

Hozirgi vaqtda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari davrida biznes modellarining tendentsiyasi an'anaviy biznes modellaridan raqamli marketing tizimlarga o'tdi [6,7]. Hozirgacha transport, onlayn-do'konlar, onlayn savdo markazlari, onlayn kitob do'konlaridan tortib, onlayn chiptalar biznesiga qadar turli xil onlayn-biznes paydo bo'ldi. Ushbu texnologiya imkoniyatlar va qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Potensial imkoniyatlardan biri shundaki, biz internet orqali biznesni osonroq qilishimiz mumkin, biz faqat kompyuter yoki mobil telefon orqali biznes operatsiyalari vositasi sifatida mahsulot sotishimiz va sotib olishimiz mumkin

Mavjud axborot texnologiyalari muhitida sun'iy intellektdan foydalanish raqamli marketingning hozirgi davrida har qanday tashkilot uchun eng istiqbolli sohalardan biriga aylandi. Taklif etilayotgan model sun'iy neyron tarmog'iga asoslangan bo'lib, oldingi fikr-mulohazalar asosida mijozlar talabini aniqlash va mahsulotning kelajakdagi sotuv hajmini bashorat qilish imkonini beradi [8]. Xuddi shunday ma'lumotlarni tahlil qilib marketing strategiyasini mijozlar talabidan kelib chiqqan holda tuzish va mahsulotlar ishlab chiqish talab va taklifini aniqlashda keng foydalanilmoqda.

Raqamli marketingni o'zgartirish orqali xabarlarini faqat potensial mijozlarga yetkazish mumkin va ko'plab yangi mijozlar turli usullardan foydalangan holda jalb qilinishi mumkin [7]. Shu boisdan, raqamli marketing strategiyasi har qanday marketing tashabbusiga kiritilishi kerak. Hozirda dunyoda 5 milliardga yaqin odam internetdan foydalanmoqda, u axborot va ko'ngilochar turlari bo'yicha bosma nashrlar, radio va televideniedan oshib ketadi. Raqamli marketing usullari odamlarning ommaviy axborot vositalarini iste'mol qilish uslubiga yoqadi. Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoq kompaniyalar raqamli marketing strategiyasini ishlab chiqaradi va doimiy ravishda zarur yangilanishlarni kiritib borishadi [9]. Bu esa undan foydalanuvchi uchun barcha imkoniyatlardan foydalanib reklama uchun eng qulay bo'ladigan va azalliklari va ehtiyojlarini qamrab oladigan profilni yaratishdir. Bunda ular sun'iy intellekt texnologiyalar yordamiga ko'proq tayanadilar.

Facebook guruhlari odatda o'z mahsulotlarini sotib olish/sotish uchun marketing platformasi sifatida foydalanilmoqda, garchi Facebook guruhlarining asl maqsadi umumiy manfaatlarga ega bo'lgan odamlar bilan bog'lanish va o'z jamoalarini qurishda yordam berish uchun platformani ta'minlashdir [10, 9].

Raqamli marketing strategiyasi davrining kelishi bilan iste'molchilar va brendlar o'rtasidagi munosabatlar o'zgarimoqda [11]. Marketing uslubi, ayniqsa brendni boshqarish paradigmasi ham o'zgarishlarga moslashtirilishi kerak. Brendga yo'naltirilganlik bozorga yo'naltirilganlikning

hukmron brendni boshqarishda yangi inqilob haqida qizg'in munozaralarga sabab bo'ldi [12]. Boshqaruv sohasidagi brend yo'nalishining asosiy o'rnini hisobga olgan holda, tizimli ilmiy bilim xaritasini saralash, tadqiqot konteksti va taraqqiyotini aniqlashtirish, brendga yo'naltirilgan nazariyalarni qurishni kuchaytirish uchun tadqiqot yo'nalishlari va cheklolvarini aniqlash kerak.

Onlayn marketing yoki bozorlar deb ataladigan narsa do'konlar yoki savdo nuqtalari orqali sotishning an'anaviy usuli bilan solishtirganda mahsulotlarni tez va samarali ravishda sotish va sotish uchun yangi paradigmani ochdi [11, 12]. Onlayn marketing muvaffaqiyatining kaliti birinchi navbatda sizning raqobatchilaringiz nima va qanday ishlashini ko'rib chiqish va uning o'yinchilarining boshqa korxonalaridan farq qiladigan mahsulotlar va reklama aksiyalari bilan xaridorlarni jalb qilish qobiliyatidadir.

Xulosa o'rnida ta'kidlash mumkinki, raqamli va yashil ko'rsatkichlar asosida baholangan raqamli marketing strategiyasi tadqiqotda foydalanilgan mijozlarning uchta natijasi, ya'ni mijozlar ehtiyojini qondirish, mijozlarni jalb qilish va mijozlarning sodiqligi bilan sezilarli va ijobiy bog'liqdir. Shuning natijalariga asoslanib, marketing menejerlari uchun tashkiliy natijalarni oshirish uchun mijozlar ehtiyojini qondirish, mijozlarni jalb qilish va mijozlarning sodiqligi kabi marketing strategiyalaridan ta'sirlanadigan mijozlar natijalarini ko'rib chiqish kerak degan xulosaga kelishdi. Shunday qilib, marketing menejerlaridan mijozlar ehtiyojini qondirish va mijozlarning faolligi va mijozlarning sodiqligi kabi boshqa mijozlar natijalariga ta'sirini hisobga olgan holda marketing strategiyasiga katta e'tibor berishlari so'raladi. Xuddi shu tarzda, olimlar marketing strategiyasining tashkiliy natijalarga ta'sirida yuqorida aytib o'tilgan natijalarning vositachilik rolini aniqlash uchun amaldagi modellarni qayta sinovdan o'tkazishlari shart. Shundan so'ng, raqamli marketing vositalari ijodiy iqtisodiyotning asosiga aylanishi va iste'molchilarni raqamli ommaviy axborot vositalaridan foydalangan holda tovarlarni/xizmatlarni sotish va sotib olishga jalb qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ait Yassine, Fatima. (2023). The Effect of Digital Marketing Strategy on Customer and Organizational Outcomes. *Marketing and Management of Innovations*. 13. 45-54. 10.21272/mmi.2022.4-05.
2. Yulianti, Sri & Ismaya, Sakti & Indrajaya, Titus & Sova, Maya & Rosmiati, Eros. (2023). Empowerment Digital Marketing Strategy One Time Entrepreneur Micro Application Social Media in the Village Mekar Jaya, District Sukmajaya, Depok City. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*. 2. 393-416. 10.55927/eajmr.v2i1.2744.
3. Mulyani, Oktavia & Hermina, Nurul. (2023). The Influence of Digital Marketing and Brand Awareness on Increasing Brand Image and its Impact on Purchasing Decisions. *Prisma Sains : Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA IKIP Mataram*. 11. 132. 10.33394/j-ps.v11i1.6594.
4. Kayumovich K. O. Digital marketing strategy and tourism //Proceeding ofThe ICECRS. – 2020. – T. 6
5. Khurramov O. K., Saidova F. K. Social media-marketing-a forceful tool fortourism industry //European science. – 2019. – No. 7. – S. 49
6. Merdiani, Wentri & Suhardi, Mulyadi. (2023). Digital Marketing: The Role of The Web Site on Consumer's Purchase Decision (Survey on Consumers of the "Tokopedia" Online

Shop in Indonesia). Jurnal Ad'ministrare. 9. 765. 10.26858/ja.v9i2.43007.

7. Sharopova, N. (2022). O‘zbekiston tadbirkorlik sub’ektlari faoliyatida crm tizimlaridan foydalanish. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 10(3), 339-347.

8. Biswas, Biswajit & Sanyal, Manas. (2023). AI-Based Sales Forecasting Model for Digital Marketing. International Journal of E-Business Research. 19. 1-14. 10.4018/IJEER.317888.

9. Dharma, I & Lasmawan, I & Suastika, I. (2022). Digital Technology To Improve Marketing Strategy In The Era Of Pandemic Covid-19. The Es Economics and Entrepreneurship. 1. 41-48. 10.58812/ese.v1i02.41.

10. Sharopova, N. (2021). Marketing strategies for the development of the market of preschool education services in Uzbekistan. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 1(1.1 Economical sciences).

11. Vahid Jafari-Sadeghi, Alexeis Garcia-Perez, Elena Candelo, Jerome Couturier. Exploring the impact of digital transformation on technology entrepreneurship and technological market expansion: The role of technology readiness, exploration and exploitation. Journal of Business Research, Volume 124, January 2021, 100-111

12. Li, Sen & Shi, Yingying & Wang, Lingling & Xia, Enjun. (2023). A Bibliometric Analysis of Brand Orientation Strategy in Digital Marketing: Determinants, Research Perspectives and Evolutions. Sustainability. 15. 1486. 10.3390/su15021486.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BOJXONA SERVISINI RIVOJLANTIRISH BILAN BOG‘LIQ TENDENSIYALAR

Salamov Sarvar Tashpulatovich.

Bojxona instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. *Bojxona organlari faoliyatini ular ko‘rsatadigan davlat xizmatlarining sifatini oshirishga qaratilishi kerak, shu jumladan davlat organlari o‘rtasida ham elektron shaklda axborot hamkorligining yangi mexanizmlari va modellarini ishlab chiqish va joriy etish, shuningdek davlat, yuridik va/yoki jismoniy shaxslar o‘rtasida o‘zaro hamkorlik modelini rivojlantirish, tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlarining ehtiyojlarini qondirish zaruriyati bugungi kunning asosiy vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda.*

Kalit so‘zlar: *tashqi iqtisodiy faoliyat, dunyo bozori, bojxona organlari*

Hozirgi kunda mamlakatimizda hukumatimiz tomonidan iqtisodiyot sohasiga qaratilayotgan e‘tibor har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tadbirkorlar va tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar ichki bozorlarimizni import o‘rnini bosuvchi, sifatli va raqobatbardosh mahsulotlar bilan to‘yintirish imkonini yaratib, O‘zbekistonning dunyo bozoridagi reytingini ortishiga ham xizmat qilib kelmoqda.

Jahon siyosati va iqtisodiyotidagi mavjud tendensiyalar bojxona ma‘muriyatchiligining rivojlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi. Bojxona organlari faoliyati zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida yanada soddalashdi va tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilarining asosiy ko‘makchisiga aylanib ulgurdi. Shu bilan birga, bojxona xizmatlarini takomillashtirish borasida yangi raqamli texnologiyalardan foydalanish va manfaatli hamkorlik olib borish muhimligini ko‘rsatdi [1].

Raqamli iqtisodiyotga to‘liq o‘tish natijasida ma‘lum bir maqsadlarga erishish kutilmoqda. Ulardan biri raqamli texnologiyalardan foydalangan holda tashqi savdo faoliyatini amalga oshirishda davlat xizmatlarini ko‘rsatish xarajatlari va tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga xarajatlarni kamayishiga olib keladi.

Bojxona organlari bir tomondan tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarining manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan o‘z faoliyatining samaradorligini ta‘minlasa, boshqa tomondan ular davlatning manfaatlarini himoya qiladi.

2022-yil 17-fevral kuni Prezidentimiz bojxona organlari bilan videomuloqotda – “eksportni 30 milliard dollarga va xorijiy turistlar sonini 7 millionga yetkazishimiz kerak. Albatta, bu katta marralar. Buning uchun, bojxona tizimi pastdan boshlab, eng yuqori bo‘g‘ingacha o‘zgarishi kerak” deydi – yurtboshimiz. Ushbu katta marraga erishish yo‘lida, bojxona organlari xorijiy tajribalarga asoslangan holda, raqamlashtirish hamda zamonaviy texnologiyalar bilan ta‘minlashi kerak [2].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-aprel kuni PF-122-sonli “Bojxona ma‘muriyatchiligini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” Farmoni imzolandi. Farmonga ko‘ra, 2022-yil 1-sentyabrdan “Samarqand xalqaro aeroporti”da “bojxonachisiz – nazorat” nazoratini tashkil etish, 2023-yil 1-yanvardan 70 foiz xalqaro kuryerlik jo‘natmalar xavflarni qo‘llash orqali nazoratdan o‘tkazish, 2024-yil 1-yanvardan Xavf darajasi past bo‘lgan tovarlarni chegara bojxona postlarida erkin muomalaga chiqarish, 2025-yil 1-yanvardan 90 foiz tovarlar chiqarib yuborilgandan so‘ng bojxona nazoratidan o‘tkazish, raqamli bojxona mobil ilovasini ishlab chiqish, bojxona organlari tomonidan ko‘rsatilayotgan xizmatlarni to‘liq raqamlashtirish ko‘zda tutilgan [3].

Bojxona rasmiylashtiruvi ishonchli yetkazib berish va egalik narxida muhim ro‘l o‘ynashi mumkin, ammo ko‘pgina kompaniyalar hali ham o‘zlarida bojxona xizmatlarini yo‘lga qo‘yishda ikkilanishadi. Raqamlashtirish sohasidagi yutuqlar tufayli, endi bu masalaga munosib e‘tibor

berish vaqti keldi.

Taqsimot zanjirlarini optimallashtirish va raqamlashtirish uchun ko‘p kuch sarflandi, ammo bojxona jarayoni deyarli o‘zgarmadi. Ko‘pincha byurokratik va murakkab ish hisoblangan bojxona xizmati provayderining ro‘li bunga javoban paydo bo‘ldi. Ular mustaqil xususiy sektor subyektlari sifatida yoki qo‘shimcha xususiyat sifatida bojxona xizmatlarini taklif qiluvchi yirik logistika kompaniyalarining bo‘linmasi sifatida ishlaydi. Bojxona xizmatlarini etkazib beruvchilar, birinchi navbatda, xo‘jalik yurituvchi subyektlar va bojxona xodimlari o‘rtasida vositachi vazifasini bajaradilar [4].

Mijozlar va xizmat ko‘rsatuvchi provayderlarning o‘zaro munosabati ko‘pincha hokimiyatning harakatlari va tartiblari kabi byurokratikdir.

Bir necha yil oldin Singapur va AQSH rasmiylari bojxona sohasida raqamli transformatsiyani birinchi bo‘lib amalga oshirgan edi. Ular amalga oshirgan tizimlar, jarayonlar va protseduralar sezilarli darajada farq qiladi, ammo maqsad bir xil: xizmatlarini yanada samaraliroq va mijozlarga yengilliklar yaratish uchun raqamli yechimlarni joriy etish.

Hozirgi axborot-texnologiyalari asrida shiddat bilan rivojlanib borayotgan boshqaruvning zamonaviy tizimiga ega bo‘lgan bojxona xizmatini shakllantirish hamda uni doimiy ravishda takomillashtirib borishning yangi yo‘nalishlarini ishlab chiqishni davrning o‘zi talab etmoqda. Bunday sharoitda bojxona organlari faoliyatida rivojlangan mamlakatlar tajribasidan kelib chiqqan holda zamonaviy mexanizmlarni qo‘llashning samaradorligi masalalari dolzarb hisoblanadi.

Xitoy Xalq Respublikasida “Yagona darcha” tizimi juda samarali bo‘lib, uning mohiyati shundaki, bir xil ma‘lumotni turli organlarga qayta topshirish o‘rniga treyderlar veb-platformada bitta topshirish orqali yuk va soliqlarni bepul e‘lon qilishlari mumkin, samaradorlikni oshiradi va xarajatlarni kamaytiradi.

Singapurda “TradeNet” deb nomlanuvchi elektron yagona darcha tizimi mavjud bo‘lib, u 1987-yilda amalda joriy etilgan va hozirgi kungacha faoliyat ko‘rsatib, takomillashib bormoqda. Uning qulayligi shundaki, TIF subyekti bo‘yicha barcha operatsiyalar va o‘zaro aloqalar mamlakatning alohida vakolatli davlat organi orqali amalga oshiriladi, keyin ma‘lumotlar bojxona organi, davlat sanitariya va veterinariya xizmatlariga, bank va soliq tizimlariga kelib tushadi. Mazkur axborot portali barcha subyektlarga foydali bo‘lib, bu ham bojxona organlari ham TIF ishtirokchilariga o‘zaro hamkorlik qilishiga imkon beradi. Davlat iqtisodiy xavfsizligi va qo‘shimcha soliq daromadlari ko‘rinishida tovar aylanmasi o‘sishi hisobiga foyda ko‘radi [5].

Xulosa o‘rinda aytish mumkinki, O‘zbekistonda ham yuqorida tilga olingan rivojlangan davlatlarning ilg‘or tajribalari asosida bojxona organlari tomonidan TIF ishtirokchilariga ko‘rsatilayotgan elektron bojxona servisi rivojlanib bormoqda.

XXI asr innovatsion texnologiyalar va Internet asridir. Bugungi kunda ma‘lum bir iqtisodiyotni rivojlanishida axborot almashinuvi, xizmatlar sifati va ushbu iqtisodiyotda mavjud tizimdagi inson omili kam bo‘lgan kompyuterlashgan texnologiyalari katta ahamiyat kasb etadi. Barcha rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyotida sarf xarajatlarni kamaytirishga, ortiqcha qog‘ozbozlikni qisqartirib, ma‘lumot almashinuvini faollashtirishga intilmoqda. Muayyan iqtisodiyotni boshqaruv tizimining kompyuterlashuv jarayoni va undagi ma‘lumot almashinuvi aynan raqamli iqtisodiyotning belgisidir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 12-apreldagi PF-5414-son Farmoniga muvofiq 2018-yil 1-iyuldan boshlab tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari bojxona brokerlariga murojaat qilmasdan bojxona yuk deklaratsiyalarini Internet tarmog‘i orqali real vaqt rejimida to‘ldirish va bojxona organlariga taqdim etish huquqiga ega ekanligi belgilab qo‘yilgan, biroq bugungi kunda aksariyat tadbirkorlar hali ham bojxona yuk deklaratsiyasini to‘ldirish uchun bojxona brokerlari va deklarantlar xizmatiga ehtiyoj sezmoqda, sababi bojxona yuk deklaratsiyasini to‘ldirish uchun ularda yetarlicha bilim va ko‘nikmaning

yoʻqligi hisoblanadi. Mazkur jarayonda tadbirkorlarni deklaratsiyalash sohasida bilimlarini oshirish uchun bojxona xizmati organlari tomonidan Elektron deklaratsiyalash asoslarini xohlovchilarga oʻrgatish uchun "ochiq eshik" kunlarini tashkil etish yoki mamlakat uzoq hududidagi tadbirkorlar uchun onlayn darslarni tashkil qilish maqsadga muvofiq boʻladi, shuningdek tovarlar eksportini amalga oshiruvchi tadbirkorlar uchun Yevropa Ittifoqi va boshqa xorijiy davlatlarni bojxona qonunchiligini tushuntirib beradigan oʻquv seminarlar tashkil etilishi maqsadga muvofiq boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “XYT kitobchasini qoʻllagan holda xalqaro yuklarni tashish toʻgʻrisida”gi xalqaro Konvensiya. 14.11.1975-yil Jeneva.
2. “Xalqaro temir yoʻl yuk yoʻnalishlari toʻgʻrisidagi”gi xalqaro bitim. 1951-yil Jeneva.
3. Mozer S.V. Digital Customs. WCO Experience: monograph / moscow: Publishing House of the Russian Customs Academy, 2019. 266 p.
4. Джумабеков Арсланбек Масалбекович. Совершенствование деятельности таможенных органов в управлении внешней торговлей Кыргызской Республики. Межгосударственный диссертационный совет. К 08.17.564.
5. Алёхина О.В., Игнатъева Г.В., Смирнова И.А., Тарасова Н.Л. Цифровые технологии в таможенном деле // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2018. № 3 (72). С. 9–15.

**РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ТАДБИРКОРЛАРНИНГ НР
БОШҚАРУВИДА SAP-ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИНИНГ АҲАМИЯТИ**

А.Кадиров

ТАТУ Фарғона филиали доценти

М.Холбоев

ТАТУ Фарғона филиали магистр

Аннотация. Ушбу мақола тадбиркорларга доимий равишда инновация ва ижодкорликни келтириб чиқарадиган ходимлари ёки инсон ресурсларини ривожлантириш ва бошқариш жараёнига қаратилган. Тадбиркорларда инсон ресурсларини бошқариш ваколатларини шакллантириш учун муҳим восита сифатида ходимлар меҳнати орқали юқори унумдорликка эришиш мумкинлиги ёритилган.

Калит сўзлар: тадбиркорлик, бошқарув, автоматлаштириш, иқтисодий самарадорлик, дастурий таъминот, унумдорлик.

Ҳар қандай замонавий корхонанинг ёки тадбиркорлик фаолиятининг бошқарув жараёнидаги асосий вазифаси – юқори малакали ходимларни топиш, барча ходимларни ягона мақсадга чорлаш ва руҳлантириш, энг юқори ижтимоий ва иқтисодий натижаларга эришиш учун уларни жипслантириш, ўзгарувчан бозор муносабатлари шароитида кескин суръатларда ривожланиш, инқироз машаққатлари шароитидан чиқиб кетиш тадбирларини қўллашни талаб қилади. Миллий иқтисодиётимиздаги рўй бераётган инновацион жараёнлар аввало, кадрлар сиёсатида ҳам ўзгаришларни талаб қилади. Алоҳида қайд этиш мумкинки, ушбу атама амалиётда анчадан бери қўлланилади, аммо ҳар бир корхонада ёки тадбиркорлик фаолиятида унинг ишлаш тартиби қандайлиги, кадрлар сиёсати ўз ичига олган масалалар қай даражада олиб борилаётганлигига боғлиқ.

Корхонада кадрлар сиёсатининг энг муҳим жиҳати раҳбар тоифасидаги ходимлар захираси билан ишлашдир. Тадбиркорлик фаолиятида ходимларнинг касбий ҳамда профессионал лавозими ўсиши, ходимнинг касбий-ишчанлиги ҳисобига, унинг меҳнатини баҳолаш натижаларига асосланади. Ҳозирги даврда кадрлар сиёсатини ҳар бир тадбиркорликдаги муҳим стратегик ресурслар ҳисобланган мутахассислар нафақат билиши, тушуниши, балки сўзсиз ижро этиши ҳам лозим. Бунинг учун кадрлар сиёсати асосида тадбиркорлик фаолиятини қандай моҳирона бошқара олиш керак деган саволга бугун аниқ жавоб бериш мушкул, сабаби миллий иқтисодиётнинг барча соҳаларида аниқ мақсадли ишлаб чиқилган миллий кадрлар сиёсати энди шаклланиб келмоқда.

Тадбиркорлик фаолиятида ходимларни бошқарувини автоматлаштиришда, яъни ахборот тизимини татбиқ қилиш амаллари доирасида корпорацияда ахборот оқимларининг барча тизимларини қайта қуриш ва оптималлаштириш рўй беради. Тадбиркорликда бошқарув хизмати бўлими олдида бошқарув мақсадлари учун харажатлар бўйича тезкор ахборотни тўплаш ва таҳлил қилишни таъминлаш масаласи туради. Бошқарув раҳбарлари - бош директор, молиявий директор, бўлим бошлиқлари корхонада ҳосил бўлган турлича оғишлар бўйича бу оғишларни йўқотиш учун ва тадбиркорлик фаолиятини тартибга солиш учун ўз вақтида ахборотлар қабул қилишлари керак.

Бошқарув бўлинмалари иқтисодчилари ўз меҳнатларини автоматлаштиришни талаб қиладилар, чунки уларнинг назорат тизимидаги фаолияти кўшимча амалларни юклайди. Агар тадбиркорликдаги амалий ахборотларни тўплаш бир ҳафта мобайнида амалга оширилса, у ҳолда бўлинмалар ахборотларни қайта ишлаш ва назорат хизмати бўлинмасига тақдим этишга жисмонан улгура олмайдилар, бунинг натижасида назорат хизмат бўлими ҳам умумий фаолият бўйича барча маълумотларни тўплаш имконига эга бўлмайди. Бухгалтериянинг турли амаллари бўйича маълумотларни қайта ишлаш

автоматлаштирилса, у ҳолда назорат хизматини ҳам автоматлаштириш мақсадга мувофиқдир. Автоматлаштириш бўлими дастурларни ишлаб чиқиш, уларни тартибга солиш ва қабул қилинган дастурлардаги хатоларни аниқлаш билан шуғулланса, тадбиркорлик фаолиятида контроллинг хизмати бўлими молиявий иқтисод бўлимлари вазифаларининг самарадорлигини ошириш ҳисобланган автоматлаштиришнинг асосий мақсадини таъминлаш учун масалалар қўйилиши билан шуғулланади. Бу вазифалар учун қуйидаги шартларни бажариш керак: жараёнларни режалаштириш зарурати: жараёнлар мавжуд бўлган ҳолда уларни лойиҳалаштириш ва жараёнлар мавжуд бўлган ҳолда татбиқ этиш режасини ишлаб чиқиш; режаларни регламентлаш; жараёнларни доимий фаолият тарзида татбиқ этиш зарурати: режани амалиётга татбиқ этиш; жараёнларни контроллинг зарурати: натижавий кўрсаткичлар қийматларини белгилаш, уларни режавий қийматлар билан таққослаш, кўрсаткичлар ўлчовларини таҳлил этиш ва муаммо ҳамда камчиликларни аниқлаш; жараёнларни такомиллаштириш зарурати ҳамда улар инжинирингини ўтказиш.

Бугунги кунда бошқарувини автоматлаштириш орқали, тадбиркорлик фаолиятини шаффофлигини таъминлаш, ишлаб чиқариш, савдо хизматларида юқори натижаларга эришиб келинмоқда. Шу ўринда алоҳида SAP дастурий таъминоти тадбиркорлик фаолияти бошқарувини осонлаштиради.

“SAP” номи “тизимлар, маълумотлар ва маҳсулотларни ишлаб чиқаришда қўлланиладиган тизимлар, дастур ва маҳсулотлар” деган маънони англатувчи немис тилидан таржима қилинганда “Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung” қисқартмаси ҳисобланади. Бу ном компанияга бош собиқ IBM муҳандиси томонидан берилган. Бу тизим бўйича бухгалтерия ҳисобини юритиш ва тизимни ҳисобга олиш учун дастурий эчимларни ишлаб чиқиш учун ўз компаниясини тузишга қарор қилган..

Катта бизнес учун энг машҳур **SAP** дастурий таъминоти 90-йилларнинг бошларида компания томонидан яратилган SAP R/3 Ресурсларни режалаштириш тизими (R - Realtime - реал вақтда иш) ҳисобланади. Ушбу тизим, биринчи навбатда, ўрта ва йирик корхоналар учун мўлжалланган бўлиб, у компаниянинг ресурсларини (бухгалтерия, савдо, молия, кадрларни бошқариш, ишлаб чиқариш, савдо ва ҳ.к.) автоматлаштирилган бошқариш имконини беради. Ушбу SAP дастурий таъминоти орқали тадбиркорлик фаолиятининг автоматлаштиришда:

- Маҳсулотнинг осон глобал интеграцияси (тил, валюта, маданий хусусиятлар ва бошқа хусусиятларнинг созлашлари автоматик тарзда тақдим этилади);
- Мутлақ минимал янгиланишлар;
- Ҳақиқий вақтда маълумот беради;
- Хатолар юзага келтиришни камайтиради;
- ходимлар учун янада самарали иш муҳитини яратишга имкон беради;
- Тизимларни оптималлаштириш;
- Бизнес соҳасидаги энг яхши компанияларнинг тажрибасини ҳисобга олади;
- Компаниянинг деярли барча ҳудудларини қамраб олади;
- бошқа дастурий таъминот ишлаб чиқувчилар билан бирлаштирилиши мумкин.

Ушбу дастурий таъминотнинг ижобий томонлари билан бир қаторда айрим камчиликлари тадбиркорлик фаолиятига салбий таъсирларини кузатиш мумкин. Жумладан, сотувчи билан шартнома бўйича форс-мажор ҳолатларини келтириб чиқариш, яъни сотувчини ўзгартиришга иқтисодий жиҳатдан зарарларни келтириб чиқариш эҳтимоллиги мавжудлиги билан изоҳланади.

Хулоса қилиб айтганда тадбиркорлик фаолиятини бошқарувини автоматлаштиришда, ишлаб чиқариш хажмини, савдо хажмини назорат қилувчи,

шунингдек, тадбиркорликда ходимларни бошқарувини такомиллаштириш ва тадбиркорликни инновацион фаолиятга интилиш, SAP дастурий таъминоти асосида ресурсларини бошқариш учун энг яхши воситалардан бири ҳисобланади. Корхона ёки ташкилотнинг инсон ресурсларини танлаш, бошқариш ва ташкил этишда тадбиркорликнинг турли моделларини кўриб чиқади. У тадбиркорлик ва инсон ресурсларини бошқариш амалиёти ўртасидаги муносабатларни ўрганувчи адабиётларни кўриб чиқиш орқали тадбиркорлик соҳасидаги адабиётлар тўпламига қўшилади. У HRM ва тадбиркорлик ўртасидаги муносабатларни асословчи назарий асосларни ўрганади. Тадқиқот стратегик HRMни тадбиркорлик стратегияси сифатида тақдим этади, унда ходимлар ташкилот мақсадларига тўлиқ эришиш учун зарур бўлган восита сифатида қўлланилади.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Васильева, Г.А. Показатели оценки эффективности работы подразделения контроллинга / Г.А. Васильева // Контроллинг. – 2002. – № 2. – С. 54–56.
2. Зеткина О.В. Об управлении устойчивостью предприятия. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2003, с. 128
3. Карлибаева Р.Х. Акциядорлик жамиятларида молиявий менежмент тизимини самарали ташкил этиш йўллари. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. Тошкент. 2018. – 28-бет.
4. Кидаева, Э.Э. Формирование контроллинга как системного инструмента управления промышленным предприятием: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Кидаева Эржена Эрдэм-Баировна. – Улан-Удэ, 2007. – 190 с.
5. Kadirov, A. M. (2018). The role of labor resources in ensuring the economic sustainability of oil and gas industry companies in Uzbekistan. Экономика и предпринимательство, (11), 398-402
6. Kadirov, A. (2018). Internal factors affecting the economic sustainability of industrial enterprises. scientific researches for development future, 47
7. Кадилов, А. (2021). Саноат корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини таъминлашда контроллинг тизими самарадорлигини баҳолаш. Иқтисодиёт ва таълим, (3), 152-158
8. Burkhanov, A. (2020). Indicators to Assess Financial Security of the Banks. Архив научных исследований, 1(27) извлечено от <https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/2533>
9. Burkhanov, A. (2020). Финансовая устойчивость предприятий: теория и практика. Архив научных исследований, 1(24) извлечено от <https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/2787>
10. Кадилов, А. (2022). Пути обеспечения экономической устойчивости предприятий химической промышленности с использованием опыта передовых зарубежных стран. Экономика и образование, 23(6), 442–445. извлечено от <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/878>

TEACHING AND LEARNING ENGLISH THROUGH DIGITAL TECHNOLOGY

Toshpulatova Makhbuba Ikromovna

The senior teacher of Fergana Branch of Tashkent University of Information Technologies

Ilhomjonova Roziyaxon

The student of Fergana Branch of Tashkent University of Information Technologies

Abstract: *This article deals with the use of digital technologies in language learning processes. Digital technology has become an essential factor in the process of language learning. It can facilitate digital communication, collaboration and self-study – all of which lays a strong foundation of skills for future academic and professional success. The main purpose of this research is to talk about the benefits and utilizing technologies as teaching methods.*

Keywords: *Digital technology, language learning, utilizing technologies, teaching methods, digital communication, collaboration.*

Teaching and learning English skills today is much easier than it was ten or twenty years ago thanks to advances in technology. Even with all these advances, many people tend to overlook these benefits and how they can help them improve their English language skills. Technology in education is commonly defined as a technical device or tool used to enhance instruction. According to Lever-Duffy, McDonald, and Mizell (2005) “educational technology might include media, models, projected and non-projected visual, as well as audio, video and digital media.” These authors claim that some “educators may take a narrower view” and are likely to “confine educational technology primarily to computers, computer peripherals and related software used for teaching and learning” (pp. 4, 5). This definition does not take into consideration the pedagogical principles upon which the application of various technologies into educational inquiry are based. Such a definition is narrow because it isolates technology from pedagogical processes that it is intended to support. It does not connect instructional technology with the learning objectives, methods of instruction, learning style and pace of learning, assessment and evaluation strategies, including follow-up procedures. Specifically, technology integration should incorporate the technological skill and ability to use pedagogical knowledge as a base for integrating technology into teaching and learning. This implies that teachers should develop strategies to motivate students to keep them focused as the instruction progresses and to consider that different students prefer different learning styles and that they learn at different rates. To instruct someone ... is not a matter of getting him to commit results to mind. Rather, it is to teach him to participate in the process that makes possible the establishment of knowledge. We teach a subject not to produce little living libraries on that subject, but rather to get a student to think mathematically for himself, to consider matters as an historian does, to take part in the process of knowledge-getting. Knowing is a process not a product. (p. 72) This can imply that teaching software skills without consideration to the basic foundation knowledge that justifies their application is likely to result in rote memorization of disjointed information on various technologies used. Ausubel (1978) claims that this type of teaching method is likely to lead to forgetfulness.

Digital technology provides students with a great number of opportunities to practise their English. Children growing up in a supportive digital environment are learning the skills that they will need for their future studies and careers. Here are some fantastic ways learners can use technology to practise English.

English learning videos - Videos are a great way to see different cultures and hear real-life English. But the really fantastic thing about video technology is that learners can make their own.

Using the internet to learn English - Students have access to so much information. It can be hard to know which sources of information are reliable and high quality. Encourage your students to think carefully about what they read online. For example, do I trust this website? Why/why not?

Online translation tools - Language students are using online translation tools more and more (often as a homework shortcut!). Translation tools are getting better, but they are not always accurate. We know learners will continue to use these tools. So it's important to teach students how to use online translation tools – in the right way – and how they need to check their work.

Google Translate - Google has this wonderful tool that will translate words from one language to another. There's also an audio option you can click on to hear how the word should be pronounced. Use this tool to help learn new English words every single day. Translate a sentence from your native language into English and practice speaking and writing it until you fully understand it.

Google Search - Google is also a great tool to learn the proper spellings of English words, their definitions and proper grammar usage. All you have to do is enter the word into Google and click "search." For example, you could look up the words "complement" and "compliment" as these words are often used incorrectly and mean different things, even though they sound almost identical when spoken.

Online and Smartphone Apps - There are different types of apps that can help improve your written and spoken English skills. For instance, you could download an English word search game to help learn new words. Some online apps will even match you with other people who are also learning English.

Games and apps - The games industry is huge – it's bigger now than the music industry or the movie box office! There are all sorts of different types of games and apps, from puzzles and quizzes, to action games, to solitaire and Sudoku. We've even run some very successful pilots using apps like [dubs mash](#) where students record themselves singing in English over a pop song.

Learning English with social media - Social media provides lots of opportunities to interact in English. The [Cambridge English Facebook page](#) has daily tips, quizzes, activities and advice for learning English. It supports students from all over the world to discuss things in English.

Quizlet - Using Quizlet promises to save teachers time and make learning easier and more fun for students. It has a huge library of pre-prepared flashcard sets for studying languages, along with interactive quizzes and games. Just in case you can't find exactly what you want, you can take advantage of Quizlet's features to create custom flashcards and quizzes to share with your class.

OneNote - Microsoft's digital notebook is a comprehensive tool for taking notes and organising work. Teachers can create individual folders for students and distribute pages to the entire class with only a few clicks. Students can work in their own personal notebook which is viewable only to themselves and the teacher, or they can make use of the shared space for collaborative work.

The role of technology in education can only be determined if teachers who implement technology at the classroom level are involved in technology decision-making because teachers have the responsibility of facilitating instruction. Designing follow-up activities using technology requires teachers to select appropriate follow-up materials that are relevant to the objectives of the instruction and technologies that are accessible to the students as well as easy to use.

Teachers and technology can be a powerful pairing in language education, provided that

teachers are able to access the right tools and training. Smart use of technology not only saves teachers precious time, it also opens up a world of digital resources that can be extremely appealing and accessible to students. Good teachers not only teach their students what to learn, but *how* to learn. If the teacher champions the importance of technology in the classroom, and demonstrates how to use digital resources effectively, students are more likely to embrace it in their language-learning.

Used literature

1. Ausubel, D., Novak, J., & Hanesian, H. (1978). *Educational Psychology: A Cognitive View (2nd Ed.)*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
2. Lynch, M. (2020). Advantages and disadvantages of e-learning. Digital and mobile technology.
3. Okojie M, Olinzock A, Okojie-Boulder T. The pedagogy of technology integration. *J Technol Stud*. 2006;32(2):66–71. doi: 10.21061/jots.v32i2.a.1. [CrossRef] [Google Scholar]
4. Judy Lever-Duffy, Jean B. McDonald и Al P. Mizell (2005) Teaching and learning with technology. *2nd ed*.
5. Mudra, H. (2020). Digital literacy among young learners: How do EFL teachers and learners view its benefits and barriers? *Teaching English with Technology*, 20(3), 3-24
6. M. Toshpulatova . (2022). Computer assisted language learning.

PERIODIC PROBLEMS OF THE NATIONAL STATISTICAL SYSTEM

Fozilov Hayotjon Rakhimovich
Fergana Polytechnic Institute
Fozilov Ibroximjon Rakhimovich
Fergana Polytechnic Institute

Abstract: *The article focused on the development of statistics, and its role in the digital economy, as well as some of the problems and shortcomings of the development of the statistical system and ways to overcome them. The main principles of the statistical system and the priority of following these principles in the development of the country's economy are emphasized.*

Keywords: *Digital economy, statistics, its principles, independence, transparency, confidentiality, relevance, census, national wealth.*

As the country's economy is developing, new economic categories and concepts are entering our lives with such speed that it is often difficult to identify them, understand them, and apply them theoretically and practically. One of them, the concept of "digital economy" has become one of the topics rich in discussion today.

Digital economy is a system of implementation of economic, social and cultural relations based on the use of digital technologies. It is noted that in 1995, the American programmer Nicholas Negroponte put the term "digital economy" into practice. Currently, this phrase is used by politicians, economists, businessmen - almost all of them.

At the moment, there are enough opportunities and conditions for the development of the digital economy in Uzbekistan, but in our opinion, the development stage is very slow.

It is known that statistics mainly work with numbers. It is evaluated mainly on the basis of numbers, numbers, their changes and, of course, calculations. In a word, our daily life is directly related to numbers. Starting from the time of waking up, at what time the work starts, the time it ends, the cost of travel, how much money is spent on lunch, the daily productivity, the balance on the plastic card, etc. are all related to numbers. These numbers are the basis of statistics. It is not appropriate to say that the digital economy is a completely new economy that started from scratch. This means moving the existing economy to a new system by creating new technologies, platforms and business models and introducing them into everyday life. For example, when a buyer needs an item, let's say he went to the market, selected it himself and bought it for cash, this is a traditional economy. This is called the digital economy, if you choose the goods you like through a trading bot on Telegram, pay the owner of the goods through an electronic payment system, and receive the goods through the delivery service. In fact, we are all already in the digital economy, using its convenience almost every day. For example, paying monthly payments to plastic cards, making payments for utilities, telephone, internet and other products and services through electronic payment, submitting tax returns electronically, transferring money from card to card, ordering food at home, etc. .

Today's opinion is not about this, but about statistics consisting of numbers, that today it meets all requirements, to be more precise, statistics should correspond to all principles in practice.

The main principles of statistics are as follows:

- independence
- comprehensibility and transparency;
- accuracy and reliability;
- impartiality and impartiality;
- statistical confidentiality;
- dolzarblity.

The importance and role of the statistical system in providing quantitative and qualitative indicators to decision-making processes in state and community management is incomparable.

In addition, the effective implementation of parliamentary control and the adoption of legal documents rely on statistical data. In the conditions of the digital economy, the formation of statistics as a national source providing the state, society and business with objective, reliable and transparent information is the most urgent issue on the agenda. It's no secret that today, the demand for open and reliable information is growing more and more in order for all members of the society to use statistical data fully and without restrictions, to make statistics a social good.

Of course, there are some shortcomings in the field that should be listed. Let's touch on some of them. One of these shortcomings is directly related to population statistics, in particular, population census activities.

Population census is a large-scale nationwide event that provides a "photograph" of the country's population at a certain time, and is a reliable source of information about the number and structure of the population. If this tariff is correct, why has this event not been implemented even though it has been more than 30 years since our independence. Or are we busy saving money for this event and developing some more useful and important areas? For some reason, population census was carried out on the territory of Uzbekistan for the last time only in 1989.

According to the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 5, 2019 "On approval of the concept of conducting the population census in the Republic of Uzbekistan in 2022" No. PF-5655, the population census in 2022 will be was supposed to be carried out. According to the decree, no population census was conducted in Uzbekistan during the years of independence. In studying the state of demographic processes in our republic, the data of the population census conducted on the territory of the country is of great importance. According to sources, the first population census in Uzbekistan was conducted in 1897, and the data of this census included the number of families in Uzbekistan at the end of the 19th century, population, age and sex, birth, helped to create an idea about demographic processes such as death.

Another information in the statistics is that the size of the national wealth of the Republic of Uzbekistan was calculated from September 1, 1991. But in the sources, it is possible to see information about the size of the national wealth neither in 1991 nor in the current period. What does this indicate? What prevents the calculation of these indicators and their delivery to the general public in accordance with the principle of truthfulness and transparency? In our opinion, it is better to keep statistics in accordance with all the principles listed above.

It should be noted that a number of measures aimed at improving the statistics system have been implemented in our country in recent years. In particular, the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to improve the activities of the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan" dated July 31, 2017 No. Decisions PQ-4273 dated April 9, 2019 "On additional measures to increase statistical capacity", Law O`RQ-707 dated August 11, 2021 "On Official Statistics" accepted.

As a result, a number of positive changes were achieved in the statistical system.

Including:

- the method of calculating inflation was adapted to international standards, and the composition of monitored goods was expanded from 334 to 510 starting from 2020;
- information about gold reserves, natural resources, State budget and foreign debt is publicly announced;
- In 2021, the indicator of Uzbekistan in the statistical potential index of the World Bank increased to 67.8 points and took 67th place among 154 countries;
- Information exchange was established within the general system of information distribution of the International Monetary Fund;
- The addition to the international foreign trade information base of the United Nations "UN Comtrade" was ensured.

At the same time, the existence of a number of problems in the field, such as the state of openness of information for general use, the level of transparency and quality of open information, and the fact that the current mechanisms of delivering them to citizens and the world community do not fully meet the accepted international requirements, place our country in the index of statistical potential. is causing the low. Eliminating these problems in the statistical system is the main tool for ensuring the effectiveness of the ongoing reforms, strengthening the prestige and investment attractiveness of our country, and demonstrating the principles of openness of development to the world community.

If we look at foreign experience, the statistical system of countries with developed or developing economies, such as the USA, Germany, and India, consists of several separate independent bodies. The activities of these bodies are carried out in harmony and harmony, forming a single system. For example, in the US, more than 9 statistical bodies, such as the National Center for Health Statistics, the National Center for Education Statistics, and the Bureau of Labor Statistics, have formed a single federal statistical system.

In short, the development of the national statistics system, in turn, is a mirror that serves to ensure stable development in the political, social and economic aspects of our country, reflects the effectiveness of the huge reforms being implemented, and identifies existing shortcomings and effectively eliminates them in the future. will be The availability of transparent, open and reliable statistical data is a guarantee of the country's development and the effectiveness of the reforms implemented in it.

References

1. «Rasmiy statistika to`g`risida»gi Qonun. O`RQ-707-son.2021 yil 11 avgust.
2. Jumaev.N. Raqamli iqtisodiyot nega kerak va u nima beradi? <https://review.uz/oz/post/raqamli-iqtisodiyot-mamlakatimiz-taraqqiyoti-garovidir>.
3. Rakhimovich, Fozilov Ibrokhimjon, and Fozilov Hayotjon Rakhimovich. "ASPECTS OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY." *life* 2.15: 17.
4. Фозилов, Х. Р., & Фозилов, И. Р. (2020). Экономический анализ и его роль в управлении предприятием. In *Вопросы управления и экономики: современное состояние актуальных проблем* (pp. 16-19).
5. Rakhimovich, F. I., & Rakhimovich, F. H. (2021). Some Aspects of Economic Analysis in the Activities of Economic Objects. *EPRA International Journal of Economics, Business and Management Studies (EBMS)*, 8(11), 1-3.
6. Фозилов, Х. Р. (2020). Роль экономического анализа в эффективном управлении предприятиями. *Universum: экономика и юриспруденция*, (9-10 (74)), 4-6.
7. Rakhimovich, F. I., & Rakhimovich, F. H. (2022). The Development of Economic Analysis in Uzbekistan and Some Features in the Digital Economy. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 7, 110-113.
8. Исомитдинова, Г. К. (2022, May). ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ-ОСНОВА РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 202-205).
9. Kurbonaliyevna, I. G. (2022). TO`G`RIDAN-TO`G`RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MILLIY IQTISODIYOT UCHUN AHAMIYATI. *ZAMONAVIY TA'LIM: MUAMMO VA YECHIMLARI*, 1, 271-275.
10. Kurbonaliyevna, I. G., & Adxamovna, B. G. (2021). The main causes of conflicts in higher educational institutions and the concept of their management. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(6), 239-244.
11. Kurbonaliyevna, I. G., & Adxamovna, B. G. (2021). Innovative solutions for effective conflict resolution in higher education institutions. *South Asian Journal Of Marketing & Management Research*, 11(6), 33-37.

12. Gulbaxor, K. I. (2022). Some Aspects of Assessing Investment Attractiveness in the Digital Economy. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 7, 265-269.
13. Axmadaliyevich, K. A., & Abdullayevich, E. X. CALCULATION OF OPTIMAL SIZES OF REFLECTING ELEMENTS OF THE MOSAIC CONCENTRATOR.
14. Axmadaliyevich, K. A., & Shermuhammad, M. (2021). Possibilities of getting electricity with the help of a small solar furnace. *Chief Editor*, 84.
15. Norbutaev, M. A. (2022). Create Computer Learning Games Taking Into Account the Psychophysiological Characteristics of the User. *International Journal of Development and Public Policy*, 2(6), 113-116.
16. Abdurasulovich N. M. О ‘ZBEKISTONDA TERMEOELEKTRIK GENERATORLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI //SO ‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 269-273.
17. Зокиров Санжар Икромжон Угли, & Норбутаев Маъсуджон Абдурасулович (2021). СОЛНЕЧНЫЙ ТРЕКЕР ДЛЯ ФОТОТЕРМОГЕНЕРАТОРА СЕЛЕКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. *Universum: технические науки*, (4-5 (85)), 9-13.
18. A. M. Kasimaxonova, Maxsudjon Norbutaev, & Madinaxon Baratova (2021). THERMOELECTRIC GENERATOR FOR RURAL CONDITIONS. *Scientific progress*, 2 (6), 302-308.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – ЭТО ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА**Шаробиддинов Арорбек Косимжон угли***Андижанский институт экономики и строительства*

***Аннотация.** В этой статье появление цифровой экономики, мировой экономики и значение цифровых технологий в жизни общества, цифровые платформы развития, анализируются преимущества и недостатки цифровой экономики. Анализ на основании чего были разработаны некоторые предложения по устранению существующих проблем.*

***Ключевые слова:** трафик глобального интернет-протокола (IP), инновационные платформы, онлайн-платформы, цифровая экономика, цифровые платформы, цифровые трансформация, «Цифровой Узбекистан – 2030», робототехника, искусственный интеллект, «супер платформы, сетевой эффект, транзакционные платформы.*

ВВЕДЕНИЕ

Цифровая революция беспрецедентным образом изменила нашу жизнь и общество, и за 25 лет [1] она создала некоторые проблемы, а также большие возможности. Развитие цифровой экономики является одним из приоритетов для таких ведущих стран, как США, Великобритания, Германия, Япония. В последние годы происходит новая волна развития деятельности бизнеса и социальной сферы с помощью цифровых технологий нового поколения – искусственного интеллекта, робототехники, технологий беспроводной связи. Новые технологии могут внести большой вклад в достижение Целей в области устойчивого развития, но мы можем не получить ожидаемых положительных результатов. Если мы хотим реализовать весь социальный и экономический потенциал цифровых технологий, необходимо развивать сотрудничество между странами, не допуская неожиданных последствий. Развитию этой отрасли в нашей стране уделяется особое внимание. Глава нашего государства Ш. Мирзиёев в своем Послании Олий Мажлису от 28 декабря 2018 г. предложил реализовать программу «Цифровой Узбекистан – 2030» до 2030 г. [2].

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Концепция цифровой экономики впервые была использована японским профессором в 1990-х годах во время японского кризиса. В 1995 г. он был использован в Европе Доном Тапскоттом «Цифровая экономика: обещание и познания в эпоху сетевой разведки» и в исследовательской работе Николаса Негропonte (Массачусетс, США) в 1995 г. [1].

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Экономика – это ведение хозяйственной деятельности, при которой основным фактором производства и обслуживания является информация в виде чисел, а с помощью обработки большого количества информации и анализа результата этой обработки осуществляются различные виды производства. заключается во внедрении более эффективных решений, чем предыдущая система в производстве, сервисе, технологиях, устройствах, хранении, доставке продукции. Другими словами, цифровая экономика – это деятельность, связанная с развитием цифровых компьютерных технологий в сфере оказания онлайн-услуг, электронных платежей, интернет-торговли, краудфандинга и других видов сфер [5]. На наш взгляд, цифровая экономика – это экономическая деятельность, которая реализуется и управляется с помощью цифровых технологий в условиях дефицита экономических ресурсов. Основной проблемой, стоящей перед любой экономической системой, является нехватка ресурсов, и основное внимание должно быть сосредоточено на решении этой проблемы в условиях цифровой экономики. Методология

исследования При изучении роли цифровых платформ в мировой экономике в статье использованы сравнительный пошаговый анализ, рыночная капитализация ведущих и низших компаний, статистическая математика при анализе тенденций развития транснациональных компаний на основе цифровых платформ, статистическая группировка и сравнение покрытия Интернетом в регионах. Также на основе развития цифровой экономики выделено использование интернет-трафика на основе динамического анализа. Выделяют следующие преимущества цифровой экономики [6]:

- предполагается, что производительность труда возрастет до 40%;
- цифровая экономика имеет возможность собирать, использовать и анализировать огромные объемы машиночитаемых данных (цифровых данных);
- появление новых форм продажи работ через онлайн-площадки;
- цифровая трансформация, смена торговой инфраструктуры на спецслужбы;
- экспорт промышленной продукции теперь зависит от продуктов и услуг ИКТ;
- цифровая экономика за очень короткое время создала огромное богатство, но это богатство сосредоточено вокруг небольшого числа людей, компаний и стран.

Исходя из текущей политики и правил, эта траектория может продолжаться, но это приведет к усилению неравенства. В то же время существуют некоторые противоречивые аспекты этой экономики. Они следующие:

- новые технологии, особенно искусственный интеллект, неизбежно приведут к серьезным изменениям на рынке труда, включая потерю рабочих мест в одних секторах и создание масштабных возможностей в других;
- цифровая экономика требует набора новых и различных навыков, политики социальной защиты нового поколения и нового соотношения между работой и отдыхом;
- цифровая экономика также создает новые риски, от нарушений кибербезопасности до содействия незаконной экономической деятельности и проблем с конфиденциальностью.

Цифровая экономика продолжает расти быстрыми темпами благодаря возможности собирать, использовать и анализировать огромные объемы машиночитаемых данных (цифровых данных) практически обо всем [7]. Например, трафик глобального интернет-протокола (IP), прокси для потока данных, вырос со 100 гигабайт (ГБ) в день в 1992 году до более 45 000 ГБ в секунду в 2017 году, и мир только в первые дни управляемая экономика. В связи с этим к 2022 году прогнозируется, что глобальный IP-трафик достигнет 150 700 Гбайт в секунду.

Последствия сбора и использования данных для развития и политики зависят от типа данных:

- личное или неличное;
- частный или коллективный;
- в коммерческих или государственных целях;
- добровольное, наблюдаемое или подразумеваемое;
- эффективны или неэффективны.

«Цепочка создания стоимости данных» полностью развилась, включая фирмы, которые поддерживают сбор данных, получение информации из данных, хранение данных, анализ и моделирование. Ценность создается, когда данные преобразуются в цифровой интеллект и превращаются в деньги для использования в коммерческих целях. Цифровые платформы предоставляют механизмы для объединения нескольких сторон в Интернете для совместной работы. Существуют транзакционные платформы и инновационные платформы, транзакционные платформы — это двусторонние или многосторонние торговые площадки, онлайн-инфраструктура, поддерживающая обмены между разными сторонами. Они стали основной бизнес-моделью для крупных цифровых корпораций (таких как Amazon, Alibaba, Facebook и eBay), а также для тех, кто предпочитает цифровые

сети (Uber, Didi Chuxing или Airbnb). Инновационные платформы, такие как операционные системы (например, Android или Linux) или технологические стандарты (видео MPEG), создают среду для разработки кода и контента для разработки приложений и программных пакетов. За последнее десятилетие в мире появилось множество цифровых платформ, использующих бизнес-модели, основанные на цифровых данных, заменяющих существующие отрасли. Преимущество платформ заключается в том, что семь из восьми ведущих компаний мира по рыночной капитализации используют бизнес-модели, основанные на платформе.

В цифровой экономике у платформенных предприятий есть огромное преимущество. Как посредник и инфраструктура, они могут записывать и удалять все данные, связанные с действиями в Интернете и взаимодействиями между пользователями платформы. Рост цифровых платформ напрямую связан с их способностью собирать и анализировать цифровые данные, но их интерес и поведение зависят от того, как они коммерциализируют эти данные для получения прибыли. Географически развитие цифровой экономики очень неравномерно. В настоящее время для мира характерна резкая разница между нецифровой экономикой и гиперцифровыми странами. Например, четыре из пяти человек в развитых странах и один из пяти человек в менее развитых странах пользуются Интернетом.

Экономическая география цифровой экономики не показывает традиционного разделения на Север и Юг. Его возглавляют развитые и стабильно развивающиеся страны - США и Китай. Например, на эти две страны приходится 75% всех патентов, связанных с технологиями блокчейна, 50% расходов на Интернет вещей (IoT) и более 75% мирового рынка общедоступных облачных технологий. И, что самое удивительное, на них приходится 90% рыночной капитализации 70 крупнейших мировых цифровых платформ. Доля Европы составляет 4 процента, а Африки и Латинской Америки - всего 1 процент. На эти «суперплатформы» — Microsoft, за которыми следуют Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent, Alibaba — приходится две трети общей рыночной стоимости. Таким образом, во многих цифровых технологических разработках остальной мир, особенно Африка и Латинская Америка, сильно отстает от США и Китая. Некоторые из существующих торговых разногласий отражают стремление к мировому господству в новейших технологиях. Могут возникнуть некоторые трудности в создании и закреплении стоимости цифровой экономики и связанных с ней ценностей. Во-первых, нет общепринятого определения цифровой экономики. Во-вторых, отсутствуют достоверные статистические данные о его основных компонентах и размерах в развивающихся странах. Хотя есть несколько инициатив по улучшению ситуации, они недостаточны и противостоят стремительному развитию цифровой экономики. Размер цифровой экономики изменился с 4,5% до 15,5% мирового ВВП. Что касается добавленной стоимости в секторе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), то на Соединенные Штаты и Китай вместе приходится около 40 процентов мирового ВВП. Доля этого сектора в ВВП самая высокая в китайской провинции Тайвань, Ирландии и Малайзии. В секторе ИКТ компьютерные услуги являются крупнейшим компонентом, на долю которого приходится 40 процентов добавленной стоимости. США доминируют в мировой индустрии компьютерных услуг; доля этого сектора в промышленной добавленной стоимости превышает общую долю девяти крупнейших экономик. В этом отношении Индия имеет наибольшую долю среди развивающихся стран. Компьютерные услуги, которые являются единственным растущим сектором во всех регионах, являются одним из основных факторов занятости в этом секторе. Добавленная стоимость в производстве ИКТ сильно сконцентрирована в Восточной Азии (во главе с Китаем), и развивающиеся страны могут иметь ограниченный доступ к стоимости в этом секторе. В последнее десятилетие глобальный экспорт услуг ИКТ и услуг, которые могут быть предоставлены в цифровом

виде, рос намного быстрее, чем экспорт общих услуг, что отражает растущую мировую экономику. Экспорт цифровых услуг в 2018 году составил 2,9 трлн долларов (по сравнению с 1,8 трлн долларов в 2008 году), или 50% мирового экспорта услуг. В менее развитых странах на такие услуги приходилось около 16 процентов от общего объема экспорта услуг, и с 2005 по 2018 год они утроились [10]. Цифровые платформы приобретают все большее значение в мировой экономике. Общая стоимость платформенных компаний с рыночной капитализацией более 100 млн долларов США в 2017 году оценивалась более чем в 7 трлн долларов США, что на 67% больше, чем в 2015 году. Некоторые глобальные цифровые платформы достигли очень сильных рыночных позиций в определенных отраслях. Например, Alphabet (Google) владеет 90 процентами рынка поиска в Интернете. Facebook занимает две трети мирового рынка социальных сетей и является ведущей платформой социальных сетей для более чем 90 процентов мировой экономики. На долю Amazon приходится около 40 процентов мировой онлайн-торговли, и ее доля на рынке Amazon Web Services на мировом рынке услуг облачной инфраструктуры примерно такая же. В Китае у WeChat (принадлежит Tencent) более одного миллиарда активных пользователей, и вместе с Alipay (Alibaba) ее платежное решение захватило почти весь китайский рынок мобильных платежей. Между тем, Alibaba принадлежит около 60 процентов китайского рынка электронной коммерции. Несколько факторов помогают объяснить быстрый рост доминирования этих цифровых гигантов: - связанные с сетевым эффектом (то есть, чем больше пользователей у платформы, тем она ценнее для всех); - способность платформ собирать, управлять и анализировать данные, подобно сетевому эффекту, больше пользователей означает больше данных, а больше данных означает преимущества первого уровня и большую способность к капитализации, оставляя позади потенциальных конкурентов; - как только платформа начнет набирать обороты и предлагать различные интегрированные услуги, затраты пользователей на переход к альтернативному поставщику услуг начнут расти. Глобальные цифровые платформы предприняли шаги для укрепления своих конкурентных позиций за счет привлечения потенциальных конкурентов и расширения дополнительных продуктов или услуг. Среди цифровых платформ — поглощение Microsoft LinkedIn и приобретение Facebook WhatsApp. Alphabet (Google) и Microsoft инвестировали в телекоммуникационное оборудование, купив соответственно Motorola и Nokia. Крупные платформы также совершили другие крупные приобретения в сфере розничной торговли, рекламы и маркетинга, а также в сфере нежилой недвижимости. Чтобы цифровая экономика работала, политика зависит от согласованных усилий многих стран. Это огромная задача, требующая адаптации существующих политик, законов и правил и принятия новых во многих областях. Для многих стран цифровая экономика и ее долгосрочные последствия остаются абстрактными. Хотя некоторые проблемы можно решить с помощью национальной политики и стратегий, глобальный характер цифровой экономики требует более высокого уровня коммуникации, консенсуса и разработки политики на международном уровне. Конфиденциальность и безопасность данных требуют особого внимания. Законы и нормативные акты необходимы для борьбы с кражей личных данных, для установления правил сбора, использования, передачи или удаления личной информации, а также для обеспечения того, чтобы бизнес-модели, основанные на цифровой экономике, приносили пользу обществу в целом. Общий регламент ЕС по защите данных, вступивший в силу в мае 2018 года, сегодня представляет собой комплексный подход к защите данных глобального значения. Цифровизация влияет на разные страны по-разному, и отдельным правительствам требуется политическое пространство для регулирования цифровой экономики для достижения различных законных целей государственной политики. Обработка и регулирование цифровых данных сложны, поскольку они связаны с правами человека, торговлей, созданием и получением экономической ценности, правоохранительной деятельностью и национальной безопасностью. Сформулировать

Шаробиддинов А.К. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Цифровая экономика – это инновационная экономика*, 83-87. TATUFF-EPAI

политику, учитывающую эти различные аспекты, сложно, но, тем не менее, необходимо. Кроме того, эффективное распределение доходов и преодоление цифрового разрыва требуют дополнительных мер социальной защиты и усилий по спасению работников.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цифровая трансформация становится все более актуальной сегодня, особенно в условиях нынешней пандемии. Осознавая роль цифровой экономики в экономике стран и ее значение в мировом экономическом развитии, целесообразно реализовать следующее:

- изучить более комплексные методы поддержки в странах, продвигающихся в цифровой экономике;
- создание нормативно-правовой базы цифровой экономики в нашей стране;
- создание необходимой инфраструктуры цифровой экономики, в первую очередь подключение к системе районов с ограниченным или отсутствующим доступом в Интернет;
- совершенствование деятельности системы подготовки специалистов-кадров, необходимых для цифровой экономики;
- правительствам, гражданскому обществу, академическим кругам, научному сообществу и технологическому сектору развивать совместные исследования для поиска новых решений;
- разумное использование новых технологий, укрепление партнерских отношений и укрепление интеллектуального лидерства необходимы для переопределения будущих контуров стратегий цифрового развития и глобализации.

ПОДЕРЖАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Gulyamov, S.S. va b. (2019). Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. - T.: Iqtisod-Moliya. 396 b.
2. Аюпов, R.X., Baltabaeva, G.R. (2018). Raqamli valyutalar bozori: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari. –T: Fan va texnologiya. 172 b.
3. <https://www.texnoman.uz/post/raqamli-iqtisodiyot-nima.html>
4. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Digital economy report 2019.
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_economy
6. <file:///C:/Users/user/Downloads/global-top-100-companies-2019.pdf>
7. Digital 2019: global digital overview. Value creation and capture: implications for developing countries. UNCTAD, 2020

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КРАУДСОРСИНГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

М.Х.Охунов

к.ф-м. н., доцент Ферганский политехнический институт

Н.К. Абдулхамидова

студент 4 курса Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразмий

Д.М.Охунов

к.э.н., доцент Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразмий

Аннотация. Основная цель краудсорсинга – снижение издержек, но более важная цель – это ускорение инноваций. Что же такое краудсорсинг, какова его природа и сущность? Почему он набирает популярность по всему миру? В этой статье даны ответы на поставленные вопросы.

Ключевые слова: цифровая экономика, краудсорсинг, интернет вещей, толпа, крауд-платформа.

Современный тип экономики влияет на все отрасли без исключения, начиная от розничной торговли и заканчивая образованием, энергетикой и многие другие. Ключевым элементом инфраструктуры современной экономики является цифровая экономика которая включает соответствующие цифровые технологии, а именно: Интернет вещей (IoT), большие данные (Big Data), робототехника, искусственный интеллект, мобильные устройства - все они видоизменяют способы экономических отношений и социального взаимодействия.

Несмотря на то, что влияние цифровой экономики на экономические процессы и отношения является очевидным, данный вопрос еще не является достаточно изученным и требует детального рассмотрения.

За последние годы в Узбекистане принят ряд принципиально важных документов. Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан №3832 от 3 июля 2018 года «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан»¹ нашей страной принимаются широкомасштабные меры по развитию цифрового сектора экономики, внедряются системы электронного документооборота, развиваются электронные платежи и совершенствуется нормативно-правовая база в сфере электронной коммерции.

Существует не так много определений термина «краудсорсинг». Так, по Джеффу Хау «краудсорсинг (crowdsourcing, crowd - «толпа» и sourcing - «использование ресурсов») - передача некоторых производственных функций неопределенному кругу лиц, решение общественно значимых задач силами добровольцев» [1, 74]. По мнению Л.В. Лapidус, краудсорсинг (crowdsourcing) в широком смысле - включение людей («толпы») в процесс создания, финансирования, производства, продвижения проекта (продукции, услуги) на добровольной основе с целью добавления потребительской ценности и получения прибыли за счет формирования дополнительного спроса на проект (продукт, услугу) или решения социально-значимых капитало-, трудо- и знаниеемких задач с использованием краудсорсинговой платформы [2, 476].

¹ Постановление ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» от 3 июля 2018 года

Охунов М.Х., Абдулхамидова, Н.К. & Охунов Д.М. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Использование технологий краудсорсинга для развития бизнеса в условиях цифровой экономики*, 88-90. TATUFF-EPAI

Краудсорсинг в узком смысле можно рассматривать как новый тип производства, основанный на использовании коллективного разума, приводящий к синергетическому эффекту, благодаря переносу части производственных операций на неограниченную в пространстве и во времени «толпу» (добровольцев), имеющих возможность выполнять возложенные на себя функции в удобное время в режиме 24/7 (24 часа 7 дней в неделю) из разных точек мира в сети Интернет (см. рис. 1).

Рис. 1. Сущность краудсорсинга.

Важной отличительной чертой краудсорсинга является то, что разнообразие «толпы» достигается благодаря тому, что не существует каких-либо ограничений по отбору соискателей на выполнение работы. В данном контексте «толпа» рассматривается как разнообразие тех, кто включается в производство на добровольной основе. Отсутствуют ограничения по национальному признаку, уровню образования и профессионального мастерства и др. Синергетический эффект обеспечивается за счет разнородности участников крауд-проектов [3,4]. Привлечение «толпы» к работе возможно только на основе использования Интернет-технологий. Как показывает практика, зачастую лучших результатов достигают непрофессионалы, люди, увлекающиеся данным вопросом в качестве хобби. Например, изучение генома человека, поведения птиц, разработка программных продуктов с открытым кодом, промышленный дизайн и др. Участники получают удовольствие от процесса и имеют сильную внутреннюю мотивацию к достижению результата [5].

Под краудсорсинговой платформой (крауд-платформой) следует понимать специально разработанный технологический сервис, собственный или взятый в аренду, на котором возможен сбор, обработка, хранение и передача больших объемов данных, финансовых средств, полученных от краудсорсеров по сети Интернет. В случае, когда речь идет о сборе, хранении и распределении добровольных пожертвований, платформа считается краудфандинговой (крауд-платформа). Краудсорсер - человек, представитель «толпы», который добровольно участвует в краудсорсинговом проекте (крауд-проекте). Под краудсорсинговым продуктом понимают все, что создано «толпой», т.е. с использованием труда «краудсорсеров» и на основе краудсорсинговой платформы. В качестве краудсорсингового продукта может выступать проект, продукт или услуга.

Ошибочно полагать, что краудсорсингом можно назвать все: от вывешивания анкеты на сайте по сбору клиентских впечатлений до встраивания добровольцев в основные бизнес-процессы производственного цикла. Для того, чтобы внести ясность в данный вопрос, рассмотрим разные виды краудсорсинга и опишем их признаки.

Целесообразно выделить два типа краудсорсинга - для решения задач коммерческого и общественного секторов экономики:

-коммерческий краудсорсинг;

-социальный (некоммерческий) краудсорсинг.

Частным случаем коммерческого и некоммерческого краудсорсинга является краудсорсинг инноваций [3]. Практики все чаще стали использовать термин «открытые инновации», что можно рассматривать в качестве конечного продукта краудсорсинга инноваций [4].

В заключении нужно отметить, что отказ от электронных коммуникаций и инновационных технологий продвижения товаров, услуг на рынок на основе краудсорсинга может привести к потере контроля над охватом целевой аудитории, слабой обратной связи с потребителями и, что самое существенное, к невозможности конкурировать за сокращение транзакционных издержек.

Литература

1. Hollensen S. Global Marketing [Text] / Svend Hollensen. - Sixth Edition. - Pearson Education Limited. - 2014.
2. Лapidус Л.В. Краудсорсинг и краудфандинг: природа, сущность, особенности реализации крауд-проектов [Текст] / Л.В. Лapidус // Экономика и предпринимательство. - № 1 (78). - 2017. - С. 476-479.
3. D.Okhunov, S.Semenov, S. Gulyamov, D.Okhunova, M.Okhunov. Tools to support the Development and Promotion of Innovative Projects. SHS web of Conferences 100, 01008(2021) ISCSAI 2021
4. Dilshod Okhunov, Mamatjon Okhunov, Mukaddas Akbarova. Method of calculation of system reliability on the basis of construction of the logical function of the system. E3S Web of Conferences 139, (2019)/ RSES 2019.
5. Okhunov Dilshod, Okhunov Mamatjon. General methodology of evaluation and selection of components of automated systems. - САПР и моделирование в современной электронике: сборник научных трудов V Международной научно-практической конференции. Брянск, 2021.

ЗНАЧЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Бахромов Азизбек Алишер ўгли

Ферганский политехнический институт, базовый докторант

Аннотация. В статье описывается значение цифровой экономики на промышленных предприятиях и понятие цифровой экономики, ее экономическая сущность и проблемы развития.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, информация и процесс цифровизации, телекоммуникационные сети

На сегодняшний день вопрос информатизации всех сфер человеческой деятельности очень актуален и важен. Разрабатываются проекты и программы, направленные на абстрагирование человеческого труда и замену его трудом машинным. Для того, чтобы любой стране добиться развития необходимо и необходимо внедрять цифровые знания и современные информационные технологии. Это дает вам возможность выбрать кратчайший путь к вознесению. В настоящее время информационные технологии глубоко проникают во все сферы жизни и деятельности человека. Цифровые технологии не только улучшают качество товаров и услуг, но и снижают лишние затраты. В то же время она сыграет большую роль в устранении самого страшного зла, мешающего развитию страны, - коррупции. Большое внимание этой сфере уделял и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. В своем обращении к Олий Мажлису 24 января 2020 года он сказал: «В целях дальнейшего развития науки в нашей стране, воспитания нашей молодежи как обладателей глубоких знаний, высокой духовности и культуры, стремительно продолжать начатое дело. по формированию конкурентоспособной экономики, и поднятию ее на новый, современный уровень в нашей стране, предлагаю объявить 2020 год «Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики» [1]. В своем Послании Президент несколько раз затронул тему цифровой экономики и определил задачу разработки программы «Цифровой Узбекистан – 2030» [2].

Для изучения проблем в исследовательской работе был использован метод анализа и синтеза. Также методы индукции и дедукции широко применялись при анализе взглядов и мнений, связанных с исследовательской работой. При анализе данных Статистического комитета Республики Узбекистан применялись статистическая группировка данных, сравнительный анализ, методы выборочного наблюдения. Научная абстракция и другие методы использовались для обогащения содержания работы и придания ему заключительных мыслей.

За последние 15 лет мы стали свидетелями огромного роста цифровых платформ и их влияния на нашу жизнь. Instagram, Facebook, Twitter и другие популярные сайты (youtube и т. д.) сейчас влияют на потребителей. В современной экономике компании цифрового сектора выходят на первый план и становятся точками роста, обеспечивающими экономику цифровыми ресурсами.

Цифровая экономика породила множество новых трендов и стартап-идей. Почти все крупные компании в мире (Google, Apple, Microsoft, Amazon) из цифрового мира. Проще говоря, цифровая экономика связана с развитием компьютерных технологий, к которым

относятся онлайн-сервисы, электронные платежи, краудфандинг и др. Создан мониторинговый центр по мониторингу и совершенствованию цифрового экономического законодательства. Цифровую экономику можно рассматривать как дополнительный слой к традиционной экономике. Хотя между слоями существует взаимодействие, каждый слой требует своей регламентации и правил [3]. Инвестиции в цифровизацию со стороны частных компаний Узбекистана составляют 0,12% ВВП [4]. Для сравнения, в США самый высокий показатель в мире — 5%, а в Западной Европе — 3,0%. Второе место с 9%, Бразилия третья с 3,6%. Таким образом, сейчас Узбекистан отстает от стран-лидеров по общей цифровизации на 8-10 лет. По оценкам, к 2030 году более 50% роста ВВП Узбекистана будет связано с развитием цифровой экономики. Кроме того, главную роль здесь играет не только развитие информационной индустрии, но и получаемый от этого развития эффект - общее повышение эффективности и конкурентоспособности других отраслей экономики страны.

По предварительным прогнозам, при наличии вышеперечисленных факторов вклад цифровизации в экономический рост Узбекистана к 2030 году составит более 30% от суммы, накопленной с 2017 года. К 2030 году более 50% роста ВВП Узбекистана будет связано с развитием цифровой экономики. Кроме того, главную роль здесь играет не только развитие информационной индустрии, но и получаемый от этого развития эффект - общее повышение эффективности и конкурентоспособности других отраслей экономики страны. По предварительным прогнозам, при наличии вышеперечисленных факторов вклад цифровизации в экономический рост Узбекистана к 2030 году составит более 30% от суммы, накопленной с 2017 года.

Исследования на разных уровнях подтверждают, что цифровая экономика может иметь большое значение для более чем 50% различных отраслей. По мнению экспертов Всемирного банка, увеличение числа пользователей Интернета всего на 10% может увеличить ежегодный рост ВВП на 0,4-1,4%. Сегодня в Узбекистане проживает 22 миллиона человек. человек пользуются интернетом и 96% населения охвачено мобильной связью. Подтверждая влияние цифровой экономики на экономический рост, ежегодный прирост доли стран составляет почти 20%. В 2010 году «Бостонская консалтинговая группа» в Бостоне, группа из 20 стран, оцифровала 2,3 трлн. Доллар США определил, что доход будет. Прогнозируется, что доля этой экономики в мировом ВВП увеличится на 30-40% при постоянных темпах роста в течение 10-15 лет. Новые возможности для предпринимательства и самозанятости также быстро расширяются в цифровой экономике. Во многих случаях инвестиции в развитие информационных технологий приносили дивиденды в виде экономического роста, создания новых рабочих мест, появления новых видов услуг для граждан и бизнеса, снижения затрат на государственное управление в рамках проектов электронного правительства. Говоря о роли цифровой экономики в реалиях Узбекистана, можно отметить, что ее доля в ВВП Узбекистана составляет 1,49%. Однако этот экономический показатель составляет 10,9% в США, -10% в Китае и 5,5% в Индии. Все успехи других стран в этой области заключаются в инвестициях частных компаний и государства в технологии.

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что в настоящее время термин «цифровая экономика» не имеет глубокой методологической проработки. Поэтому дадим

свое, авторское определение цифровой экономики. Цифровая экономика – это экономика, торгующая товарами и услугами посредством электронной коммерции в сети Интернет. Цифровая экономика строится на трех столпах: поддержка инфраструктуры (рабочие столы, программное обеспечение, телекоммуникации, сети и т. д.); электронный бизнес (процессы, осуществляемые организациями через компьютерные сети); электронная коммерция (онлайн-передача товаров); постепенная смена всех секторов экономики должна привести к различным подходам к определению этого процесса. Цифровая экономика и информационные технологии пока еще развивающиеся направления, и можно только догадываться, как они повлияют на экономику государства. Сегодня мы знаем множество положительных результатов влияния цифровой экономики на различные сферы нашей жизни. Таким образом, цифровая экономика является основой экономического роста Узбекистана в ближайшие 10 лет.

Используемая литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 «О стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан». <http://turkiston.uz> (дата обращения: 12.03.2020)
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 14 мая 2018 года «О мерах по опережающему развитию электронной коммерции». <http://uzbekistan.nsk.ru/index>. (дата подачи заявки: 12.03.2020)
3. Президент Республики Узбекистан Ш.М. Обращение Мирзиёева к Олий Мажлису и Сенату Республики Узбекистан от 21 января 2020 года. <http://turkiston.uz> (дата обращения: 16.03.2020)
4. Алексеенко О.А. Цифровизация глобального мира и роли государства в цифровой экономике / О.А. Алексеенко, И.В. Ильин // Информ. общество. - 2019.

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Хасанова Махинур Юлдашбаевна

*Ассистент кафедры "Компьютерные системы" Ферганского филиала
Ташкентского университета информационных технологий им.Мухаммада аль-Хорезми*

Нурмахаматова Феруза Фарходовна

*Студентка 4 курса Ферганского филиала Ташкентского университета
информационных технологий им.Мухаммада аль-Хорезми*

Аннотация: Рассмотрены проблемы финансовой отчетности в цифровой экономике. Это проявляется в финансовой отчетности веб-сайтов, нематериальных активов и списков клиентов, особенно в отношении книги и порядка записи. Целью исследования данной темы является именно выявление проблем, связанных с финансовой отчетностью в цифровой экономике, и предложение решений этих проблем.

Ключевые слова: цифровая экономика, бухгалтерский учет, финансовая отчетность

С развитием информационных и коммуникационных технологий с каждым днем в мире увеличивается использование возможностей цифровой экономики. С другой стороны, в то время как цифровая экономика продолжает развиваться, действующие правила финансовой отчетности остаются недостаточными с точки зрения деятельности цифровой экономики. Новые термины, особенно в сфере цифровой экономики, сегодня могут по-разному восприниматься заинтересованными лицами.

Это может привести к различному толкованию в учетных единицах, как и в других единицах предприятий.[1.2.3].

В результате на одно и то же событие могут быть поданы разные заявки. В рамках преобразований, вызванных цифровизацией в сфере экономики, можно перечислить другие общие характеристики цифровой экономики следующим образом[4]:

- Доля физических товаров и услуг в мировой экономике снижается. Одна из важных особенностей цифровой экономики продукты становятся основанными на знаниях и услугах. Поэтому вес цифровых товаров и услуг в мировой экономике увеличивается.

- Эффективность повышается с цифровизацией экономики. Особенно изобретения, обеспечивающие высокую экономическую эффективность, привели к увеличению производительности во всех отраслях экономики.

- Укрепилось сближение потребителей и производителей. Помимо повышения качества обслуживания и разнообразия продукции, как производители, так и покупатели имеют возможность иметь подробную информацию о рынке и продукте со всего мира, не испытывая при этом физических препятствий.

- Цифровая экономика более ориентирована на рынок, инновационна, конкурентоспособна и глобальна. С глобализацией рынков требования клиентов диверсифицируются и растут. Таким образом, ожидается, что предприятиям придется мыслить более глобально и уделять больше внимания инновациям и качеству. В то же время эти особенности делают цифровую экономику менее стабильной, чем классическую.

- Возросла потребность в знаниях и квалифицированном персонале. С цифровизацией появилось много новых сфер бизнеса. Хотя классические производственные факторы не исчезли, можно сказать, что информация вышла на первый план с цифровизацией, поэтому потребность в хорошо образованных и квалифицированных сотрудниках стала очевидной.

- Цифровая экономика увеличивает глобальный разрыв. Одна из проблем, которую обнаружит цифровая экономика, заключается в следующем увеличении разрыва в доходах

и технологиях между развитыми и развивающимися странами. Для развивающимся странам, не завершившим в достаточной степени свое социально-экономическое развитие, достаточно сложно внимательно следить за процессом цифровизации по сравнению с развитыми странами.

Цифровая экономика также выражает новую экономическую модель. Бизнес-модели, созданные цифровой экономикой как электронная коммерция, онлайн-реклама, облачное хранилище и услуги онлайн-платежей, рынки виртуальных приложений, платформы социальных сетей, приложений можно сказать. Помимо этого, блокчейн, бизнес-модели экономики совместного потребления, интернет вещей, бизнес-модели, такие как передовые роботизированные системы, бизнес-модели 3D-принтеров и искусственный интеллект, также быстро развиваются. Эта работа в рамках моделей «все виды экономической и коммерческой деятельности в Интернете, осуществляемые в электронной среде без физического противостояния». Можно сказать, что электронная коммерция, включающая «деятельность», является наиболее широко используемой бизнес-моделью.

С ростом и диверсификацией объемов товаров и услуг, основанных на цифровых продуктах и технологиях, вышеупомянутые новые бизнес-модели и хотя его идеи были раскрыты, национальные налоговые системы с трудом успевали за упомянутыми изменениями и оставались неадекватными.

В зависимости от развития информационных технологий экономическая деятельность, осуществляемая в цифровой среде, достигла значительных объемов на международном рынке.

В этом контексте коммерческая и экономическая деятельность теперь осуществляется в Интернете (виртуальном). Однако эта новая бизнес-модель Это также приносит с собой некоторые проблемы. Одной из таких проблем являются цифровые процессы действующего налогового законодательства отсутствие понимания. Поэтому возникает необходимость решения проблем, возникающих при налогообложении цифровой экономики. Важные и эффективные исследования проводятся на национальном и международном уровне.

Учитывая трансграничный аспект цифровой экономики, такая практика одностороннего налогообложения стран может быть использована для решения текущей проблемы представляется недостаточным. Поэтому методы, которые защищают права стран, препятствуют налоговому планированию и избегают налогообложения. На первый план вышла потребность в справедливом многостороннем международном решении на уровне ОЭСР. Другими словами, в этом направлении шаги, которые необходимо предпринять, должны быть рассмотрены на международном уровне, чтобы защитить и обеспечить равенство между компаниями, и должен быть достигнут необходимый консенсус обеспечение важно.

Цифровая экономика, функционирующая на информационно-технологических платформах, развивается с интенсивной скоростью, что обуславливает необходимость создания новых моделей и технологий таких платформ. Это Сквозные (комплексные) технологии Цифровой экономики:

1. Big Data технологии;
2. Технология интернет вещей (IoT - Internet of Things);
3. Мобильные технологии;
4. Облачные технологии (Cloud computing);
5. Технологии виртуальной (VR – virtual reality) и дополненной реальности (AR – augmental reality);
6. Нейротехнологии и искусственный интеллект (ИИ);
7. Цифровые платформы;
8. Квантовые технологии;
9. Робототехника;
10. Блокчейн и криптовалюта технологии;

11. Краудсорсинг и краудфандинг.

Технологии «блокчейн» (технологии распределенного реестра данных), «искусственный интеллект», использование возможностей суперкомпьютеров, а также деятельность по крипто-активам являются одним из направлений развития цифровой экономики во многих странах мира [3]. В Республике Узбекистан разработана и активно внедряется национальная стратегия «Цифровой Узбекистан»- 2030, где поставлена задача: в 2030 году доля цифровой экономики в ВВП республики должно составлять 30 %. Интенсивно разрабатывается и внедряется программа развития сельского хозяйства до 2030 года, а также программа цифровое «Умное сельское хозяйство» Однако, процесс формирования цифровой экономики является не всегда гладким и молниеносным. На сегодняшний день выявлены следующие проблемы при выполнении национальной стратегии «Цифровой Узбекистан»-2030: - оснащение регионов Узбекистана оптоволоконными системами пока имеет недостаточный объем; - скорость и процент беспроводного широкополосного покрытия интернетом невысокие; - затруднен доступ к базовой сетевой инфраструктуре в отдаленных районах страны; - несмотря на активную подготовку специалистов в отрасли ИКТ, ощущается дефицит высококвалифицированных кадров; - процессы эффективного развития цифровой экономики требуют постоянно модернизации технической и технологической платформ [2].

В Республике Узбекистан разработана и активно внедряется национальная стратегия «Цифровой Узбекистан»- 2030, где поставлена задача: в 2030 году доля цифровой экономики в ВВП республики должно составлять 30 %. Интенсивно разрабатывается и внедряется программа развития сельского хозяйства до 2030 года, а также программа цифровое «Умное сельское хозяйство». Однако, процесс формирования цифровой экономики является не всегда гладким и молниеносным. На сегодняшний день выявлены следующие проблемы при выполнении национальной стратегии «Цифровой Узбекистан»-2030:

- оснащение регионов Узбекистана оптоволоконными системами пока имеет недостаточный объем;
- скорость и процент беспроводного широкополосного покрытия интернетом невысокие;
- затруднен доступ к базовой сетевой инфраструктуре в отдаленных районах страны;
- несмотря на активную подготовку специалистов в отрасли ИКТ, ощущается дефицит высококвалифицированных кадров;
- процессы эффективного развития цифровой экономики требуют постоянно модернизации технической и технологической платформ [2].

Для скорейшего устранения этих проблем и достижения поставленных целей разработана национальная программа и —дорожная карта цифровой экономики до 2030 года.

Использованная литература:

1. Аккас, Дж. (2000). Как электронная коммерция и приложения для электронного бизнеса повлияют на бухгалтерский учет и финансовую отчетность? Журнал «Активное банковское дело и финансы», 2/4.
2. Дулупчу, М.А., Йийит, М. и Генч, А.Г. (2017). Восходящее лицо цифровой экономики: анализ взаимосвязи между стоимостью биткойнов и осведомленностью. Журнал Университета Сулеймана Демиреля FEAS, издание 22, специальный выпуск Kayfor15, 2241-2258. URL: <https://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2017-cilt-22-sayi-kayfor15-yazi44-30122017.pdf> (дата обращения: 13.02.2023).
3. Алагез, А. (2007). Учет затрат на сайте. Журнал Сельчукского университета Института социальных наук, 18, 11–24. URL: <http://dergisocialbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/435/417> (дата обращения: 03.02.2023).

УЗБЕКИСТАН НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Лазарева М.В.

старший преподаватель, Ферганский Филиал ТУИТ

Мухаммаджонов С.А.

студент 3 курса факультета «Компьютер инжиниринг»

Аннотация: Цифровая экономика будет драйвером экономического развития страны. Такая экономика – важнейший фактор, оказывающий огромное влияние на уровень всей экономики, обеспечивающая значительный экономический рост государства.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационная экономика, электронная коммерция, Интернет, «умный город»

Для повышения уровня жизни и благосостояния населения Узбекистана был принят указ Президента страны «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы». Основным направлением экономического развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы будет цифровая экономика. Ее объем увеличится в 2,5 раза [1]. Одно из 7 приоритетных направлений Стратегии – ускоренное развитие национальной экономики и обеспечение высоких темпов роста.

Цифровая экономика – это комплексный подход, охватывающий и увеличение производительности труда, и повышение эффективности принимаемых решений, внедрение различных инновационных продуктов и решений. Это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на создании, распространении и применении цифровых технологий во все отрасли [6].

В Узбекистане цифровая экономика развивается быстрыми темпами. Так, объем добавленной стоимости, созданной в секторе информационной экономики и электронной коммерции, с 2015 по 2020 год увеличился почти в три раза - с 3,8 трлн до 11,2 трлн сумов (см. таблица 1), и его доля составила 2% в ВВП [2].

Таблица 1 - Объем добавленной стоимости, созданной в секторе информационной экономики и электронной коммерции

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Сектор информационной экономики и электронной коммерции	3,876.3	4,967.7	6,377.8	7,934.0	8,701.4	11,220.5
В том числе:						
Сектор информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)	3,581.7	4,575.3	5,849.0	7,059.0	7,508.4	9,524.4
Производство	141.7	127.2	238.3	307.3	283.7	563.7

ИКТ						
Торговля ИКТ	140.8	228.0	281.6	240.4	299.0	265.8
Услуги ИКТ	3,299.2	4,220.1	5,329.1	6,511.3	6,925.7	8,694.9
Сектор контента и средства массовой информации	294.6	392.4	518.7	767.7	928.3	1,157.1
Электронная коммерция	-	-	10.1	107.3	264.7	539.0

Источник: Государственный комитет по статистике [2]

Стоит отметить, в секторе ИКТ значительно увеличилась роль IT-парков, которыми было создано 2000 новых рабочих мест. Экспорт этого сектора составил 40 миллионов долларов.

Для цифровой экономики значительную роль имеет Интернет. Пропускная способность международных центров пакетной коммутации расширяется до 3200 Гбит/с, межрегиональных и международных телекоммуникационных сетей на региональном уровне составляет 400 Гбит/с, на районном уровне - 40 Гбит/с. Стоимость услуг уменьшилась на 42,9% для операторов и провайдеров.

В этом году к высокоскоростному Интернету были подключены, дошкольные учреждения, школы, медицинские учреждения. Волоконно-оптические линии связи составляют 1 186 000 км.

Все это послужило тому, что Узбекистан становится уникальным региональным хабом дистанционных услуг. В 2022 году был построен в Зангиатинском районе Ташкентской области новый центр хранения и обработки данных высокой производительности в соответствии со всеми международными стандартами. Совместно с компанией Huawei в центре установлена система емкостью 20 петабайт, расположено 580 серверов. Имеются все международные сертификаты. По словам Президента "этот центр является «сердцем» цифровизации, фундаментом «Электронного правительства»". Платформа «Электронного правительства» делает возможным осуществлять взаимодействие свыше 100 информационных систем и ресурсов государственных органов.

В системе задействовано более 120 баз данных. Поэтому, этот уникальный центр обеспечит в будущем внедрение технологий Big data – больших данных.

На темпы роста цифровой экономики оказывает влияние и широкое внедрение самых передовых информационных технологий, различных инноваций во все отрасли для создания современных цифровых платформ и дальнейшего расширения цифровой инфраструктуры [3].

В Республике реализуются проекты «умного» города, связанных с качественной городской средой. В рамках проекта решаются вопросы транспортной логистики, внедряются цифровые технологии в управление городской инфраструктуры.

Происходит цифровизация отраслей и секторов экономики, повсеместно внедряется ERP - система управления ресурсами предприятия.

В Республике созданы все условия для внедрений новейших технологий искусственного интеллекта. Прежде всего, такие технологии будут внедрены в банки, учреждения здравоохранения, в таможенную, в сельское хозяйство и т.д.

Можно сделать вывод: реализация всех планов развития цифровых технологий в Узбекистане способствует устойчивому развитию экономики и повышает благосостояние населения страны.

Главным ключом к развитию любого государства являются цифровые технологии, они позволяют значительно улучшить многие аспекты жизни общества [7]. Те реформы, которые проводятся сегодня, позволят стать Узбекистану государством с процветающей экономикой.

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы».
2. Stat.uz – официальный сайт государственного комитета по статистике
3. Шмидт, Э. Новый цифровой мир: как технологии меняют жизнь людей, модели бизнеса и понятие государств: пер. с англ. / Э. Шмидт, Д. Коэн ; пер. С. А. Филин. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 367 с.
4. Зокиров, С. & Рахматова, Г. (2023). Использование компьютерных игр в современном образовании: проблемы и решения. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 27-34
5. Zokirov, S., & Rakhmatova, G. (2022). Development of a PVT-converters using dichroic filters. *Fergana Polytechnic Institute*.
6. Цифровое будущее или экономика счастья? / А. В. Черновалов, З. Цекановский [и др.]. - М. : Дашков и К°, 2018. - 217 с.
7. Семячков, К. А. Цифровая экономика и ее роль в управлении современными социально-экономическими отношениями // *Современные технологии управления*. - 2017. - № 8 (80). - Номер статьи: 8001. - <https://sovman.ru/article/8001/> (дата обращения: 22.01.2023)
8. М.В.Лазарева, М.Хасанова Современное управление и цифровизация. // “*Talqin va tadqiqotlar*” научно-методический журнал, 2023, выпуск 1, (Cubertlenink, 2023)

ЦИФРОВИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ-СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Хасанова М.Ю.

*Ферганский филиал ТУИТ имени Мухаммада аль-Хорезмий, ассистент кафедры
«Компьютерные системы»*

Нурмахаматова Ф.

студентка 4 курса факультета «Компьютер инжиниринг»

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме цифровизации в системе образования на современном этапе развития общества. В частности, отмечается, что цифровизация направлена на подготовку специалистов, которые гарантированно будут востребованы на рынке труда, легко и свободно владеют мобильными и интернет-технологиями.

Ключевые слова: цифровизация, информатизация, образование, цифровые технологии, цифровое образование

Цифровизация учебного процесса в высших учебных заведениях стала современной реальностью, которая зависит не столько от желания руководства, профессорско-преподавательского состава и обучающихся в них студентов, сколько от реальных условий агрессивности и непредсказуемости внешней среды, диктующей свои правила адаптации социума к изменяющимся условиям жизни в современном обществе.[3]

Цифровизация образования стала особенно заметной после начала пандемии коронавируса. Вузы вынужденно переехали на онлайн, и это затронуло всех — родителей, учителей, студентов и преподавателей вузов.

В век информатизации и цифровизации должен меняться сам преподаватель. Преподавателю необходимо разработать новые методы и формы обучения. Рассматриваются преимущества цифровизации образования и некоторые ее недостатки. В век информатизации и цифровизации должен меняться сам преподаватель. Преподавателю необходимо разработать новые методы и формы обучения. Рассматриваются преимущества цифровизации образования и некоторые ее недостатки.

Но на самом деле процессы цифровизации начались гораздо раньше. Использование цифровых средств в образовании — мировой феномен. О масштабах явления свидетельствует хотя бы размер рынка образовательных цифровых технологий (этот рынок называется EdTech) — к 2025 году, по оценке Всемирного экономического форума, он достигнет 342 млрд долларов США. Только на одной платформе Coursera в прошлом году училось онлайн 100 миллионов слушателей.

Как неоднократно отмечал в своих выступлениях Президент Шавкат Мирзиёев, одной из основных задач последовательного социально-экономического развития Узбекистана является широкое внедрение ИКТ и цифровых технологий. Это именно та сфера, которая представляет эффективный инструмент, способный обеспечить качественное реформирование отраслей экономики и сфер общественной жизни.

Таким образом, цифровизация приобретает важное значение не только для системы образования, но и для экономики, в целом, поскольку в процессе их трансформации чрезвычайно значимо использование цифровых ресурсов, тем самым совершенствуя информационно-образовательную среду.

Необходимо также обратиться к исследованиям, в которых на первое место поставлено понятие «цифровое образование». Так, А. В. Соловов обобщает модели проектирования и функционирования цифровых технологий относительно системы высшего образования. В этих рамках внимание сосредотачивается на цифровых М.Хасанова & Ф.Нурмахаматова (2023). *Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. Цифровизация учебного процесса в высших учебных заведениях-современная реал...*, 100-102. TATUFF-EPAI.

образовательных ресурсах в процессе обучения, различные виды которых целесообразно интегрировать в комплексы профессиональных задач.[1]

Государство внедряет цифровизацию во все свои вертикали. В частности, система анализа данных эффективно используется в исполнительной власти. Например, проводится розыск преступников с использованием онлайн-камер на улицах или отправка обращений в нужные инстанции по интернету. Одна из главных заслуг внедрения ИКТ - снижение количества бумажной волокиты и бюрократии при оформлении документов. Справки и паспорта можно получить в онлайн-режиме, там же хранить и обновлять все данные.[1]

Сегодня все большее внимание со стороны руководства Узбекистана уделяется усилению сотрудничества с зарубежными государствами, в частности, в направлении внедрения инноваций и передовых технологий.

В данном вопросе нельзя не оставить без внимания роль и опыт стран Востока, которые демонстрируют впечатляющие показатели роста ВВП. Логическим продолжением этих работ стал Указ Президента «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан - 2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 5 октября 2020 года. Согласно документу, все государственные пошлины и штрафы осуществляются с использованием электронных платежных систем в режиме онлайн. Кроме того, внедряется свыше 400 информационных систем, электронных услуг и иных программных продуктов в разных сферах социально-экономического развития регионов.

К преимуществам цифрового образования относятся:

- 1) доступность образовательной среды, то есть отсутствие пространственных и временных ограничений;
- 2) массовый характер образования;
- 3) персонализация обучения;
- 4) оперативность обратной связи в процессе обучения;
- 5) высокая интенсивность образования.

К минусам цифрового образования, по мнению многих исследователей, относят:

- 1) «снижение доверия к достоверности получаемой информации, сомнение в истинности излагаемых фактов»;
- 2) «возможность формирования искаженной картины мира, упрощенного и примитивного образа различных явлений»;
- 3) «нарушение традиционных механизмов социализации» обучающихся;
- 4) «нарушение социальных контактов»;
- 5) актуализация «проблемы обеспечения информационной безопасности обучающихся».

Таким образом, неоднозначность психологических эффектов цифрового образования очевидна, что предполагает определенные трудности при их внедрении в учебный процесс онлайн-обучения.

Стратегия «Цифровой Узбекистан - 2030» предусматривает утверждение двух программ (по цифровой трансформации регионов и отраслей), а также «дорожных карт» по их реализации. Несомненно, это обеспечит наиболее полный охват и эффективную реализацию документа, который включает такие приоритетные направления, как развитие цифровой инфраструктуры, электронного правительства, национального рынка цифровых технологий, образования и повышение квалификации в сфере.

Известно также, что в соответствии с документом для мониторинга состояния цифровой трансформации в регионах разработана методика рейтинговой оценки цифрового развития территорий, которая позволяет провести предварительную диагностику цифровизации на местах.

Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, принятая 28 января 2022-го, охватывает семь приоритетных направлений реформ, касающихся государственного управления, верховенства закона, экономического развития, социальной

политики, духовного просвещения, безопасности, а также прагматичной и активной внешней политики.[2]

В Стратегии развития определена дальнейшая цифровизация ряда важных сфер, таких как государственные и социальные услуги, правоохранительные органы, системы управления дорожным движением и здравоохранения, банковский и сельскохозяйственный секторы, и не только.

С уверенностью можно сказать, что в образовательном пространстве вуза должны использоваться абсолютно разнообразные методы, приемы, технологии в рамках и реального, и виртуального пространства, в том числе и социальные сети для представления образовательных результатов.[2]

Важно предоставлять вузам расширенные университетские функции, чтобы они были сосредоточены на поддержании процессов онлайн обучения. Функция этих учебных заведений заключается в обеспечении максимального охвата высшего образования, которое в настоящее время считается социальным императивом для населения любой развитой страны. В эпоху цифровизации важно сохранить живое общение студентов между собой, общение с педагогом.

Модель успешной самореализации студентов в вузе создаёт эффективные условия для социализации каждого обучающегося, учитывающие его индивидуальность и личный выбор траектории самоопределения, самовыражения и саморазвития.

Литература:

- 1.Лазарева М.В.,Хасанова М.Ю.,Современное управление и цифровизация//Talqin va tadqiqotlar jurnali,2023,№17
- 2.[Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://uza.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respublikiuzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020/> (дата обращения: 01.11.2020).
- 3.Глухенькая Н.М., Глухенький А.Н. Цифровизация образовательного процесса в вузе: реальность и перспективы // Перспективы науки. – 2020. – № 11. – С. 95–97.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В БИЗНЕСЕ

Лазарева М.В.

старший преподаватель, Ферганский Филиал ТУИТ

Вахобов М.Г.

студент 3 курса факультета «Компьютер инжиниринг»

Аннотация: *Цифровые технологии являются самым быстроразвивающимся инструментом на современном рынке техники. В современной деятельности предприятий цифровые технологии играют большую роль, что приводит к значительным положительным изменениям.*

Ключевые слова: *цифровые технологии, цифровые данные, эффективность производства, машинное обучение, ускорение процессов бизнеса*

Цифровые технологии - это технологии, которые используют компьютеры, для обработки, организации, передачи и хранения цифровых данных. В современных средах цифровые технологии могут рассматриваться как инструменты для повышения эффективности и производительности систем.

Применение цифровых технологий имеет много преимуществ. К примеру, цифровые технологии могут помочь системе достичь большего уровня совместимости с различными системами и устройствами. Также они могут помочь автоматизировать сложные и долгие процессы, сократить издержки и увеличить эффективность. Дополнительно, существует большой выбор программных инструментов, которые могут сделать цифровые технологии еще более эффективными.

Цифровые технологии являются одним из наиболее перспективных и динамичных инструментов, которые способствуют развитию и инновациям в современном бизнесе. Они открывают безграничные перспективы для автоматизации цифровой информации и идей, упрощая решение задач и повышая эффективность и производительность проектов. В настоящее время цифровые технологии играют все большую роль во многих отраслях. При правильном использовании они приносят огромные преимущества, которые превосходят иные типы технологий. Поэтому все больше компаний и организаций включают такие технологии в свою повседневную деятельность.

В промышленности цифровые технологии поддерживают само производство, маркетинг, управление снабжением, анализ и отслеживание. Они позволяют сократить время, трудозатраты и деньги, а также улучшить качество продуктов и увеличить эффективность производства.

Непосредственно на производстве цифровые технологии могут включать в себя автоматизацию, машинное обучение, распознавание образов, искусственный интеллект и Интернет вещей. Эти технологии делают процессы производства более эффективными и прозрачными.

Например, автоматизация позволяет сократить время и трудоемкость производства благодаря использованию роботов и других автоматизированных систем. Таким образом, можно улучшить производительность и достичь большей точности при меньшем ресурсопотреблении.

Машинное обучение – практика использования интеллектуальных алгоритмов для сортировки, анализа и предсказания данных посредством «обучения» на примерах. Это позволяет улучшать возможности производителей, предоставляя им возможность обрабатывать большой и комплексный объем данных и обеспечивать более точные прогнозы для достоверного расчета конечной цены, оптимизации управления запасами и

планирования.

Распознавание образов позволяет сотрудникам просмотреть и визуально проверить производимые продукты и изменить настройки производства, если те не соответствуют требованиям, повышая, таким образом, качество выпускаемого продукта.

Цифровые технологии предназначены для улучшения процесса хранения, поиска и обработки информации. Они также помогают упрощать и приложения автоматизации определенных бизнес-процессов. В целом, они способствуют качественному улучшению управления процессами и преобразовывают многие услуги и продукты с применением инноваций.

Цифровые технологии используются для автоматизации деятельности и информационного обслуживания на многих площадках. Например, они могут применяться в бизнесе, государственной службе и других сферах. Они могут использоваться для облегчения процесса торговли, планирования, моделирования, сетевого аутсорсинга и других.

Достоинства цифровых технологий заключаются в увеличении производительности и сокращении расходов на существующие решения. Цифровые технологии предоставляют возможности, которые ранее были недостижимы. Они позволяют, например, базам данных хранить дополнительные данные и предоставлять их по запросу. Также они могут предоставить пользователям больше возможностей для мобильного бизнеса, таких как мобильные приложения и услуги.

Хотя цифровые технологии представляют широкий спектр преимуществ, они также имеют некоторые недостатки. В первую очередь, они теряют актуальность быстрее, чем их аналоговые прототипы и зачастую приходится поддерживать достаточно много источников данных. Кроме того, они могут быть сложными для понимания и встраивания архитектуры на различных платформах.

Цифровые технологии - последние слова современной эры. Они находятся в постоянной эволюции, а люди внедряют их во все формы бизнеса. В будущем цифровые технологии продолжат определять направления развития. Они предлагают простоту, эффективность и надежность, полезные для работодателей и их сотрудников. Основные выгоды от применения цифровых технологий заключаются в ускорении процессов бизнеса и повышении уровня целевой аудитории. Они позволяют сохранить трудовые ресурсы, а также сократить расходы, непосредственно связанные со временем. С использованием цифровых технологий реализуется более целесообразное управление сетью. Они позволяют бизнесу превратить свои процессы в цифровые, стремясь к более высокой эффективности бизнеса.

Благодаря развитию цифровых технологий деятельность компаний становится более интенсивной, безопасной и эффективной. Это дает преимущества и бизнесу, и конечным потребителям.

В заключение, можно сказать, что цифровые технологии имеют глубокий и продуманный потенциал. Они могут ускорить и упростить процессы на любом этапе бизнеса. Такие технологии позволяют применять новые идеи и решения для привлечения большего количества потребителей. И, безусловно, это становится первоочередной целью для бизнеса в будущем.

Использованная литература:

1. Абрашкин М.С. Влияние цифровой экономики на развитие / М.С. Абрашкин, А.А. Вершинин // Вопросы региональной экономики. – 2018. - № 1. – С. 3-9 <https://elibrary.ru/item.asp?id=32809342>
2. Бойцова Ю.С. Специфика научных исследований в условиях цифровизации

- экономики / Ю.С. Бойцова, Е.А. Янова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2020. - № 1-2 (40). - С. 61-64.
 URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42360161>
3. Чернова О.А. Цифровые трансформации в промышленности как фактор экономического роста / О.А. Чернова, А.И. Даренин // Естественногуманитарные исследования. - 2021. - № 1 (27). - С.222-226. - URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42320845>
 4. Зокиров, С. & Рахматова, Г. (2023). Использование компьютерных игр в современном образовании: проблемы и решения. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 27-34
 5. Zokirov, S., & Rakhmatova, G. (2022). Development of a PVT-converters using dichroic filters. *Fergana Polytechnic Institute*.
 6. М.В.Лазарева, М.Хасанова Современное управление и цифровизация. // “Talqin va tadqiqotlar” научно-методический журнал, 2023, выпуск 1, (Cubertlenink, 2023).

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Лазарева М.В.

старший преподаватель, Ферганский Филиал ТУИТ

Гаппаров Р.Ф.

студент 3 курса факультета «Компьютер инжиниринг»

Аннотация: В современном мире сложных и многообразных экономических взаимоотношений между гражданами, производителями, финансовыми институтами вопрос цифровизации экономики является очень актуальным. Цифровизация в корне меняет экономику и общество.

Ключевые слова: цифровая экономика, новые технологии, алгоритмизированные системы, «большие данные»

Цифровая экономика — это экономическая деятельность, которая основывается на цифровых технологиях. Она стимулирует экономический рост, рынок труда и участия в политической жизни. И это предъявляет новые требования к образованию и подготовке кадров не только в области информационно-коммуникационных технологий. Главный интерес в будущем будет представлять вопрос о том, как быстро дигитализация проникает в промышленность страны и как она изменяет производительность, занятость и конкурентоспособность в различных отраслях, компаниях и секторах.

Благодаря цифровым технологиям улучшаются способы анализа деятельности, повышается качество принимаемых решений. Искусственный интеллект и машинное обучение занимаются анализом данных, облачные вычисления ускоряют время сбора информации, алгоритмические системы строят математические модели. Повышается надежность транзакций благодаря технологии блокчейн, которая децентрализует процессы сбора, обработки, передачи и хранения огромных массивов данных.

Цифровизация порождает новые технологии, которые вливаются в жизнь. Благодаря ей меняются самые значимые сферы жизни человека, и при этом меняются взгляды людей. Новые поколения образуют новые «умные» общества, которые основываются на ценностях, направленных на потребности человека, как материальные, так и духовные. При этом кардинальным образом меняются рынок труда, образование, здравоохранение и др.

Благодаря цифровизации необходимость в ряде традиционных профессий исчезает, а их заменяют алгоритмизированные системы.

Уже в настоящее время внедрение новых технологий позволяют изменить медицину в более лучшую сторону: появляются новые способы лечения неизлечимых (неизлечимых) заболеваний. Совершенствуется бионика (биомиметика) – наука, благодаря которому люди с ограниченными физическими возможностями могут прибегать к помощи различных технических устройств – экзоскелетов, роботизированных устройств и механизированных структур.

Нейротехнологии помогают создавать алгоритмизированные системы, которые помогают лучше узнавать деятельность мозга человека. Это приводит к увеличению темпов развития когнитивных способностей человека.

Таким образом, результаты цифровизации все более углубляются в нашу жизнь, приводя не только к улучшению качества жизни людей в духовном плане, но и в экономическом.

Цифровизация в глобальном плане представляет собой концепцию экономической деятельности, основанной на цифровых технологиях, внедряемых в разные сферы жизни и производства. И эта концепция широко внедряется во всех без исключения странах. В

нашей стране принята стратегия «Цифровой Узбекистан-2030».

Сформируемые в результате модернизации экономики «большие данные», наряду с технологиями их прогноза, являются одним из ключевых активов правительства, бизнеса и общества. При этом недоступность физических пределов в цифровом мире раскрывает доступ к значительному массиву этих данных.

Всеобщий опыт показывает, что цифровая экономика не имеет возможности развиваться без высочайшего уровня доступности Интернета, вследствие этого передача Интернет-услуг во всех государствах считается одной из приоритетных задач.

Следовательно, можно сделать вывод, цифровая экономика — это динамично развивающаяся конфигурация деятельности информационного общества. Она проникает везде и занимает уверенное состояние в реальном секторе экономики. Цифровая экономика быстро заменяет обычные формы и способы жизни во всем мире.

Использованная литература:

1. Абрашкин М.С. Влияние цифровой экономики на развитие / М.С. Абрашкин, А.А. Вершинин // Вопросы региональной экономики. – 2018. - № 1. – С. 3-9
<https://elibrary.ru/item.asp?id=32809342>
2. Бойцова Ю.С. Специфика научных исследований в условиях цифровизации экономики / Ю.С. Бойцова, Е.А. Янова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2020. - № 1-2 (40). - С. 61-64.
URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42360161>
3. Чернова О.А. Цифровые трансформации в промышленности как фактор экономического роста / О.А. Чернова, А.И. Даренин // Естественнoгуманитарные исследования. - 2021. - № 1 (27). - С.222-226. - URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42320845>
4. М.В.Лазарева. Факторы, влияющие на организационно-экономические механизмы управления в химической отрасли. // Научный журнал UNIVERSUM: Технические науки, Россия, - г. Москва, выпуск 5(98), май 2022 год ч.2. – С. 36-40.
5. Б.А. Абдуллаев, М.В. Лазарева, С.А. Нематова. Возможности использования современных информационных технологий в нефтегазовой промышленности. // Сборник трудов международной научно-технической конференции «Современные технологии в нефтегазовом деле». – Уфа, 2021 - С. 783-786.

ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Тўхтасинова Мухайё Мирзасултлонова

Фаргона политехника институти,

"Иқтисодиёт" кафедраси катта ўқитувчиси

Алавинова Одинахон Алавидин кизи

Фаргона вилояти Политехника институти қошида очилган Тошлоқ техник

хизмат кўрсатиш техникуми.

Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия цифровой экономики на уровне регионов. Проведен анализ программ, способствующих цифровизации отдельных регионов. Выявлены основные проблемы, способствующие замедлению цифровой трансформации регионального рынка. При помощи анализа изучен процесс применения цифровых платформ регионами Узбекистана.

Ключевые слова: региональная цифровая экономика, цифровая экономика, цифровая трансформация рынка, производственный потенциал, цифровая платформа.

Annotatsiya: Maqolada raqamli iqtisodiyotning mintaqaviy darajadagi asosiy tushunchalari muhokama qilingan. Alohida hududlarni raqamlashtirishga hissa qo'shadigan dasturlar tahlili o'tkazilgan. Mintaqaviy bozorning raqamli transformatsiyasining sekinlashishiga sabab bo'lgan asosiy muammolar aniqlangan. Tahlil yordamida O'zbekiston hududlari bo'yicha raqamli platformalardan foydalanish jarayoni o'rganildi.

Kalit so'zlar: mintaqaviy raqamli iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot, bozorning raqamli transformatsiyasi, ishlab chiqarish salohiyati, raqamli platforma.

Abstract: The basic concepts of the digital economy at the regional level are considered. The analysis of programs that contribute to the digitalization of individual regions is carried out. The main problems contributing to the slowdown of the digital transformation of the regional market are identified. With the help of the analysis, the process of using digital platforms by the regions of Uzbekistan is studied.

Keywords: regional digital economy, digital economy, digital transformation of the market, production potential, digital platform.

В настоящее время применение цифровых платформ для социально-экономического развития регионов становится все более актуальным. Экономики регионов разнятся между собой, у них различные производственный и ресурсный потенциалы, которые соответственно и влияют на социально-экономическое развитие каждого из них.

В Узбекистане разработана Стратегия под названием «Цифровой Узбекистан – 2030» по инициативе президента Шавката Мирзиёева в 2020 году. "Главы регионов и отраслей обязаны осознать, что без цифровизации не будет результата, не будет развития. Руководители всех уровней должны определить этот вопрос как свою повседневную задачу, глубоко изучить сферу цифровизации с самых азов", – отмечает Шавкат Мирзиёев.

Для эффективного внедрения и использования цифровой экономики в Узбекистане необходимо, в первую очередь определить перечень основных категорий, которые позволят всем участникам понимать друг друга; во-вторых, разработать методы и пути цифровой трансформации экономики в целом, а также отдельно по регионам и отраслям.

Цифровая экономика – это экономика, характерной особенностью которой является максимальное удовлетворение потребностей всех ее участников за счет использования информации, в том числе персональной. Это становится возможным благодаря развитию информационно-коммуникационных и финансовых технологий, а также доступности инфраструктуры, вместе обеспечивающих возможность полноценного взаимодействия в гибридном мире всех участников экономической деятельности: субъектов и объектов процесса создания, распределения, обмена и потребления товаров и услуг [3,12].

Экономика любого государства, представляет собой результат получаемый регионами и отдельными отраслями. Поэтому необходимо подробно изучить понятия, характеризующие цифровую экономику с точки зрения региона и отдельного предприятия, но это сделать не так просто, так как, в настоящее время нет четких разграничений между цифровизацией страны и отдельного региона. Например, если в регионе население пользуется интернетом или оплачивает платежи через любую платежную систему, это еще не говорит о том, что данный регион достиг цифровизации своей экономики.

Главным фактором развития цифровой экономики регионов, является создание эффективной цифровой платформы. Существует множество определений, появившихся в последнее время, которые отличаются тем, что могут относиться к регионам, предприятиям или отраслям отдельно.

Платформа «Цифровой» экономики – это цифровая среда (программноаппаратный комплекс) с набором функций и сервисов, обеспечивающая потребности потребителей и производителей, а также реализующая возможности прямого взаимодействия между ними [3,13].

Для того чтобы цифровизация проходила успешно, необходимо создать единую информационную среду, которая будет способствовать снижению транзакционных издержек. Данное снижение можно достичь, если применять новые технологически-усовершенствованные пакеты предоставления интернет услуг. Также за счет сокращения времени на подключение и регистрацию, и конечно расширяя штат сотрудников, которые будут грамотно консультировать о всех возможностях интернет-пакетов, тем самым расширяя информационный потенциал населения. Можно сказать, что набирая дополнительных сотрудников, будут и расти затраты на оплату их труда. Но если подсчитать это в совокупности с тем доходом который может быть получен, от привлечения и вовлечения новых клиентов, то конечно данные затраты будут настолько малы в доле участия, что экономическая выгода будет очевидна.

Ключевым моментом здесь является, то, что надо донести до населения плюсы от применения цифровых технологий в повседневной жизни, и тогда можно с уверенностью сказать, что трансформация экономики за счет цифровизации началась. Но появляются и отрицательные моменты от внедрения цифровых процессов и механизмов.

Если рассматривать отдельный регион, то можно констатировать, что у населения и хозяйствующих субъектов не такой уж большой выбор платформы цифровой экономики. Чаще всего создателями данных платформ являются отдельные компании или это может быть заинтересованная отрасль, а может и сама администрация региона. Каждый из этих субъектов преследует свою частную цель, извлечь выгоду от продвижения именно своей цифровой платформы, и неважно будет ли это затрагивать отдельные предприятия или в целом весь регион. Но факт монополизации и ведомости потребителей в данной ситуации ярко выражен, они оказываются ограниченны в своем выборе.

Платформа для цифровой экономике в нашей стране чаще всего реализуется по заниженным ценам, а как известно пользователей всегда будут привлекать именно низкие цены, но о качестве потребитель вспоминает уже в процессе эксплуатации той или иной платформы, которые чаще всего оказываются лишь «демо-версиями». При работе на таких платформах происходит сбой в системе, базе данных, что влечет негативные последствия при налаживании отношений с домашними хозяйствами, как основными потребителями данного вида услуг.

Рассматривая процесс формирования добавленной стоимости, можно увидеть, что практически все его цепочки попадают под влияние цифровой платформы, так как платформа включает в себя всю информационную базу, соответственно контролирует все взаимоотношения участников рынка и сам рынок.

Таким образом, необходимо обратить внимание на изучение «экосистемы региональной экономики», которая оказывается под влиянием платформы цифровой экономики. Экосистема региональной экономики, представляет собой отдельную совокупность всех участников хозяйственного процесса, которые осуществляют свою деятельность в рамках принятых программ и соответствующих Дорожных карт, способствующей социально-экономическому развитию региона и сохранению его устойчивых позиций.

В этой связи можно отметить, что особой прерогативой являются вопросы инвестирования свободных экономических зон в регионах [8].

Также можно использовать мейнстрим региональной экономики, представляющий собой течение экономической деятельности, экономического образа мышления на определенном отрезке времени [4].

В Узбекистане на 1 января 2021 года составляющие цифровой экономики включают систему электронного правительства, платформу для электронной коммерции, внедрение «умных» технологий в производственные процессы, сферах услуг, создание систем «Умный город» и «Безопасный город», а также широкое использование технологий «интернета вещей» (приложений).

Следовательно, цифровая трансформация региональных рынков носит больше революционный характер, чем эволюционный. Потенциал у регионов достаточный для его использования при цифровизации его экономики.

Использованная литература.

1. О государственной программе по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «год активных

М.Тўхтасинова & О.Алавидинова (2023). *Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. Цифровизация региональной экономики в узбекистане: перспективы развития*, 108-111. TATUFF-EPAI.

- инвестиций и социального развития». Указ Президента Республики Узбекистан за № УП-5635 от 17.01.2019 // Национальная база данных законодательства, 18.01.2019 г., № 06/19/5635/2502
2. Указ Президента РУз 6079 от 05.10.2020г Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан 2030»
3. Введение в «Цифровую» экономику/ А.В. Кешелава В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и др.; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А. Зимненко. – ВНИИГеосистем, 2017. – 28 с. (На пороге «цифрового будущего». Книга первая).
4. Овсянникова, Т.А. Экономический механизм обеспечения устойчивого развития региона / Т.А. Овсянникова // Новые технологии. - 2014. - №2. - С. 99.
5. Musaevna U. Z., Anvarjonqizi X. D. To the Issues of Improving Personnel Motivation in Industrial Enterprises //Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2021. – Т. 1. – С. 70-80.
6. Усманова З. М. К ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДХОДОВ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Наука сегодня: теория и практика [Текст]: материалы между. – 2021. – С. 18.
7. Жураева Н. К. К ПРОБЛЕМАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ //Наука сегодня: теория и практика [Текст]: материалы между. – 2021. – С. 12.
8. Усманова З. М. ВОПРОСЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕГИОНАХ // МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ. – 2020. – С. 399-404.
9. Шатохина С. Ю. К ПРОБЛЕМАМ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ //Наука сегодня: теория и практика [Текст]: материалы между. – 2021. – Т. 7. – С. 20.
10. Ахунова М. Х. THE DEVELOPMENT OF COTTON-TEXTILE CLUSTER’S ISSUES //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 4. – С. 179-183.
11. Ахунова М. Х. РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В СОЗДАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА //МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ. – 2020. – С. 393-398.
12. Шатохина С. Ю. Система мониторинга устойчивого развития как основа принятия управленческих решений на региональном уровне //Economics. – 2019. – №. 2 (40).
13. Усманова З. М. К ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ //ҚарДУ ХАБАРЛАРИ. – 2020. – С. 177.
14. Axunova S. N. SMALL BUSINESS IN THE DIGITAL ECONOMY AND ITS SECURITY //Theoretical & Applied Science. – 2021. – №. 1. – С. 347-349.
15. Usmanova Z. M. TO QUESTIONS OF PERSONNEL MOTIVATION AT INDUSTRIAL ENTERPRISES //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 8. – С. 116-121.

РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИРИ

Примова Нигора

ТДИУ, Молия кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада рақамлаштиришнинг замонавий бухгалтерия ҳисобига таъсири ўрганилган ва таҳлил этилган. Сўнги ўн йилликда рақамли бозорлар соҳасида технологик инқилоб рўй берди, бу аналог бизнеснинг рақамлаштириши томон силжишига олиб келди. Бу замонавий дунёда рақобатбардошликни сақлаш ва бухгалтерия ҳисобида маълумотни қайта ишлаш, тўплаш, сақлаш учун янги имкониятларни очиб беради.

Калит сўзлар: рақамли иқтисодиёт, бухгалтерия ҳисоби, рақамлаштириш, тарқатиш, рақамли манбалар, рақамлаштириш

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур ва шарт. Бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради. Зеро, бугун дунёда барча соҳаларга ахборот технологиялари чуқур кириб бормокда.” деб таъкидлаган эди.[1] Рақамли иқтисодиётда IT ёрдамида таннархни камайтиришга, натижада оптималлашувга ва самарадорлик ошишига эришилади. Рақамли иқтисодиёт ривожланган мамлакатларда ЯИМ ҳажми ҳам, ЯИМнинг аҳоли сон бошига улуши юқоридир. Шу жиҳатдан, давлатимиз раҳбарининг бу масалага катта эътибор қаратиши бир мақсадни кўзлайди, у ҳам бўлса биринчидан, аҳолининг яшаш даражасини юксалтириш, иккинчидан, аҳолининг реал даромадларини ошириш ва халқимизни рози қилишдир.[2]

Рақамлаштириш жараёни бухгалтерия воситалари ва рақамли каналларни ҳисобга олиш, маълумот алмашиш учун алоқа каналларини тақдим этади. Бухгалтерия ҳисобини рақамлаштириш уни бозор кўрсаткичларини етказиб берувчидан талабга ўзгартиради. Бунинг натижасида бухгалтерия ҳисоби бўйича минимал маълумотга эга бўлган янги иштирокчилар ҳам бозорга чиқиш имкониятларига эга бўладилар.

Бухгалтерия соҳасида рақамли тизимга ўтиш жадал амалга ошиши кутилмоқда. Ушбу жараён бизнес стратегиясини ўзгартиришни талаб қилади, чунки рақамли технологиялар бизнес мулоқотларга ўз таъсирини ўтказди. Бухгалтерия соҳасига рақамлаштиришнинг таъсири ҳақида манбаларда илмий мақолаларни топиш мушкул. Шунинг учун ушбу мавзудаги тадқиқот долзарб аҳамиятга эга. Кўпчилик бухгалтерлик компаниялар ўз фаолият йўналишларини аналогдан рақамли йўналишга ўзгартиради, деб ҳисоблашади.

Рақамлаштириш натижасида хўжалик юритувчи субъектларни бирлаштириш ва сотиб олиш орқали интеграцияси амалга оширилади. Бухгалтерия бизнесини рақамлаштириш учун барқарорликнинг мавжудлиги ва янгиланишини талаб этувчи қуйидагилар зарур ҳисобланади:

- ривожланиш стратегиялари ва рақамли воситаларни яратиш орқали эришиш мумкин бўлган иқтисодий барқарорлик. Фирмалар юқори ва давомий даромад олишлари учун рақамли мижозларни ўз ичига олувчи иқтисодий барқарорликка интилишлари зарур.

- бухгалтер ролини ўзгартирувчи ижтимоий барқарорлик (чунки унинг кўп вазибалари автоматлаштирилган бўлади). Бу ҳолат жамиятга босим ўтказди ва умуман бухгалтернинг ролини ўзгартириши мумкин.

- материалларни тежаш орқали шакллантириладиган ва ҳужжатларни ташиш эҳтиёжини камайтирадиган экологик барқарорлик.

Рақамлаштириш бухгалтерия ҳисобида ўзгаришларга олиб келадиган янгиликдир. Рақамли бухгалтерия мижозларга янги технологиялар ва хизматлардан фойдаланган ҳолда янги сегментларни эгаллаш учун имкониятдир.

Бухгалтерия ҳисобини рақамлаштириш:

- қулай иш жараёни учун янги ва энг яхши ечимларни таклиф этадиган инқилобий

янгилик;

- бозорда вужудга келган нисбат ва кадриятлар мувозанатини бузишга олиб келувчи янгиликдир.

Ушбу инновациялар мавжуд маҳсулотларнинг такомиллашуви ва рақобатдошлигини таъминлайди. Ушбу янгиликлар натижасида саноатда қатор технологик силжишлар амалга ошади. Бухгалтерия ҳисоби бу ички ва ташқи фойдаланувчиларга молиявий маълумотларни тақдим этишни ўз ичига оладиган бизнес тилидир.

Бухгалтерия маълумотларидан фойдаланиш фақат ҳар қандай бизнес фаолияти билан чекланиб қолмайди. Ҳар бир шахс ўз даромади тўғрисида ҳисобот бериши ва солиқ тўланганлигини рўйхатдан ўтказиши шарт. Кўпинча кредит, кредит карта ёки нафақалар олиш учун бундай маълумотларни тақдим этиш кифоя. Давлат, вилоятлар, шаҳарлар ва ҳар қандай ташкилотлар бухгалтерия маълумотларини ўз маблағлари ва улардан фойдаланишни назорат қилиш учун асос сифатида ишлатадилар. Бухгалтерия ҳисоби ҳар қандай давлатнинг самарали сиёсат юритиши ва ижтимоий дастурларни амалга ошириш учун муҳимдир.

“Ҳозирги даврда ҳар қандай тузилган ҳисобот жадваллари иқтисодий жараёнларни бошқариш учун ахборот майдони бўлиб хизмат қилмоқда. Агар ҳисобларнинг ишчи жадвали корхоналар томонидан муайян фаолият турларини амалга оширишда бухгалтерия ҳисобини юритиш ва гуруҳлаш схемаси бўлса, у ҳолда бухгалтерия ҳисобининг тузилган ишчи жадвали корхонанинг таркибий бўлинмаларини операцион, тактик ва стратегик жиҳатдан бошқаришни ҳисоб-китоб ҳамда таҳлилий қўллаб-қувватлашга йўналтирилган.”[3]

Рақамли бухгалтерия молиявий ва бухгалтерия маълумотларини электрон шаклда яратиш, узатиш ва талқин қилиш имконини беради. Шунинг учун унинг афзалликлари қуйидагилар билан боғлиқ:

- топшириқларнинг юқори аниқлиги;
- харажатларни камайтириш имконияти;
- маълумотларни таҳлил этишнинг автоматлашган ва ақлли тизимининг яратилиши.

Рақамли онлайн ҳисоб-китоб воситалари бизнес соҳасини автоматлаштириш даражасини ошириши, аниқ рақамлар, таҳлиллар ва маълумотлар олишни енгиллаштириши натижасида уларнинг аниқлиги ва сақлаш хавфсизлиги ортади.

Бугунги кунда бухгалтерия ҳисобини юритишнинг кўплаб рақамли дастурлари мавжуд, аммо бу жараён иштирокчиларининг аксарияти ханузгача бухгалтерия ҳисобида операцияларни акс эттиришнинг аналог усулидан фойдаланмоқдалар. Бугунги кунда рақамли компаниялар бир нечта бизнес моделларидан фойдаланган ҳолда ўз бизнесларини қандай юритаётганлигини англаш зарур.

Рақамли технологияларнинг ривожланиши билан компаниялар глобал ўзгаришларни кутмоқдалар. Бугунги кунда фирмалар ўзларини бизнес элементи сифатида кўрсатадиган кенг қамровли бизнес модели мавжуд эмас. Рақамли саноатни яратиш стратегиясида позицияни танлашни соддалаштириш учун бизнес элементларидан фойдаланилади. “Бухгалтерия ҳисобини моделлаштириш хўжалик ҳаёти омиллари, иқтисодий жараёнлар, бизнесдаги вазият ва унинг тузилмаларини, охириги қийматни шакллантириш занжири сифатида қарайдиган концептуал равишда қайта қуриш усуллари билан бирдир.” [4].

Компаниянинг стратегияси ва бизнес моделини шакллантириш акциядорларга ва раҳбариятга аниқ асосланган ҳисоб-китоблар асосида узоқ муддатли мақсадли кўрсаткичларга эришиш йўллари аниқлашга имкон беради. Стратегияда бизнеснинг асосий йўналишлари кўрсатилган, устувор вазифалар белгиланган, амалга ошириш учун муҳим стратегик ташаббуслар ва аниқ ҳаракатлар режаси шакллантирилган бўлади.

Ҳозирги технологик инқилоб даврида бизнесни ривожлантириш стратегиясига катта эътибор берилмоқда. Бизнес моделини шакллантириш учун рағбат - бу компанияни бозорда

технологик ўзгаришларга қанчалик тез мослашувчанлигини таъминлашни ижодий ҳал этишга қодир эканлигини англашдир.

Қайд этилган фикр-мулоҳазалар биргаликда иқтисодий муносабатлар тизимида инновацияларни жорий қилиш билан бир қаторда Ўзбекистонда рақамли маконни шакллантириш ҳамда рақамли иқтисодиётни иқтисодий-ижтимоий жиҳатдан илмий тадқиқ этиш заруратини белгилаб берди. Қолаверса, бугунги кунда рақамли иқтисодиётни жорий қилиш ва такомиллаштириш масалалари ҳар бир ривожланиб бораётган давлатнинг устувор ва муҳим вазифасига айланиб бормоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // Халқ сўзи. 2020 й. 25 январь, №19.

2. Жумаев Н. Рақамли иқтисодиёт аҳолининг яшаш даражасини юксалтириш, реал даромадларини оширишга хизмат қилади. // Халқ сўзи. 2020 й. 30 январь, №22.

3. Примова Н. Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда интерактив маркетингдан фойдаланиш йўллари. // “Рақамли технологиялар: иқтисодиёт ва таълим тизимини ривожлантириш тенденциялари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами (хорижий қатнашчилар иштирокида). – Т.: ТДИУ, 2022. – 309 б.

4. Ермилова Ю.А. Аспекты учетно-аналитического обеспечения инновационной деятельности на предприятии / Ермилова Ю.А. // Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, проблемы формирования, новые вызовы. Ульяновск, – 2016. – С. 18-21.

RAQAMLI IQTISODIYOTNI QO‘LLASH ORQALI SANOAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNI SUN‘IY INTELLEKTGA BOG‘LIQLIGI	
<i>Khoitkulov Abdumalik Abdugopporovich, Ergashev Otabek Ismoilxon o‘g‘li</i>	4
KORXONA VA TASHKIOTLARDA PERSONAL BOSHQARUV TIZIM DOIRASIDA KORPORATIV MADANIYAT SAMARADORLIGINI VAHOLASH	
<i>Omanova Nargiza Rustam qizi</i>	7
ТИКУВ-ТРИКОТАЖ БУЮМЛАРИ БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ	
<i>Вафоева Дилафруз Икромовна</i>	10
XAVFSIZLIKNI YAXSHILASH UCHUN DNS TIZIMIGA NISBATAN SODDALASHTIRILGAN TCP ASOSIDAGI ALOQA YONDASHUVI	
<i>A.Q.Polvonov</i>	16
XALQARO SAVDONI RAQAMLASHTIRISHNING ЎZIGA ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	
<i>Ахмедов Икром</i>	20
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYASI	
<i>Akramov Bo‘ribek Faxriddin o‘g‘li</i>	23
RAQAMLASHGAN MARKETINGNING JAMIYATDAGI O‘RNI	
<i>Akramov Bo‘ribek Faxriddin o‘g‘li</i>	26
ЗАМОНАВИЙ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	
<i>Алламуратова Венера Зуятдиновна -методист</i>	29
ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МОЛИЯВИЙ МАНБАЛАР БЎЙИЧА РЕЖАЛАНТИРИШ АМАЛИЁТИ	
<i>Артиков Курбоназар Аманович</i>	32
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK TIZIMINI ISLOH QILISHNING YO‘LLARI	
<i>Umirova Gulmira Shodiboy qizi</i>	37
TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA RAQAMLI MARKETING TADQIQOTLARINING ZARURATI	
<i>Sharopova Nafosat Radjabovna</i>	39
QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDA INVESTOR PORTFELINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH	
<i>f-m.f.n. dots. E.O.Aliqulov, Madreymova Shirin Urazbayevna</i>	42
ISHBILARMONLIK MUHITIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLARNING NAZARIY JIHATLARI	
<i>Nabieva Nilufar Nabi qizi</i>	45
ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА АҲОЛИ ТУРЛИ ҚАТЛАМЛАРИ ИШТИРОКИНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ АҲАМИЯТИ	
<i>Жумаева Мухлиса Абдуфани қизи</i>	48
АВТОМОБИЛСОЗЛИК СANOАТИДА БЕНЧМАРКИНГДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЮТУҚЛАРИ	
<i>Абдурашидова Нигора Алишеровна</i>	51
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISHDA MARKETING TADQIQOTLARINING ROLI	
<i>Ro‘zmatatov Abbos Tolibjon o‘g‘li</i>	54
УЗУМЧИЛИК СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА РАҚАМЛИ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ	
<i>Усмонова Диёра Маҳмуд қизи</i>	4857
TURIZMNI RIVOJLANTIRISH KO‘RSATKICHLARI TIZIMI	
<i>Sayfutdinov Shuxratjon Sultonovich</i>	60
RAQAMLASHGAN CRM STRATEGIYALARI	
<i>Xalilova Nafisa Komilovna</i>	63
BIZNESDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	
<i>Jumatoyev Umar Nurali o‘g‘li</i>	66

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA VOJXONA SERVISINI RIVOJLANTIRISH BILAN BOG'LIQ TENDENSIYALAR	
<i>Salamov Sarvar Tashpulatovich</i>	70
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ТАДБИРКОРЛАРНИНГ HR БОШҚАРУВИДА SAP-ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИНИНГ АҲАМИЯТИ	
<i>А.Кадиров, М.Холбоев</i>	73
TEACHING AND LEARNING ENGLISH THROUGH DIGITAL TECHNOLOGY	
<i>Toshpulatova Makhbuba Ikromovna, Ilhomjonova Roziyaxon</i>	76
PERIODIC PROBLEMS OF THE NATIONAL STATISTICAL SYSTEM	
<i>Fozilov Hayotjon Rakhimovich, Fozilov Ibroximjon Rakhimovich</i>	79
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – ЭТО ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА	
<i>Шаробиддинов Арорбек Косимжон угли</i>	83
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КРАУДСОРСИНГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	
<i>М.Х.Охунов, Н.К. Абдулхамидова, Д.М.Охунов</i>	88
ЗНАЧЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	
<i>Бахромов Азизбек Алишер ўғли</i>	91
ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	
<i>Хасанова Махинур Юлдашбаевна, Нурмахаматова Феруза Фарходовна</i>	94
УЗБЕКИСТАН НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	
<i>Лазарева М.В. , Мухаммаджонов С.А.</i>	97
ЦИФРОВИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ-СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ	
<i>Хасанова М.Ю., Нурмахаматова Ф.</i>	100
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В БИЗНЕСЕ	
<i>Лазарева М.В., Вахобов М.Г.</i>	103
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	
<i>Лазарева М.В., Гаппаров Р.Ф.</i>	106
ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	
<i>Тўхтасинова Мухайё Мирзасултлнона, Алавидинова Одинахон Алавидин кизи</i>	108
РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИРИ	
<i>Примова Нигора</i>	112

Hurmatli forum ishtirokchilari, aziz mualliflar!

Sizlarni forumning hamkor tashkilotchisi "FER-TEACH" MChJ muassisligida faoliyat yurituvchi "Engineering Problems and Innovations" ilmiy-texnika jurnalida o'z ilmiy ishlaringiz natijalarini chop etishga chaqiramiz

Jurnal sonlari ikki oyda (fevral, aprel, iyun, avgust, oktabr, dekabr) bir marta , 27-kuni e'lon qilinadi

